

Systematische Untersuchung: Finetuning von Sprachmodellen

Bachelorarbeit

im Studiengang
IT-Sicherheit und mobile Systeme

vorgelegt von

Robert Reetz
Matr.-Nr.: 18750

am 14.11.2024
an der Hochschule Stralsund

Erstprüfer/in: Prof. Dr. rer. nat. André Grüning
Zweitprüfer/in: Prof. Dr. rer. nat. Jan Sölter

Kurzfassung

Gegenstand dieser Arbeit ist die systematische Untersuchung: Finetuning von Sprachmodellen. Hierbei wurden vier Modelle untersucht: Llama2-7B-hf, microsoft-Phi-3-medium-4k-instruct, tiuae-falcon-7b und openai-community-gpt2. Die Modelle wurden quantisiert und mit LoRA feinjustiert, wobei verschiedene Techniken zur Anwendung kamen. Ziel der Untersuchung war es, die Performance und die Qualität der Antworten auf allgemeinen sowie domainspezifischen Datensätzen in Abhängigkeit von der Anzahl der trainierten Epochen zu analysieren und Einblicke in das Finetuning zu gewinnen. Das Finetuning mit LoRA zeigt, dass ein höherer LoRA-Rang und längeres Training dazu führen können, dass das Modell mehr und schneller von seinem vortrainierten Wissen vergisst (praktisch überschreibt), während ein kleiner Rang eine bessere Generalisierung ermöglicht. Ein Nachteil dieser Strategie ist, dass das Modell langsamer lernt. Da der Fokus letztlich auf der technischen Umsetzung und den Feinheiten lag, wurde das ursprüngliche Ziel teilweise aus den Augen verloren. Das Finetuning kleiner Sprachmodelle erfordert nicht unbedingt einen großen Datensatz oder viele Epochen. Es ist jedoch wichtig, die Wahl der Hyperparameter zu überprüfen; die Ergebnisse wurden jedoch erst am Ende dieser Arbeit ausgewertet, was wenig Spielraum für Anpassungen ließ. Darüber hinaus kann die Verwendung weiterer Techniken und Methoden, wie Flashattention, die Effizienz des Modells hinsichtlich Trainings und Inferenz steigern. Das Quantisieren von Modellen sowie das Layerweise Laden großer Modelle ermöglichen es, diese auf Consumer-Grafikkarten zu betreiben. Allerdings geht dies mit einer erhöhten Latenz bei der Inferenz und einer Beeinträchtigung der Modellqualität einher.

Vorwort

Die Arbeit wurde an der Hochschule Stralsund, Fakultät Elektrotechnik und Informatik, entwickelt. Zu Beginn meines Studiums zeigte ich lediglich ein geringes Interesse an Künstlicher Intelligenz (KI). In den letzten Semestern meines Studiums nahm ich an verschiedenen Wahlfächern teil, darunter das Modul zur KI über Machine Learning, das von Herrn Prof. Dr. Grüning und Herrn Arndt geleitet wurde. Das Modul hat mein Interesse an der Künstlichen Intelligenz (KI) entscheidend geweckt und mir die Möglichkeit gegeben, mein Verständnis für Daten und Machine Learning zu vertiefen. Durch die Arbeit mit unterschiedlichen Datensätzen, wie beispielsweise aus einer Stahlindustrie Südkoreas oder dem US-Zensus während des KI-Labors oder dem KI-Projekt bei Prof. Dr. Noack, konnte ich grundlegende Erfahrungen sammeln, die mir den Einstieg in die Sprachmodelle erleichtern. Diese Erfahrungen haben mir nicht nur ein tieferes Verständnis der Komplexität von Daten und Machine Learning vermittelt, sondern auch meine Fähigkeit gestärkt, komplexe Probleme zu analysieren und zu lösen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir den Weg in die KI geebnet haben und mir bei meiner akademischen Entwicklung geholfen haben. Außerdem möchte ich mich bei Frau Führer bedanken, die einen Teil meiner Arbeit durchgelesen und mir wertvolles Feedback zu den inkonsistenten Strukturen gegeben hat. Leider sind viele dieser Inkonsistenzen noch immer vorhanden.

In meiner Arbeit habe ich mich intensiv mit Finetuning und Sprachmodellen auseinandergesetzt. Ich bin mir bewusst, dass meine Arbeit nur einen Teilaspekt dieses komplexen Feldes abdeckt und viele wichtige Aspekte nicht behandeln konnte. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich mich meiner Limitationen und Schwächen bewusst bin. Zudem kann man Zeit in Anspruch nehmen, um komplexe Themen ausreichend zu bearbeiten. Dies kann zu einem unvollständigen oder fehlerhaften Verständnis führen, was als Risiko für Halbwissen angesehen werden kann. Darüber hinaus ist es einerseits problematisch, die Inhalte so stark auf eine niedrige Abstraktionsebene herunterzubrechen, da dies andererseits als oberflächlich wahrgenommen werden kann.

Aufgrund der begrenzten Zeit, die mir zur Verfügung stand, musste ich mich auf bestimmte Aspekte und technische Umsetzungen konzentrieren. Dies könnte zu einer oberflächlichen Behandlung bestimmter Themen geführt haben. Die technischen Herausforderungen, die während der Bearbeitung meiner Arbeit entstanden sind, haben mir viel Zeit gekostet und möglicherweise die Qualität meiner Arbeit beeinträchtigt.

Ich muss zugeben, dass ich während der Bearbeitung meiner Arbeit das Ziel verfehlt habe und mich in bestimmten Aspekten des Themas verloren habe. Die Umstellung von Singularity Shell auf Podman, anfängliche CUDA-Probleme auf dem Server, Permissionsprobleme und Speicherprobleme haben mir viel Zeit gekostet und könnten möglicherweise die Tiefe und Breite meiner Arbeit beeinträchtigen. Ich sehe mich selbstkritisch und bin mir bewusst, dass meine Arbeit nicht den Erwartungen entspricht, die ich mir selbst gestellt habe oder vermutlich meinen Professoren. Dies ist jedoch eine wichtige Erfahrung, die mich in Zukunft besser vorbereiten wird, um komplexe Projekte zu meistern. Ich finde das gesamte Themengebiet sehr interessant und aktuell und hätte länger Zeit damit verbracht.

Der Quellcode meiner Arbeit ist modular aufgebaut und kann am besten auf zwei Bildschirmen oder in zwei separaten Fenstern betrachtet werden, um die verschiedenen Komponenten und Funktionen besser zu verstehen. Der Quellcode ist auf dem GitLab von LLMHosted (nur für Mitglieder der LLM-Gruppe der Hochschule Stralsund zugänglich) und auf meinem öffentlich zugänglichen GitHub-Repository "<https://gitlab.hochschule-stralsund.de/robert.reetz/fine-tuning>" verfügbar.

Ich möchte darauf hinweisen, dass jede Textpassage, die ich verfasst habe, von einem KI-Tool umgeschrieben wurde, um die Lesbarkeit und Verständlichkeit zu verbessern.

Für die Erstellung meiner Arbeit habe ich verschiedene KI-Tools verwendet, darunter:

Qualitätssicherung: Meine Texte werden von Llama 3-70B oder ChatGPT 4.0 Mini umformuliert, um grammatikalische Korrektheit und Verständlichkeit zu gewährleisten. Zusätzlich wurde LanguageTool zur weiteren Verbesserung der Sprache eingesetzt.

DuckDuckGo hostet die Sprachmodelle. Ich verwende ChatGPT 4o Mini sowohl auf DuckDuckGo als auch auf der Plattform von OpenAI.

Tabelle 1 Übersicht verwendeter Hilfsmittel

Hilfsmittel	Verwendung	Quelle
Bing	Für technische Fragen, Antworten, Code und Diskussionen.	https://copilot.microsoft.com/
ChatGPT 4o mini	Für technische Fragen, Antworten, Code, Diskussionen und Hilfe bei der Umformulierung und beim Schreiben der Erklärungen des Glossars.	1. https://start.duckduckgo.com/?q=DuckDuckGo+AI+Chat&ia=chat&duckai=1&atb=v455-5__ 2. https://chatgpt.com/
Claude 3 Haiku	Vereinzelt für Fragen und Antworten zu Code verwendet worden	https://start.duckduckgo.com/?q=DuckDuckGo+AI+Chat&ia=chat&duckai=1&atb=v455-5__
Llama3/3.1 70B	Für technische Fragen, Antworten, Code, Diskussionen und Hilfe bei der Umformulierung	https://start.duckduckgo.com/?q=DuckDuckGo+AI+Chat&ia=chat&duckai=1&atb=v455-5__
DeepL	Für jede Übersetzung	https://www.deepl.com/de/translator
languagetool.org	Teilweise für Grammatikchecks und die komplette Umformulierung	https://languagetool.org/de

Die von DuckDuckGo gehosteten Modelle wurden überwiegend genutzt, da die Daten nicht für das Training von KI verwendet werden.

Inhaltsverzeichnis

Ehrenwörtliche Erklärung	2
Kurzfassung	3
Vorwort	4
1. Einleitung	12
2. Stand der Technik	13
2.1 Tokenizer	14
2.2 Transformer Modelle	15
2.3 PEFT: Fokus auf LoRA	18
2.3.1. Praktische Demonstration eines Transformers	21
2.3.2. OLoRA: Orthonormal Low-Rank Adaptation of Large Language Models	22
2.4 LoRA Learns Less and Forgets Less	23
2.5 QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs	26
2.6 Quantisierungsmethoden	27
2.7 One Epoch Is All You Need	28
2.8 FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness	30
2.9 GaLore: Memory-Efficient LLM Training by Gradient Low-Rank Projection	32
3. Methodik	34
4. Ergebnisse und Diskussion	37
5. Ausblick	45
6. Literaturverzeichnis	49
A. Anhang Versuchsaufbau /Setup	52
B. Stichprobe Baseline Llama2-7B-hf: Auswertung auf allgemeinen Datensatz	53
C. Stichprobe Baseline Llama2-7B-hf: Auswertung auf domainspezifischen Datensatz	59
D. Stichprobe trainierten Llama2-7B-hf: Auswertung auf allgemeinen Datensatz	70
E. Stichprobe trainierten Llama2-7B-hf: Auswertung auf domainspezifischen Datensatz	77
F. Stichprobe des Prüfers Llama3.1-70B Instruct: Auswertung Ergebnisse	88

I. Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1 Übersicht verwendeter Hilfsmittel</i>	<i>5</i>
<i>Tabelle 2 Abkürzungsverzeichnis</i>	<i>7</i>
<i>Tabelle 3 Glossar</i>	<i>8</i>
<i>Tabelle 4 Beispiel - Tokenisierung</i>	<i>14</i>
<i>Tabelle 5 Die Layertypen in Verbindung zum Aufwand [7]</i>	<i>15</i>
<i>Tabelle 6 Erklärung bei Änderung der Modellstruktur auf einer Schicht, wenn LoRA angewendet wird.</i>	<i>22</i>
<i>Tabelle 8, Auszug rohe Metriken zu gpt2</i>	<i>39</i>
<i>Tabelle 8, Die Trainingsdauer der Modelle.</i>	<i>41</i>
<i>Tabelle 9, Konfiguration von QLoRA</i>	<i>41</i>
<i>Tabelle 10 Abkürzung der Begriffe bei der Validerung</i>	<i>52</i>

II. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Ausgabe des Modellstruktur des Llama 2-7B-hf	16
Abbildung 2, Vergessenskurve mit unterschiedlichen Techniken aus LoRA Learns Less and Forgets Less [11]	24
Abbildung 3 (B), Der Score auf dem Datensatz Magicoder beim Finetuning LoRA aus Learns Less und Forgets [11]	24
Abbildung 4 (D), Der Score auf dem Datensatz MetaMath beim Finetuning LoRA aus Learns Less und Forgets [11]	24
Abbildung 5, Legende aus LoRA Learns Less and Forgets Less [11]	25
Abbildung 6, Beispiel mathematische Aufgabe aus dem Datensatz GSM8K.	25
Abbildung 7 Vergessenskurve auf den Datensatz MetaMath aus [11]	26
Abbildung 8, Vergessenskurve auf den Datensatz Magicoder aus [11]	26
Abbildung 9, Die unterschiedlichen Quantisierungsmethoden und ihre Vorteile	27
Abbildung 10, Eine Epochen Training [24]	29
Abbildung 11, Konfigs für das Training	29
Abbildung 12 Test Loss mit unterschiedlichen Eingabedimensionen [24]	30
Abbildung 13, Flashattention aus der Quelle [22]	31
Abbildung 14, Die Speichereffizienz der Optimizer aus dem Paper Galore ist hoch [26]	32
Abbildung 15, Die Größenordnung für den Speicherverbrauch von GaLore und LoRA [26].	33
Abbildung 16 Datensatz health_care_german	34
Abbildung 17 Datensatzeintrag, Trennung Frage und Antwort	34
Abbildung 18 grob Ablauf der Untersuchung	35
Abbildung 22 Score von Phi3, llama2-7B, Falcon7B und gpt2	37
Abbildung 19, Verlustfunktion von unterschiedlichen Modellen beim Trainieren	38
Abbildung 20, Zentrierung auf gpt2, Verlustfunktion des gpt2 beim Trainieren	38
Abbildung 23, Zentrierung von Score von Phi3, llama2-7B, Falcon7B und gpt2	39
Abbildung 21, Zentrierung, Verlustfunktion beim Trainieren	40
Abbildung 24 Ausschnitt aus dem Anhang „D. Stichprobe trainierten Llama2-7B-hf: Auswertung auf allgemeinen Datensatz“ Validierung Nr. 7	43

III. Abkürzungsverzeichnis

Tabelle 2 Abkürzungsverzeichnis

IO	Input-Output
LoRA	Low Rank Adaptation
RAM	Random Access Memory
CPU	Central Processing Unit
GPU	Graphical Processing Unit
LLM	Large Language Model
TPU	Tensorprocessing Unit
FP	Float Point
MSE	MeanSquared Error

IV. Glossar

Tabelle 3 Glossar

Begriffe	Erklärung
Hochgeschwindigkeitsspeicher	Speicher, der eine hohe Datenübertragungsrate besitzt, um die Leistung von Prozessoren und anderen Hardwarekomponenten zu maximieren.
Block-sparse attention	Eine Technik, die es ermöglicht, nur einen Teil der Eingabedaten zu berücksichtigen, um die Effizienz zu erhöhen, indem die Berechnungen auf relevante Blöcke von Daten beschränkt werden.
tiling	Eine Methode zur Aufteilung von Daten in kleinere, handhabbare Teile, um die Effizienz und Parallelität in der Verarbeitung zu erhöhen.
prompt	Ein Eingabetext oder eine Anweisung, mit der ein KI-Modell eine spezifische Antwort oder Ausgabe generiert.
Promptengineering	Die Optimierung von Prompts, um die Leistung von KI-Modellen zu verbessern und gewünschte Ergebnisse zu erzielen.
Self-Attention Layers alternative Bezeichnung Aufmerksamkeitsschicht	Schichten in neuronalen Netzwerken, die es dem Modell ermöglichen, die Beziehungen zwischen verschiedenen Positionen in einer Eingabesequenz zu berücksichtigen und die Aufmerksamkeit auf relevante Teile der Eingabe zu lenken.
High Bandwidth Memory	Diese Art von Speicher bietet eine hohe Bandbreite und niedrige Latenz, um die Leistung von Grafikprozessoren und anderen Hochleistungsanwendungen zu verbessern.
Sequenz	Eine Abfolge/Liste von Informationen
Sequenztransduktionsaufgaben	Aufgaben, die die Eingabesequenz in eine Ausgabesequenz umwandeln, wie z.B. maschinelles Übersetzen oder Textzusammenfassung.
Padding,	Das Hinzufügen von zusätzlichen Werten wie Nullen zu einer Sequenz, um sie auf eine einheitliche Länge zu bringen.
Truncation	Die Verkürzung einer Sequenz, um sie auf eine bestimmte Länge zu bringen, ist ein wichtiger Faktor für die Verarbeitungseffizienz.
IO-Aware Algorithmen	Algorithmen, die speziell entwickelt wurden, um die Eingabe-/Ausgabeleistung zu optimieren

	und die Datenverarbeitung und -übertragung zu optimieren.
layerweise	Schichtweise
Quantisierung	Der Prozess, bei dem die Präzision von Daten verringert wird, um den Speicherbedarf und die Rechenleistung zu reduzieren.
Low-Level-Sprache	Eine Programmiersprache mit geringer Abstraktion, die direkt mit der Hardware kommuniziert, zum Beispiel Assembler oder Maschinsprache. Sie bietet präzise Kontrolle, ist jedoch schwieriger zu nutzen.
Overfitting	Ein Problem bei maschinellen Lernmodellen ist, dass das Modell zu gut auf die Trainingsdaten abgestimmt ist und dadurch die Fähigkeit verliert, neue, unbekannte Daten gut zu generalisieren.
unsupervised	Das Modell wird ohne gelabelte Daten trainiert, um Muster oder Strukturen in den Eingabedaten zu erkennen.
Faltungsschichten	Schichten, die Faltungsoperationen durchführen, um Merkmale aus Eingabedaten zu extrahieren, werden häufig in CNNs verwendet.
CNN	Convolutional Neural Network (CNN) ist ein neuronales Netzwerk, das hauptsächlich für die Bildverarbeitung und Computer Vision verwendet wird. Es verwendet Faltungsschichten zur Extraktion von Merkmalen aus Bildern, Pooling-Schichten zur Reduktion der Datenmenge und vollständig verbundene Schichten zur Klassifikation. CNNs sind besonders effizient bei Aufgaben wie Bildklassifikation und Objekterkennung.
Rekurrente Schichten	Die Schichten, die Rückkopplungen verwenden, um Informationen über vorherige Eingaben zu speichern.
Parser	Ein Programm oder eine Funktion, die Eingabedaten analysiert und in eine strukturierte Form umwandelt, wird häufig in der Verarbeitung natürlicher Sprache verwendet.
Adapterschichten	Schichten, die in neuronalen Netzwerken eingesetzt werden, um die Anpassung an verschiedene Aufgaben oder Domänen zu

	erleichtern, ohne das gesamte Modell neu zu trainieren.
bfloat	Ein Datenformat, das eine reduzierte Präzision (16 Bit) bietet, um die Effizienz der Verarbeitung von maschinellem Lernen zu erhöhen, insbesondere bei der Verwendung von Tensorverarbeitungs-Einheiten (TPUs) Es ermöglicht eine schnellere Berechnung und einen geringeren Speicherbedarf, obwohl es dennoch eine ausreichende Genauigkeit für viele Anwendungen bietet.
absmax	Eine Funktion, die als maximal (X) umgeschrieben werden kann. Sie ändert alle Zahlen in ihre Einzelteile und gibt den größten Betrag zurück.
round	Eine Funktion, die eine Zahl auf die nächste Zahl auf- oder abrunden kann.
Rang	Ist die Dimension des Bilds. Der Rang einer Matrix gibt an, wie viele unabhängige Spalten (oder Zeilen) die Matrix enthält.
Orthogonale Matrix	Eine Matrix, deren Spalten orthogonal zueinander sind und deren Norm 1 beträgt. Die Einheitsmatrix ist das Produkt einer orthogonalen Matrix mit ihren Transponierten.
Singularity Shell	Container-Management. Ein Tool, worüber eine Shell eine Container Umgebung zur Laufzeit erstellt.
Podman	Ein Container-Management-Tool, das die Erstellung, Verwaltung und Ausführung von Containern ermöglicht. Es ist eine Alternative zu Docker, jedoch ohne einen zentralen Daemon.
Epoch	Die vollständige Durchlaufzeit eines Modells im maschinellen Lernen durch den gesamten Trainingsdatensatz. Die Epoche besteht aus mehreren Iterationen, in denen das Modell auf unterschiedliche Chargen von Daten trainiert wird.
linear unabhängig	Vektoren sind linear unabhängig, wenn keiner der Vektoren als Linearkombination der anderen dargestellt werden kann.
Regularisierung	Dieses Konzept zielt darauf ab, Overfitting zu verhindern. Das Modell unterstützt das Modell bei der Anpassung an die Trainingsdaten durch zusätzliche Informationen oder Einschränkungen.

Dropout	Eine Regularisierungstechnik, bei der während des Trainings zufällig einige Neuronen in einem neuronalen Netzwerk deaktiviert werden. Dies führt zu einer Verringerung des Overfittings, indem das Netzwerk robustere Merkmale lernt.
Gewichtsabnahme	Das maschinelle Lernen zielt darauf ab, die Komplexität eines Modells zu reduzieren, indem die Gewichte der weniger wichtigen Merkmale reduziert werden. Dies kann die Generalisierungsfähigkeit des Modells verbessern.
Multi-Layer Perceptron (MLP)	Ein künstliches neuronales Netzwerk mit mehreren Schichten (Eingabe-, versteckte und Ausgabeschicht), das zur Modellierung komplexer Zusammenhänge verwendet wird. Es nutzt nichtlineare Aktivierungsfunktionen und wird mit Backpropagation trainiert.
Backpropagation	Ein Algorithmus zur Optimierung von neuronalen Netzwerken, bei dem der Fehler von der Ausgabeschicht rückwärts durch das Netzwerk propagiert wird, um die Gewichte anhand der Gradienten des Fehlers zu aktualisieren. Ziel ist es, den Fehler zu minimieren und das Netzwerk zu trainieren.
Loss oder Verlustfunktion	Eine Funktion, die die Trainingsdaten vorhersagt. Sie quantifiziert den Unterschied zwischen den vorhergesagten Werten und den tatsächlichen Werten und wird während des Trainings eingesetzt, um die Modellparameter zu optimieren.
singuläre Vektoren	Ist ein Vektor, der ein Teil einer Zerlegung der Matrix ist.

1. Einleitung

Diese Arbeit wurde an der Hochschule Stralsund an der Fakultät für Elektronik und Informatik verfasst. Die vorliegende Arbeit soll eine systematische Untersuchung des Finetunings von Sprachmodellen durchführen, insbesondere hinsichtlich der benötigten Epochen. In diesem Zusammenhang werden moderne Methoden und Techniken unter Verwendung frei verfügbarer Modelle untersucht.

Das Thema des Finetunings von Sprachmodellen ist umfangreich und vielfältig und umfasst eine Vielzahl an etablierten Methoden und Techniken. Aufgrund der rasanten Entwicklung in diesem Bereich kann nicht auf alle Aspekte eingegangen werden. Es konnten nicht alle getestet werden. Die Vielfalt an Möglichkeiten und Techniken ist stetig gewachsen und führt zu neuen Erkenntnissen und Entwicklungen.

Das kürzlich veröffentlichte Paper [1] bietet einen umfassenden Einblick in die Thematik des Finetunings und bewährte Praktiken. Das Paper wurde Ende August veröffentlicht und stellt den ultimativen Leitfaden für das Finetuning dar. Für diejenigen, die sich tiefer in die Thematik des Finetunings einarbeiten möchten, wird empfohlen, sich mit diesem Paper zu befassen. Dieses Buch bietet einen umfassenderen Überblick über die Möglichkeiten und Techniken des Finetunings als die Informationen auf HuggingFace und stellt somit eine wertvolle Ressource für alle dar, die sich in diesem Bereich weiterbilden möchten. Bitte beachten Sie, dass das Paper in dieser Arbeit nicht behandelt wird, da es erst nach Abschluss meiner Arbeit gelesen wird.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Sprachmodellen, insbesondere mit Transformer-Modellen, die sich in den letzten Jahren als Standard etabliert haben [2]. Diese Modelle ermöglichen es, einen übergebenen Text verstehen, verarbeiten und darauf eine Antwort zu geben. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die Details dieser Modelle näher erläutert.

Sprachmodelle sind heute in vielen Bereichen des Lebens präsent und bieten Rat und Unterstützung bei bestimmten Themen. Durch das Finetuning von Sprachmodellen kann ein Modell auf ein bestimmtes Themengebiet spezialisiert werden, sodass es sowohl für allgemeine als auch für weitere Tätigkeiten und Gebiete einsetzbar ist. Die Wiederverwendbarkeit von Modellen ermöglicht eine Erweiterung ihrer Anwendungsmöglichkeiten.

Neben dem Finetuning gibt es weitere Konzepte wie Transfer Learning oder sogar komplett auf Finetuning zu verzichten, speziell in Kombination mit Agents oder Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Agents sind autonome KI-Modelle, die eigenständig arbeiten und Informationen beschaffen können. RAG ist ein Ansatz, der externe Quellen nutzt, um relevante Informationen abzurufen und so vortrainierten Sprachmodellen ermöglicht, über ihre ursprünglichen Trainingsdaten hinauszugehen und Informationen über nicht trainierte Gebiete zu liefern.

Trotz der Vorteile dieser Konzepte werden die nicht in dieser Arbeit behandelt, da das Lesen dieser Arbeit schon in der gekürzten Version eine Zumutung ist. Aufgrund der Komplexität des Themas und der Vielzahl möglicher Ansätze ist die Arbeit bereits stark vom ursprünglichen Ziel abgewichen. Daher wird es sich auf das Finetuning von Sprachmodellen konzentriert und auf andere Konzepte nicht weiter behandelt.

Das Finetuning von vortrainierten Modellen ermöglicht die Wiederverwendbarkeit von Modellen und stellt eine kostengünstige Alternative zur Entwicklung und zum Training neuer Modelle dar. Es fördert

die Flexibilität und Wirtschaftlichkeit im Umgang mit diesen Modellen, indem es ermöglicht, bewährte, vortrainierte Modelle für neue Aufgaben zu trainieren und zu spezialisieren. Dieser Ansatz ist zuverlässiger und effizienter als die Erstellung komplett neuer Modelle, die sich erstmal bewähren müssen.

Die Herausforderungen beim Finetuning von Sprachmodellen sind vielfältig und komplex. Zu den wichtigsten Schwierigkeiten gehören die limitierten Ressourcen, der Aufwand für die Konfiguration und den Umgang mit den Modellen, die Wahl des richtigen Modells und dessen Eigenschaften, die Qualität des Datensatzes, die Generalisierung auf Daten außerhalb des trainierten Datensatzes und viele weitere technische Aspekte. Darüber hinaus spielen auch die Performance und der Umgang mit den Modellen eine wichtige Rolle bei der Optimierung des Finetunings.

LoRA ist eine der Methoden, die effizientes Finetuning ermöglicht. Allerdings entwickelt sich die Forschung in diesem Bereich so schnell, dass es schwierig ist, die Vielfalt an Methoden und Konzepten Schritt zu halten. Auf HuggingFace [3] werden täglich neue wissenschaftliche Arbeiten publiziert, die sich mit KI und verwandten Themen befassen. Seit Beginn dieser Arbeit haben sich mehrere neue LoRA-Methoden etabliert, und das Wissen in diesem Bereich hat sich rasant erweitert.

In dieser Arbeit hätten viele Aspekte wie Promptengineering, Adapter, Trainingskonzepte und andere Themen eigentlich eigene Kapitel verdient. Aufgrund der Vielfalt und des Umfangs dieser Themen finden sie jedoch leider nur eine kurze Erwähnung in dieser Arbeit.

2. Stand der Technik

Zu Beginn dieser Arbeit wurde eine einfache Literaturrecherche durchgeführt, um den aktuellen Stand der Technik im Bereich Finetuning zu erfassen. Die Recherche erfolgte zunächst auf den folgenden Plattformen:

- <https://www.base-search.net/>
- <https://scholar.google.com/>
- <https://core.ac.uk/>
- <https://www.nature.com/>

Die Quellen erwiesen sich jedoch nicht als die beste Lösung für die Recherche und zeigten sich träge, insbesondere beim Auffinden aktueller, etablierter Techniken. In einer Zeit, in der täglich neue Technologien entwickelt werden, ist es ratsam, sich in Communitys wie HuggingFace, TensorFlow Hub oder der Plattform von OpenAI zu bewegen, um Zugang zu den neuesten Methoden und Techniken zu erhalten die sich etablieren. Bei dieser Arbeit wurde hauptsächlich HuggingFace verwendet. Zudem veröffentlicht die Plattform täglich neue wissenschaftliche Arbeiten im Bereich Data Science [3].

Die Community ist sehr aktiv und passt vielversprechende neue Verfahren schnell an. Daher ist es ratsam, Methoden und Techniken nach ihren Empfehlungen zu verfolgen. Die OLoRA-Publikation, die im Juni 2024 aufgenommen wurde, ist ein Beispiel hierfür. Außerdem sind die Foren besonders wertvoll, da sie die Möglichkeit bieten, das Know-how von Experten zu nutzen.

In dieser Arbeit wird nur auf einen kleinen Teil der Subvarianten von Low-Rank Adaptation (LoRA) eingegangen, die auf HuggingFace aktuell empfohlen werden. Trotz der Vielzahl und des Umfangs dieser Themen war es leider nicht möglich, alle von ihnen umfassend zu behandeln.

2.1 Tokenizer

Bevor das Sprachmodell im Detail behandelt wird, wird zunächst auf den Tokenizer eingegangen. Der Tokenizer ist ein zentraler Bestandteil der Sprachverarbeitung, der Texte in Tokens umwandelt. Diese Tokens können Wörter, Teile von Wörtern, Buchstaben, Satzzeichen oder spezielle Zeichen darstellen. Jeder Token wird durch eine ID (eine numerische Zahl) repräsentiert. Die grundlegenden Funktionen eines Tokenizers lassen sich folgendermaßen zusammenfassen [4]:

- Die Tokenisierung umfasst die Zerlegung von Textstrings in Sub-Word-Tokens (Pre-Tokenisierung).
- Die Konvertierung der Token-Strings in numerische IDs.
- Die Rekonstruktion der Textstrings aus den numerischen IDs.
- Die Erweiterung des bestehenden Vokabulars (jeder Token ist einzigartig, das Vokabular ist die Menge dieser Tokens).
- Ein Algorithmus, der zusätzliche Fähigkeiten beinhaltet.

Ein Beispiel für die Anwendung eines Tokenizers ist der BPE-Algorithmus, der auf SentencePiece basiert [5]. Dieser unsupervised Text-Tokenizer kann neue, einzigartige Tokens bilden, wenn er neue Wörter im Text zerlegt [6]. Allerdings hat der BPE-Algorithmus auch Nachteile; er kann Schwierigkeiten haben, die ursprünglichen Texte vollständig wiederherzustellen. Im zugehörigen GitHub-Repository von der Quelle werden die Herausforderungen im Umgang mit speziellen Zeichen veranschaulicht.

Das letzte Token ist besonders relevant, da es beim BPE-Algorithmus für die Klassifikation in den Llama-Modellen verwendet wird [5]. Darüber hinaus kann die Wahl der Wörter, die Struktur oder das Satzende entscheidend für die Qualität der Leistung des Modells sein. Weitere technische Aspekte können unter dem Abschnitt 'Technische Highlights' näher betrachtet werden unter der Quelle von [6].

Beispiel:

Wir stellen dem Modell die Frage: "Ist KI sinnvoll?"

Tabelle 4 Beispiel - Tokenisierung

Frage	Pre-Tokenisierung	Tokenisiert
Ist KI sinnvoll?	Ist K I s inn vol I ? Ist, K, I, s, inn, vol, I, ?	11066, 476, 29902, 269, 2559, 1555, 29880, 29973

Durch die Pre-Tokenisierung werden die Textstrings in Sub-Words umgewandelt und anschließend in IDs konvertiert. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden spezielle Tokens, die besondere Stellen wie den Start der Eingabe markieren, nicht betrachtet.

2.2 Transformer Modelle

2.2.1. Allgemeines über Transformer

Ein vertieftes Verständnis des Tokenizers ermöglicht eine fundierte Auseinandersetzung mit Sprachmodellen. In diesem Kapitel werden verschiedene Merkmale der Transformer-Architektur behandelt, auf der die modernen Sprachmodelle basieren. Es werden keine Subversionen oder ähnlichen Architekturen thematisiert. Die Transformer-Architektur basiert auf Aufmerksamkeitsmechanismen, die auf Rekursionen und Faltungen verzichten, was bedeutet, dass sie keine Rückkopplungen verwendet, um vorherige Informationen zu behalten [7].

Wichtige Aspekte

Nach dem Paper[7] sind die folgenden Aspekte der Self-attention Schicht von Bedeutung:

- Sie bestimmt die Rechenkomplexität pro Schicht.
- Sie beeinflusst die parallelisierten Berechnungen.
- Sie beschreibt die Pfade zwischen den Abhängigkeiten im Netzwerk.

Das Lernen von weit entfernten Abhängigkeiten im Netzwerk stellt eine Herausforderung bei Sequenztransduktionsaufgaben dar. Lange Pfade für Vorwärts- und Rückwärtssignale können die Berechnungen komplexer machen. Durch die Kürze der Pfade zwischen jeder Kombination von Positionen im Input und der Ausgabesequenz wird das Erlernen dieser weiten Abhängigkeiten jedoch erleichtert [7].

Die Rechenkomplexität

Die Self-Attention-Schicht hat eine komplexe Rechenkomplexität von $O(n^2 \cdot d)$, was bei langen Sequenzen sehr aufwendig sein kann. Die Parallelisierung der Berechnungen kann jedoch die Rechenleistung verbessern. Die Self-Attention-Schicht ist schneller als rekurrente Schichten, wenn die Sequenzlänge geringer ist als die Dimension des Vektors [7].

Die Beschränkung der Selbstaufmerksamkeit

Um die Rechenleistung bei Aufgaben mit langen Sequenzen zu verbessern, könnte die Selbstaufmerksamkeit weiter eingeschränkt werden, sodass nur eine Nachbarschaft der Größe r (mit $r < n$) in der Eingabesequenz berücksichtigt wird, die um die jeweilige Ausgabe positioniert ist. Die maximale Pfadlänge würde auf $O(\frac{n}{r})$ erhöht [7].

Aufwand

Tabelle 5 Die Layertypen in Verbindung zum Aufwand [7]

Layer Type	Complexity per Layer	Sequential Operations	Maximum Path Length
Self-Attention	$O(n^2 \cdot d)$	$O(1)$	$O(1)$
Recurrent	$O(n \cdot d^2)$	$O(n)$	$O(n)$
Convolutional	$O(k \cdot n \cdot d^2)$	$O(1)$	$O(\log_k(n))$
Self-Attention (restricted)	$O(r \cdot n \cdot d)$	$O(1)$	$O(n/r)$

Die Abbildung verdeutlicht den Aufwand für die verschiedenen Layertypen in Bezug auf die Sequenzlänge n und die Dimension des Vektors d .

Die rekurrenten Schichten verarbeiten sequenzielle Daten und speichern Informationen über Zeit. Die Faltungsschichten konzentrieren sich auf lokale Merkmale der Daten. Neben der obigen Abbildung sind die rekurrente Schicht aufgrund der sequenziellen Operationen im Vergleich zu den anderen beiden Layertypen am aufwändigsten. In der Self-Attention-Schicht ist die maximale Pfadlänge so gestaltet, dass Abhängigkeiten zwischen jedem Token unabhängig voneinander verarbeitet werden können. Dies ermöglicht eine direkte Interaktion zwischen allen Tokens, wodurch die Reichweite der Abhängigkeiten minimiert und gleichzeitig die Fähigkeit des Modells zur Erfassung von weiten Abhängigkeiten maximiert wird [7].

Ein Beispiel für die Abhängigkeiten zwischen Tokens (in diesem Fall Wörtern, da dies leichter verständlich ist) in einer Sequenz ist der Satz: „Wie heißt dein Name? Ich brauche das für die Mitgliederliste.“ Hierbei ist die Beziehung zwischen den ersten vier Wörtern „Wie heißt dein Name“ und dem letzten Wort „Mitgliederliste“ entscheidend für das Verständnis, also für den eingetragenen Namen in der Mitgliederliste.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Komplexität der Self-Attention-Schicht quadratisch zur Sequenzlänge n ansteigt, was sie bei hohen Werten von n sehr rechenintensiv macht. Das Erlernen der Abhängigkeiten und die maximale Pfadlänge in der Self-Attention sind minimal bei $O(1)$. Im Gegensatz dazu sind die anderen Layertypen für spezifische Anwendungen wie Bildverarbeitung oder Zeitserienanalyse konzipiert, die andere Funktionen erfüllen oder Rückkopplungen erfordern und somit auch aufwendiger sind.

2.2.2. Praktische Demonstration eines Transformers

```
LlamaForCausalLM(  
  (model): LlamaModel(  
    (embed_tokens): Embedding(32000, 4096)  
    (layers): ModuleList(  
      (0-31): 32 x LlamaDecoderLayer(  
        (self_attn): LlamaFlashAttention2(  
          (q_proj): Linear(in_features=4096, out_features=4096, bias=False)  
          (k_proj): Linear(in_features=4096, out_features=4096, bias=False)  
          (v_proj): Linear(in_features=4096, out_features=4096, bias=False)  
          (o_proj): Linear(in_features=4096, out_features=4096, bias=False)  
          (rotary_emb): LlamaRotaryEmbedding()  
        )  
        (mlp): LlamaMLP(  
          (gate_proj): Linear(in_features=4096, out_features=11008, bias=False)  
          (up_proj): Linear(in_features=4096, out_features=11008, bias=False)  
          (down_proj): Linear(in_features=11008, out_features=4096, bias=False)  
          (act_fn): SiLU()  
        )  
        (input_layernorm): LlamaRMSNorm((4096,), eps=1e-05)  
        (post_attention_layernorm): LlamaRMSNorm((4096,), eps=1e-05)  
      )  
    )  
    (norm): LlamaRMSNorm((4096,), eps=1e-05)  
    (rotary_emb): LlamaRotaryEmbedding()  
  )  
  (lm_head): Linear(in_features=4096, out_features=32000, bias=False)  
)
```

Abbildung 1 Ausgabe des Modellstruktur des Llama 2-7B-hf

Im Folgenden wird der Ablauf eines Transformer-Modells von der Eingabeaufforderung bis zur Ausgabe einer Antwort dargestellt. Für die Demonstration wird das Modell Llama-2-7b-chat-hf

verwendet. Zur Vereinfachung der Darstellung werden nicht alle technischen Schritte detailliert erläutert. Aufgrund des erforderlichen Zeitaufwands kann die nachfolgende Darstellung nur oberflächlich betrachtet werden, insbesondere in Bezug auf konkrete Werte, Formeln, die Struktur der Einbettungen und die schrittweise Berechnung, wie sie beispielsweise bei der Normalisierung erfolgt.

Die Tokens werden zu Vektoren.

Die Embeddingschicht wird mit 32k einzigartigen Tokens dargestellt, wobei 32k einzigartige Tokens im Wörterbuch enthalten sind. Nehmen wir die Frage "Ist KI sinnvoll?", aus Tabelle 4. Die Eingabe besteht aus 8 Tokens, die aus den 32k möglichen Tokens stammen. Diese 8 Token gehen als IDs als Vektor in die Embeddingschicht:

11066, 476, 29902, 269, 2559, 1555, 29880, 29973

Die Embeddingschicht wird auf die Dimension 4096 erweitert(siehe embed_tokens in Abb. 2).

Decoder Schicht

Anschließend werden diese Vektoren an die Decoder-Schicht weitergeleitet, die aus 32 Schichten besteht. Jede der 32 Schichten des Decoders verarbeitet die Sequenzen und besteht aus folgenden Komponenten:

- Die Self-Attention Layers (self_attn)
- Das Feedforward-Netzwerk (MLP)
- Die Input Layernorm (input_layernorm)
- Die Post-Attention Layernorm (post_attention_layernorm)

Normalisierung der Eingabedaten

Die Input Layernorm (input_layernorm) normalisiert die Eingabe, bevor sie an die Self-Attention-Schicht weitergeleitet wird.

Self-Attention Layers

Die Self-Attention besteht aus vier Vektoren.

- q_proj: Dieser Vektor repräsentiert die "Fragen" oder Informationen, die von anderen Wörtern im Satz benötigt werden. Jedes Wort in der Eingabesequenz wird in einen Query-Vektor umgewandelt, der angibt, welche Informationen das Wort sucht.
- k_proj: Dieser Vektor repräsentiert die "Schlüssel" oder Merkmale der Wörter, die als potenzielle Informationsquellen dienen. Jedes Wort hat einen Key-Vektor, der beschreibt, welche Art von Informationen es bereitstellt.
- v_proj: Dieser Vektor enthält die tatsächlichen Informationen, die aus den Wörtern extrahiert werden. Der Value-Vektor eines Wortes enthält die Informationen, die zurückgegeben werden, wenn das Wort als relevant erachtet wird.
- o_proj: Dieser Vektor repräsentiert die Ausgabe. Hier werden vier weitere linear unabhängige Vektoren gebildet, die die gleiche Dimension von 4096 haben, sodass das Ergebnis ebenfalls die Dimension 4096 aufweist.

Nachdem die Reihenfolge der Tokens nicht direkt vorhanden ist, wird am Ende ein Embedding durchgeführt, das Informationen über die Position enthält.

Die Ausgabedaten aus den Self-Attention Layers werden normalisiert.

Die Post-Attention-Layernorm normalisiert die Ausgabe, bevor sie an die MLP-Schicht weitergegeben wird.

Multi-Layer Perceptron

Die Ausgabe der Self-Attention-Schicht mit dem Vektor o_proj , nachdem es normalisiert wurde, wird an das Multi-Layer Perceptron weitergeleitet, genauer gesagt an die Komponenten $gate_proj$ und up_proj . Diese Schicht ermöglicht die Erkennung komplexer Strukturen und Muster, indem die Dimension auf 11008 erhöht wird, um mögliche Muster besser zu erkennen.

Die Aktivierungsfunktion SiLU (Sigmoid Linear Unit) wird verwendet, die mathematisch als $\frac{x}{1+e^{-x}}$ definiert ist. Diese Funktion hilft, nichtlineare Beziehungen zu lernen und zu verstehen, um letztendlich die Eingabe beantworten zu können. Unter $down_proj$ werden die Informationen wieder zu einem Vektor der Dimension 4096 zurückgewandelt. Dieser Prozess wird 32-mal wiederholt, um komplexere Zusammenhänge besser zu erfassen.

Die Ausgabedaten des Decoders werden normalisiert.

Die Input Layernorm (norm) normalisiert die Eingabe der letzten Schicht. Anschließend werden die gespeicherten Positionen an den lm_head übergeben.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Token existiert

Das letzte Schicht des Modells ermöglicht die Vorhersage des nächsten Tokens. Die Vektoren repräsentieren die Ausgaben des jeweiligen Tokens. Dies ist ein zufälliger Token aus den 32k möglichen Optionen.

2.3 PEFT: Fokus auf LoRA

Mit einem allgemeinen und etwas technischen Verständnis der Sprachmodelle (Transformer) wird nun auf die Methoden für das Fine-Tuning eingegangen.

PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning) ermöglicht die Optimierung ausgewählter Modellparameter, ohne das gesamte Modell trainieren zu müssen [8].

Ein Beispiel für eine solche Vorgehensweise ist die Low-Rank Adaptation (LoRA). LoRA ist eine etablierte Methode, die es ermöglicht, bereits trainierte Modelle erneut zu trainieren, indem trainierbare Schichten auf die bestehenden Schichten des Modells gelegt werden. LoRA passt die Gewichte des vortrainierten Modells an und fügt trainierbare Rang-Verlegungsmatrizen in jede Schicht der Transformer-Architektur hinzu [9]. Die mathematische Darstellung lautet:

$$h = W_0x + \Delta Wx = W_0x + BAx$$

h := Ausgabe aus dem Layer

W := Als Gewichtsmatrix $\in \mathbb{R}^{d \times k}$.

x := Eingangsvektor

$B \in \mathbb{R}^{d \times g}$, $A \in \mathbb{R}^{g \times k}$

Während des Trainings wird W_0X eingefroren, um Gradientenupdates zu erhalten, während die Matrizen B und A als trainierbare Parameter verbleibt. "Die Matrizen W_0X und W werden mit dem gleichen Input multipliziert und ihre jeweiligen Ausgangsvektoren werden koordinatenweise addiert", denn es führt Anpassungen an niedrig-rangige Matrizen durch. Wenn die Anzahl der trainierbaren Parameter erhöht wird, wird das Training von LoRA ungefähr zum Training des ursprünglichen Modells konvergiert". Durch diese Vorgehensweise wird die Anzahl der trainierbaren Parameter reduziert und der GPU-Bedarf um das Dreifache reduziert [9].

Um den geringen intrinsischen Rang des Modells Llama 2-7B zu verdeutlichen, betrachten wir eine Gewichtsmatrix der Dimension Llama 2-7B. Die Gewichtsmatrix hat eine Größe von 32k x 4096, wobei 32k die Anzahl der einzigartigen Tokens im Wörterbuch repräsentiert und 4096 die Dimension des Vektors der Eingabedaten.

$$4096 \times 32k = 131.072.000 \text{ Parametern}$$

Das Vokabular umfasst 32.000 Token, was eine erhebliche Menge darstellt. Bei der Frage „Ist KI sinnvoll?“ besteht die Sequenz aus 8 Tokens:

$$11066, 476, 29902, 269, 2559, 1555, 29880, 29973$$

Die hohe Anzahl an Parametern in der Gewichtsmatrix könnte zu einer erheblichen Redundanz führen, wobei viele Parameter in bestimmten Konfigurationen keine signifikante zusätzliche Informationskapazität bieten. Eine geringere Anzahl von Parametern könnte theoretisch ausreichen, um die wesentlichen Zusammenhänge und Muster zu erfassen, die für die Beantwortung der Frage notwendig sind.

Die Größe des Vektors (4096) und die geringe Anzahl von Tokens (8) legen nahe, dass viele Informationen im Vektor redundant oder linear abhängig sein könnten. Dies deutet darauf hin, dass ein niedriger Rang der Matrix ausreichen könnte, um die wesentlichen Informationen zu extrahieren.

Beispiel für ein lineares Gleichungssystem

Um das Prinzip des Rangs zu veranschaulichen, betrachten wir eine vereinfachte Darstellung anhand einer Liste von Einkäufen von drei Lebensmitteln. Wir verwenden eine 20 x 3-Matrix in folgender Form:

$$\text{Gurken} + \text{Brokkoli} + 1 \text{ Käse} = \dots$$

$$\text{Gurken} + 2 * \text{Brokkoli} + 3 * \text{Käse} = \dots$$

$$\text{Gurken} + 4 * \text{Brokkoli} + 2 * \text{Käse} = \dots$$

$$\text{Gurken} + 5 * \text{Brokkoli} + 1 * \text{Käse} = \dots$$

$$\text{Gurken} + 6 * \text{Brokkoli} + 2 * \text{Käse} = \dots$$

$$\text{Gurken} + 14 * \text{Brokkoli} + 6 * \text{Käse} = \dots$$

$$\text{Gurken} + 7 * \text{Brokkoli} + 3 * \text{Käse} = \dots$$

$$0 = \dots$$

$$0 = \dots$$

$$0 = \dots$$

$$\dots$$
$$0 = \dots$$

Durch das Gauß-Eliminationsverfahren können die Variablen Gurken, Brokkoli und Käse eindeutig bestimmt werden, indem die ersten drei Zeilen der Matrix verwendet werden. Diese drei linear unabhängigen Vektoren sind ausreichend, um die gesamte Abbildmenge darzustellen.

Der verbleibende Teil der Matrix ist ebenfalls von Interesse: Da die ersten drei Zeilen in der Lage sind, alle möglichen Kombinationen von Gurken, Brokkoli und Käse eindeutig zu bestimmen, liefern die übrigen vier Zeilen keine nennenswerte zusätzliche Information. Diese zusätzlichen Nullzeilen wurden lediglich um die Länge 20 erweitert. In diesem Fall würde die 20×3 -Matrix den Rang 3 belegen.

Der Rang wird formal als $\dim_K(f) := \text{Bild}(f)$ angegeben, wobei f eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ ist, mit V als Urbild und W als Abbildmenge. Eine niedrige Rangstufe bedeutet, dass weniger unabhängige Parameter im Bild besitzen. Dieser niedrige Rang ermöglicht eine effektive Erfassung der wesentlichen Informationen, sodass trotz der Reduzierung der Parameter eine qualitativ hochwertige Antwort vom Modell generiert werden kann.

Das obige Beispiel ist eine vereinfachte Darstellung einer Gewichtsmatrix. Die Idee von LoRA bezieht sich auf die niederrangige Approximation der Gewichtsmatrix. Das bedeutet, dass das obige Beispiel in zwei Matrizen zerlegt werden kann. Hierbei wäre es möglich, die 20×3 -Matrix in zwei Vektoren der

Form $(20 \times 1) \cdot (1 \times 3)$ zu zerlegen: $\begin{pmatrix} 1 \\ \dots \\ n \end{pmatrix} * (\text{Gurken} \quad \text{Brokkoli} \quad \text{Käse})$.

Diese Darstellung ist von der Größe um ein Vielfaches kleiner. In diesem Ansatz stehen deutlich **weniger** frei wählbare **Parameter** zur Verfügung, was zu einer geringeren Komplexität und einem reduzierten Speicherbedarf führt. LoRA erzielt mit einem geringen Rang bemerkenswerte Ergebnisse, was darauf hindeutet, dass die Aktualisierungsmatrizen einen geringen intrinsischen Rang aufweisen. Die Autoren betonen zudem, dass LoRA keine Aktualisierung der Gewichtsmatrizen benötigt, um den vollen Rang zu erreichen. Darüber hinaus stellten sie fest, dass die Erhöhung des Rangs r keinen signifikanten zusätzlichen Unterraum abdeckt, sodass bereits ein geringer Rang ausreichend ist [9]. Das vorherige Beispiel sollte das Verständnis erleichtern.

In der Praxis könnte die Anwendung noch komplexer werden, da LoRA nicht nur auf der Attention-Schicht eingesetzt werden kann. LoRA ist für alle dichten Schichten geeignet. Die Autoren des LoRA-Papers untersuchten jedoch ausschließlich die Attention-Schicht und verweisen auf die Möglichkeit, LoRA auch auf MLP-Schichten, LayerNorm-Schichten und Biases möglich sind anzuwenden, was für jedes neuronale Netzwerk mit dichten Schichten relevant ist [9].

Dies ermöglicht die Anwendung von LoRA-Schichten über die Self-Attention-Schichten hinaus. In der Praxis sind diese jedoch schwer technisch anwendbar, da Unternehmen bei Änderungen an den Schichten diese anders kennzeichnen, wodurch von der LoRA-Implementierung nicht mehr erkannt werden. Dies deutet darauf hin, dass das Meta-Team bei der Umsetzung des Llama2-7B-hf-Modells hinsichtlich der Kompatibilität mit LoRA nicht optimal sind oder die Implementierung von LoRA nur die Namen der Schichten prüft anstelle die Art der Schicht zu prüfen. Diese Problematik betrifft alle verwendeten Modelle, mit Ausnahme des GPT-2-Modells von OpenAI. Der Ausblick wird sich näher mit diesem Thema befassen.

2.3.1. Praktische Demonstration eines Transformers

Anbei ist das Modell Llama 2- 7B HF, welches schon davor verwendet wurde

<p>Das Base Layer ist die Basis für LORA</p>	<pre> PeftModelForCausalLM((base_model): LoraModel((model): LlamaForCausalLM((model): LlamaModel((embed_tokens): Embedding(32000, 4096) (layers): ModuleList((0-31): 32 x LlamaDecoderLayer((self_attn): LlamaFlashAttention2((q_proj): lora.Linear4bit((base_layer): Linear4bit(in_features=4096, out_features=4096, bias=False)) (lora_dropout): ModuleDict((default): Dropout(p=0.1, inplace=False)) (lora_A): ModuleDict((default): Linear(in_features=4096, out_features=16, bias=False)) (lora_B): ModuleDict((default): Linear(in_features=16, out_features=4096, bias=False)) (lora_embedding_A): ParameterDict() (lora_embedding_B): ParameterDict() (lora_magnitude_vector): ModuleDict((default): lora.dora.DoraLinearLayer()))))))) </pre>
<p>Die LoRA-Konfiguration bietet die Möglichkeit, den Dropout zu deaktivieren, um Overfitting zu verhindern. Aufgrund der geringen Ranggröße könnte dies suboptimal sein, da bereits eine begrenzte Kapazität vorhanden ist. Ein Dropout könnte in diesem Kontext kontraproduktiv sein, was jedoch nicht genauer untersucht wurde.</p>	<pre> PeftModelForCausalLM((base_model): LoraModel((model): LlamaForCausalLM((model): LlamaModel((embed_tokens): Embedding(32000, 4096) (layers): ModuleList((0-31): 32 x LlamaDecoderLayer((self_attn): LlamaFlashAttention2((q_proj): lora.Linear4bit((base_layer): Linear4bit(in_features=4096, out_features=4096, bias=False)) (lora_dropout): ModuleDict((default): Dropout(p=0.1, inplace=False)) (lora_A): ModuleDict((default): Linear(in_features=4096, out_features=16, bias=False)) (lora_B): ModuleDict((default): Linear(in_features=16, out_features=4096, bias=False)) (lora_embedding_A): ParameterDict() (lora_embedding_B): ParameterDict() (lora_magnitude_vector): ModuleDict((default): lora.dora.DoraLinearLayer()))))))) </pre>
<p>$h=W_0x +BAX$ Es wurd auf die Matrix BAX bezogen. Die Schreibweise und Darstellung können sich von der üblichen Notation unterscheiden. Die Darstellung ist nach der Erfahrung nicht unbedingt die Reihenfolge des Durchlaufs und somit falsch dargestellt. Im Ausblick wird die irreführende Darstellung näher betrachtet unter anderen mit Phi3. Die Rangfolge ist sehr gering, was zu einer Verringerung der trainierbaren Parameter führt.</p>	<pre> PeftModelForCausalLM((base_model): LoraModel((model): LlamaForCausalLM((model): LlamaModel((embed_tokens): Embedding(32000, 4096) (layers): ModuleList((0-31): 32 x LlamaDecoderLayer((self_attn): LlamaFlashAttention2((q_proj): lora.Linear4bit((base_layer): Linear4bit(in_features=4096, out_features=4096, bias=False)) (lora_dropout): ModuleDict((default): Dropout(p=0.1, inplace=False)) (lora_A): ModuleDict((default): Linear(in_features=4096, out_features=16, bias=False)) (lora_B): ModuleDict((default): Linear(in_features=16, out_features=4096, bias=False)) (lora_embedding_A): ParameterDict() (lora_embedding_B): ParameterDict() (lora_magnitude_vector): ModuleDict((default): lora.dora.DoraLinearLayer()))))))) </pre>

<p>Die Spaltendimension von A beträgt 16, während die Zeilendimension von B 16 ist.</p>	
<p>Die Embedding-Schicht ermöglicht die Speicherung zusätzlicher Informationen.</p> <p>Das letzte hier zerlegt die Aktualisierung für die Gewichtsmatrix in zwei Teile. Es ist ein Subvariante von LoRA. DoRA wird in Ausblick kurz erklärt.</p>	<pre>..... (lora_embedding_A): ParameterDict() (lora_embedding_B): ParameterDict() (lora_magnitude_vector): ModuleDict((default): lora.dora.DoraLinearLayer()))</pre>

Tabelle 6 Erklärung bei Änderung der Modellstruktur auf einer Schicht, wenn LoRA angewendet wird.

LoRA wird als orthogonal beschrieben und ist mit vielen anderen Methoden kompatibel [9]. In den folgenden Unterkapiteln wird dies mit einem Beispiel deutlicher, da viele neue Technologien derzeit auf LoRA basieren.

2.3.2. OLoRA: Orthonormal Low-Rank Adaptation of Large Language Models

Orthonormal Low-Rank Adaptation (OLORA) ermöglicht einen effektiven Anpassungsprozess, der die Generalisierung auf unbekannte Daten fördert. Zudem beschleunigt OLoRA die Konvergenz während des Trainings und erzielt bessere Leistungen im Vergleich zum Standard LoRA [10].

Die Gewichtsmatrix wird in zwei Matrizen zerlegt:

$$W = QR$$

W := Als Gewichtsmatrix $\in \mathbb{R}^{m \times n}$ einer Schicht

$Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ die orthogonale Matrix

$R_{\text{matrix}} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist ein obere Dreiecksmatrix

m := ist die Output Dimension

n := ist die Input Dimension

$$W_g = Q_g R_{\text{matrix}_g}$$

$Q_g \in \mathbb{R}^{m \times g}$ mit g spalten von Q

$R_{\text{matrix}_g} \in \mathbb{R}^{g \times n}$ mit g Zeilen von R_{matrix}

Es wird der Buchstabe "g" anstelle des Ranges "r" verwendet.

Die Matrizen werden somit zerlegt, während die Form des $m * n$ beibehalten wird [10]. Bei einem Rang von 1 ergibt sich eine Darstellung der Matrizen $Q * R$ mit $(m * 1) * (1 * n)$, was zwei Vektoren $\begin{pmatrix} q_0 \\ q_1 \\ \dots \\ q_m \end{pmatrix}$ als Q_g und den Spaltenvektor (a_0, a_1, \dots, a_n) als R_{matrix_g} entspricht.

Die Matrix Q enthält weniger Spalten als die Matrix R , während die Matrix R weniger Zeilen aufweist. Dadurch enthält die Matrix weniger redundante Informationen und somit auch weniger trainierbare Parameter.

Die QR-Zerlegung sollte eine einmalige Operation pro Schicht sein, die nur während der Initialisierung durchgeführt wird.

$$W_{adapted} = W + Q_g * R_g$$

Während des Trainings werden Q_g und R_g präzise justiert, während die Gewichtsmatrix W eingefroren bleibt. Die orthonormale Initialisierung von Q_g unter Verwendung der linken singulären Vektoren von W gewährleistet, dass die Anpassung in einem gut konditionierten Unterraum stattfindet. Dies führt zu einer schnelleren Konvergenz und verbessert die Stabilität während des Trainings [10]. Die redundanten Zeilen und Spalten sind auf linear abhängige Vektoren zurückzuführen, die keinen zusätzlichen Mehrwert bieten.

Die angepassten Gewichtsmatrizen werden für die Vorwärtspropagation verwendet, während die Gradienten lediglich in Bezug auf die Anpassungsmatrizen während der Backpropagation berechnet werden. Dies ermöglicht eine effektive Feinabstimmung, während das Wissen, das in den vortrainierten Gewichten enthalten ist, beibehalten wird [10].

Die Leistung von OLoRA kann je nach Aufgabe oder Modell variieren [10]. In solchen Fällen könnte der LoRA-Standard eine bessere Leistung erbringen.

Auf ein praktisches Problem bei der Verwendung von OLoRA wird in Ausblick näher eingegangen.

2.4 LoRA Learns Less and Forgets Less

Im Folgenden werden weitere Eigenschaften von LoRA behandelt, die bei der Auswertung und dem Verständnis der Ergebnisse von Bedeutung sein können.

Die Studie „LoRA Learns Less and Forgets Less“ untersucht verschiedene Eigenschaften und Methoden von LoRA, einschließlich Gewichtsabnahme und Dropout. Die Ergebnisse zeigen, dass LoRA im Vergleich zu anderen Ansätzen tendenziell schlechtere Leistungen erbringt. Dennoch weist es eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Generalisierung auf unbekanntem Daten auf. Zudem wird in der Studie festgestellt, dass das Fine-Tuning bei LoRA mit einem 10- bis 100x höheren Rang, signifikante Störungen lernt [13]. Darüber hinaus führt das erneute Fine-Tuning dazu, dass bereits erlerntes Wissen vergessen wird.

Abbildung 2, Vergessenskurve mit unterschiedlichen Techniken aus LoRA Learns Less and Forgets Less [11]

Die Gewichtsabnahme basiert auf der Reduzierung der Werte in der Gewichtsmatrix. Die Abbildung zeigt, wie hoch der Score für das Lösen von drei unterschiedlichen Datensätzen ist: HellaSwag [12], ARC-Challenge [13] und Winogrande [14]. Die Scores wurden durch dreigeteilt, zum Normalisieren.

Die Grafik zeigt, dass fine-getunte Modelle bessere Ergebnisse erzielen und ihre Leistung im Vergleich zu Full-Finetuning oder Techniken wie Gewichtsabnahme weniger stark abnimmt. Interessanterweise lässt sich ein kausaler Zusammenhang zwischen der Größe des LoRA-Rangs und der Leistung feststellen: Je geringer der Rang, desto weniger Wissen wird vergessen. Natürlich deckt ein geringer Rang einen kleineren Raum ab, was auch zu einer insgesamt geringeren Leistung führt (siehe vorherige Kapitel).

Rangunterschied Llama

Abbildung 3 (B), Der Score auf dem Datensatz Magicoder beim Finetuning LoRA aus Learns Less and Forgets [11]

Abbildung 4 (D), Der Score auf dem Datensatz MetaMath beim Finetuning LoRA aus Learns Less and Forgets [11]

Abbildung 5, Legende aus LoRA Learns Less and Forgets Less [11]

Die Grafik zeigt die Genauigkeit des Modells in Bezug auf den Datensatz GSM8K, welche die Leistung beim Lösen von Mathematikaufgaben widerspiegelt. Die X-Achse zeigt die Epochen des Llama 2-7B Modells. Die Y-Achse zeigt den Score für das Lösen der Aufgaben des Datensatzes "Grade School Math" (GSM8k) mit einer Größe von 8,5k. Der vorliegende Datensatz enthält qualitativ hochwertige Aufgaben, die für die Grundschule geeignet sind [15].

Problem: Beth bakes 4, 2 dozen batches of cookies in a week. If these cookies are shared amongst 16 people equally, how many cookies does each person consume?
Solution: Beth bakes 4 2 dozen batches of cookies for a total of $4 \cdot 2 = 8$ dozen cookies
There are 12 cookies in a dozen and she makes 8 dozen cookies for a total of $12 \cdot 8 = 96$ cookies
She splits the 96 cookies equally amongst 16 people so they each eat $96/16 = 6$ cookies
Final Answer: 6

Abbildung 6, Beispiel mathematische Aufgabe aus dem Datensatz GSM8K.

Es kann jedoch Schwierigkeiten geben, die Abhängigkeiten zwischen den Wörtern und **den Satzzeichen** zu verstehen. „Die Maximale Pfadlänge in der Self-Attention ist 1 und es ermöglicht eine direkte Interaktion zwischen allen Tokens, wodurch die Reichweite der Abhängigkeiten minimiert und gleichzeitig die Fähigkeit des Modells zur Erfassung von weiten Abhängigkeiten maximiert wird“ (Siehe Kapitel Aufwand in Transformer Modelle)

Aus Abbildung 6 kann ein Individuum verstehen, dass 4 mal 2 Dutzend Cookies gebacken werden. Das Komma in der Aufgabe könnte jedoch vom Sprachmodell missinterpretiert werden, beispielsweise als „ $4 + 2 \times 12$ Cookies“. Dies führt zu einer Fehlinterpretation, da das Modell die Abhängigkeit zwischen „4“ und „2 Dutzend“ nicht korrekt erkennt. Die Pfadlänge zwischen den Tokens „4“ und „2 Dutzend“ wird fälschlicherweise als $O(1)$ interpretiert, was bedeutet, dass das Modell die Verbindung, als direkt und ohne signifikante Distanz wahrnimmt, statt die Multiplikation zu erfassen. Diese Missinterpretation deutet darauf hin, dass das Modell keine hierarchische Struktur oder semantische Abhängigkeiten zwischen den Tokens erkennt.

Die Grafik zur Abbildung 3/4 zeigt, dass bereits nach wenigen Epochen, insbesondere nach der vierten Epoche, sehr gute Ergebnisse erzielt werden können. LoRA-Rang hat keinen signifikanten Einfluss auf die Dauer des Trainings und zeigt ähnliches Verhalten des Kurvenverlaufs, insbesondere in Bezug auf die Ergebnisse nach der vierten Epoche. Außerdem lässt sich hier die Leistung der Modelle vergleichen, die mit einem geringen Rang arbeiten. Je kleiner der Rang, desto geringer die Leistung. Das veranschaulicht, dass ein weit geringer Rang einen kleineren Raum abdeckt und somit weniger komplexe Muster erkennen kann.

Vergessenskurve

Abbildung 7 Vergessenskurve auf den Datensatz MetaMath aus [11]

Abbildung 8, Vergessenskurve auf den Datensatz Magicoder aus [11]

Die Llama2-Modelle wurden auf dem Datensatz "Magicoder-Evol-Instruct-110K" trainiert [16]. Die Grafik zeigt, dass es nicht viele Epochen benötigt, um das Vergessen zu beobachten. Es ist jedoch zu erkennen, dass ein höherer Rang tendenziell zu besseren Ergebnissen führt. Es ist interessant, dass ein höherer Rang dazu führt, dass das Modell schneller vergisst. Wenn man die Grafiken übereinanderlegt, erkennt man, dass das Training in den Epochen 2 bis 4 seinen Höhepunkt erreicht hat. Daraus lässt sich folgern, dass es einen Trade-off zwischen einer besseren Performance bei einem höheren Rang und einer schlechteren Regularisierung gibt und somit tatsächlich nicht viele Epochen benötigt werden für das Finetuning.

Die Einflussfaktoren werden in mehreren Kapiteln behandelt, da es viele Aspekte gibt, die getrennt betrachtet werden müssen, wie zum Beispiel die Hyperparameter. Das Ziel ist es, über mehrere Kapitel hinweg ein umfassendes Verständnis zu vermitteln.

2.5 QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs

Sprachmodelle können riesig werden und somit auch viel GPU-Speicher benötigen.

QLoRA implementiert eine Reihe von Innovationen, darunter die Bibliothek Bitsandbytes, die darauf abzielt, den Speicherverbrauch für die GPU sowie den Ressourcenaufwand zu reduzieren [17]. Die wichtigsten Neuerungen nach [17]gehören:

- Ein qualitativ hochwertiger Quantisierungsdatentyp, der als 4-Bit NormalFloat bezeichnet wird und bessere Ergebnisse als ein herkömmlicher 4-Bit Float oder 4-Bit Integer liefert.
- Durch eine doppelte Quantisierung werden die bereits quantisierten Konstanten weiter quantisiert.
- Der Optimizer wird ausgelagert.

Die Quantisierung eines Tensors, beispielsweise des Typs FP32, auf einen kleineren Datentyp erfolgt über die folgende Formel:

$$x^{\text{int8}} = \text{round}\left(\frac{2^7 * x^{\text{FP32}}}{\text{absmax}(x^{\text{FP32}})}\right)$$

Dequantisierung:

$$x^{\text{FP32}} = x^{\text{int8}} * \text{absmax}\left(\frac{x^{\text{FP32}}}{2^7}\right)$$

X := Tensor

Die Auslagerung des Optimizers bezieht sich auf die Idee, die Last zwischen GPU, CPU, RAM und Festplatte zu verteilen. Das Ziel besteht darin, nicht benötigte Optimizerzustände zu speichern und bei Bedarf wieder zu laden [17].

Es gibt Algorithmen, die eine Quantisierung auf 1 Bit ermöglichen, indem sie die Gewichte auf 0 und 1 Bit darstellen [18].

Darüber hinaus existieren zahlreiche vielversprechende Methoden und Algorithmen, die in die Empfehlungen von Hugging Face aufgenommen wurden. Im nächsten Kapitel wird näher auf das Thema der Quantisierungsmethoden eingegangen.

2.6 Quantisierungsmethoden

HuggingFace bietet eine Übersicht der Methoden, einschließlich ihrer Vor- und Nachteile [19].

Quantization method	On the fly quantization	CPU	CUDA GPU	RoCm	Metal	torch.compile() support	Number of bits	Supports		
				GPU (AMD)	(Apple Silicon)			fine-tuning (through PEFT)	Serializable with 🤗 transformers	🤗 transformers support
AQLM	●	●	●	●	●	●	1/2	●	●	●
AWQ	●	●	●	●	●	?	4	●	●	●
bitsandbytes	●	●	●	●	●	●	4/8	●	●	●
EETQ	●	●	●	●	●	?	8	●	●	●
GGUF / GGML (llama.cpp)	●	●	●	●	●	●	1-8	●	See GGUF section	See GGUF section
GPTQ	●	●	●	●	●	●	2-3-4-8	●	●	●
HQQ	●	●	●	●	●	●	1-8	●	●	●
Quanto	●	●	●	●	●	●	2/4/8	●	●	●
FBGEMM FP8	●	●	●	●	●	●	8	●	●	●

Im Folgenden werden einige Spaltennamen erläutert, die möglicherweise nicht sofort verständlich

Abbildung 9, Die unterschiedlichen Quantisierungsmethoden und ihre Vorteile

sind. [19]

Quantization Methods

Die Quantisierung erfolgt in unterschiedlichen Verfahren. In dieser Arbeit wurden AQLM [20] und Bitsandbytes angewendet.

On-the-Fly

Einige Methoden erfordern eine Kalibrierung des Modells mit einem Datensatz, um eine extremere Komprimierung von 1 Bit oder 2 Bit zu ermöglichen, während es andere Methoden die Möglichkeit bieten, direkt beim Laden "On-the-Fly" zu quantisieren [19]. Die Methode AQLM unterstützt beispielsweise nicht die On-the-Fly-Quantisierung; das Modell muss vorher über ein Skript quantisiert werden [20].

torch.compile

Diese Funktion erleichtert die Ausführung von PyTorch-Codes. Der Quellcode sollte vor der Funktionsausführung kompiliert werden um die Ausführungs geschwindigkeit zu beschleunigen [21].

Serializable with Transformers

Der Begriff Serialisieren bezieht sich auf das Schreiben von Daten, ob es möglich sei das Modell mit Transformer zu speichern.

Zur Messung wurde Llama 3-70B herangezogen, das bereits auf zwei Bit quantisiert ist und auf Hugging Face von ISTA-DASLab verfügbar ist [22].

Die Größe des Llama 3-70B Modells benötigt circa 21,433 GB bei einer 2-Bit-Quantisierung und einer 16 Bit Präzision, um vollständig auf die GPU geladen zu werden. Das Basismodell benötigt circa 136,54 GB, wenn es über torch.bfloat16 mit geringer Präzision geladen wird.

Die Quantisierung ermöglicht eine signifikante Reduzierung der GPU-Auslastung, was insbesondere beim Fine-Tuning von Modellen zu einer deutlichen Reduzierung des benötigten GPU-Speichers führt. Es gibt jedoch einen Trade-off, der kritisch im Kapitel Ausblick betrachtet wird.

Ein interessantes Beispiel für die Möglichkeit, große Modelle auf Consumer-Grafikkarten mit begrenztem Speicher zu laden, ist die Herausforderung von Gavin Li, das Llama405B Modell auf einer 8GB-VRAM-Grafikkarte zu laden. Li hat das Modell zunächst mit vier Bit quantisiert und anschließend in die GPU layerweise geladen [23]. Diese Technik kann mit anderen Methoden kombiniert werden, um die Effizienz weiter zu verbessern. Die 1-Bit-Quantisierung, die Verwendung von IO-aware- Algorithmen, die nur die notwendigen Daten in die GPU laden, und die Möglichkeit, redundante Teile auf die Festplatte auszulagern, sind vielversprechende Ansätze.

Wir leben in einer Zeit, in der die Anzahl der verfügbaren Modelle und der Zugang zu großen Modellen nicht mehr ausschließlich auf Unternehmen mit GPU-Clustern beschränkt ist. Durch die Entwicklung effizienter Methoden wie der Quantisierung, des Auslagerns, der IO-Algorithmen und des schichtweisen Ladens von Modellen können auch kleine Organisationen und Einzelpersonen auf große Modelle zugreifen.

2.7 One Epoch Is All You Need

Die Arbeit von Herrn Aran Komatsuzaki empfiehlt, ein großes Modell über einen umfangreichen Datensatz für eine Epoche zu trainieren und die Modellgröße sowie die Anzahl der Iterationen entsprechend anzupassen. Diese Maßnahme soll die Performance der Transformer-Modelle deutlich verbessern, insbesondere wenn sie auf weniger als einer Epoche trainiert wurden. Zudem verringert diese Vorgehensweise das Risiko eines Overfittings. Die Regularisierungsmethoden, die zur

Reduzierung von Overfitting eingesetzt werden, haben jedoch den Nachteil, dass sie den Trainingsprozess verzögern. Daher ist es notwendig, einen Kompromiss zwischen der Leistungsverbesserung und der Vermeidung von Overfitting zu finden. Durch die gezielte Anpassung der Modellgröße und der Anzahl der Iterationen kann ein optimaler Trainingsprozess erreicht werden [24].

Es ist zu beachten, dass die folgenden Grafiken eine Stauchung auf der X-Achse aufweisen und in ihrer Länge nicht einheitlich sind.

Abbildung 10, Eine Epochen Training [24]

Mit folgenden Definitionen:

S := training with one epoch training

M := training for multiple epochs

D := using dropout

Es ist auffällig, dass der Testloss bei der Verwendung einer Epoche am niedrigsten ist. Die Modelle, die mit Dropout trainiert wurden, weisen einen höheren Loss als, die ohne Dropout trainiert wurden.

	d	Parameters	Epochs	Iters./Epoch	Speedup ($E = 10$)	Speedup ($E = 5$)
Left	512	45M	10	6500	3.3	1.8
Right	256	18M	10	6500	1.9	1.5
Bottom	1024	128M	10	6500	3.3	2.6

Table 2: Configuration of each figure of Fig. 1.

Abbildung 11, Konfigs für das Training

Speedup: Die Geschwindigkeitssteigerung. Bei einer Epoche von 5 oder 10.

Der Eintrag "Left" bezieht sich lediglich auf die vorangegangene Grafik. Die beiden anderen Grafiken zeigen lediglich, dass der Verlust bei einer Erhöhung der Dimension und der Parameter ähnlich wie in der zuvor genannten Grafik ansteigt und bei einer Epoche der Loss am geringsten bleibt. Dies deutet darauf hin, dass die anderen beiden Grafiken die in der Tabelle aufgeführt worden sind, keinen sinnvollen Mehrwert bringen. Denn bei der ersten Grafik ist die Verwendung von Dropout zu einem erhöhten Loss führen. Somit ist nur eine der drei Grafiken in diesem Bericht aufgenommen worden.

Außerdem wenn die Anzahl der Parameter reduziert und die Dimension erhöht wird, weisen Modelle mit einem Epochentraining einen ähnlichen Verlust auf. Bei hohen Iterationen ist der Verlust weiterhin suboptimal. Da Dropout bei einer geringen Anzahl von Parametern tendenziell kontraproduktiv erscheint und die zusätzlichen Grafiken keinen Mehrwert bieten, wird in dieser Arbeit ausschließlich der Grafik "Left" Bezug genommen.

Abbildung 12 Test Loss mit unterschiedlichen Eingabedimensionen [24]

Wenn die Dimension des Vektors vergrößert wird, verbessert sich der Loss. Eine Erhöhung der Dimension führt dazu, dass der Raum, in dem die Daten dargestellt werden, größer wird, was es dem Modell ermöglicht, komplexere Zusammenhänge zu lernen und zu erfassen. Rückblickend auf die vorherigen Kapitel zeigt sich, dass eine größere Dimension dem Modell mehr Kapazität gibt, um feinere Strukturen in den Daten zu erkennen, was zu einer besseren Modellierung und einem niedrigeren Loss führt.

2.8 FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness

Dieses Kapitel widmet sich einer Technik, die die Verwendung eines Modells effizienter gestaltet. Die Transformer-Modelle zeichnen sich durch eine hohe Komplexität und Ressourcenintensität bei der Verarbeitung langer Sequenzen aus. Die Berechnungskomplexität nimmt quadratisch mit der Sequenzlänge zu, was zu einer signifikanten Erhöhung der Rechenzeit und des Speicherbedarfs führt [25].

Zur Überwindung dieser Einschränkungen wurde ein IO-aware Attention-Algorithmus entwickelt. Dieser Algorithmus verfügt über verschiedene Techniken zur Verbesserung der Berechnungseffizienz, darunter:

- Tiling: Daten in kleinere Blöcke zerlegen.
- Block-sparse Attention: Redundante Blöcke, die keine Berechnungen erfordern, werden entfernt, um die Anzahl der Speicherzugriffe zu minimieren.

Durch die Techniken kann der IO-aware Attention-Algorithmus die Anzahl der Speicher-Lese- und Schreibzugriffe zwischen dem externen Hochgeschwindigkeitsspeicher der GPU und dem auf der GPU befindlichen Static RAM reduzieren [25].

Das Paper demonstriert die Effektivität der IO-Aware Algorithmen über das Modell GPT-2, die Attention-Berechnungen bis zu 7,6-fach beschleunigen kann, während gleichzeitig die Anzahl der Speicherzugriffe signifikant reduziert wird. Außerdem der Algorithmus ermöglicht eine höhere Kontextlänge für Transformer-Modelle, was ihre Fähigkeit verbessert, komplexe Zusammenhänge in langen Sequenzen zu erfassen [25].

Abbildung 13, Flashattention aus der Quelle [22]

„Abbildung links: FlashAttention verwendet Kacheln, um die Materialisierung der großen $N \times N$ Aufmerksamkeitsmatrix (gestrichelter Kasten) auf dem (relativ) langsamen GPU-HBM zu verhindern. In der äußeren Schleife (rote Pfeile) durchläuft FlashAttention Blöcke der K- und V-Matrizen und lädt sie in den schnellen On-Chip-SRAM. In jedem Block durchläuft FlashAttention Blöcke der Q-Matrix (blaue Pfeile), lädt sie in den SRAM und schreibt die Ausgabe der Aufmerksamkeitsberechnung zurück in den HBM“ [25].

Mit den beiden Techniken block-sparse und tiling wird somit nicht mehr eine gesamte Matrix verarbeitet, sondern nur die die erforderlich sind.

„Rechts:Beschleunigung gegenüber der PyTorch-Implementierung von Aufmerksamkeit auf GPT-2.FlashAttention liest und schreibt die große $N \times N$ Aufmerksamkeitsmatrix nicht in den HBM, was zu einem 7,6-fachen Geschwindigkeitszuwachs bei der Aufmerksamkeitsberechnung führt“ [25].

Die IO-aware-Algorithmen erfordern das Schreiben in einer Low-Level-Sprache, was für jede Implementierung eines neuen CUDA-Kernels erforderlich ist und nicht für alle GPU-Architekturen gilt. Es wird angenommen, dass die IO-aware Algorithmen auch auf andere Bereiche anwendbar sind, da jede Schicht die HBM (High Bandwidth Memory) der GPU benötigt. Die IO-aware-Algorithmen haben jedoch einige Einschränkungen. Die Erstellung eines neuen CUDA-Kernels erfordert das Schreiben in

einer Low-Level-Sprache [25]. Diese Faktoren können zu einer erhöhten Komplexität und einem höheren Aufwand bei der Implementierung führen.

Die IO-aware Algorithmen können auf weitere Bereiche angewendet werden, da jede Schicht die HBM-GPU benötigt [25]. Die Algorithmen können auch in anderen Kontexten eingesetzt werden, um die Effizienz der Datenübertragung zwischen der GPU und dem HBM-Speicher zu verbessern.

Die Algorithmen können auch in anderen Kontexten eingesetzt werden, um die Datenübertragung zwischen der GPU und dem HBM-Speicher zu optimieren.

2.9 GaLore: Memory-Efficient LLM Training by Gradient Low-Rank Projection

Dieses Kapitel ist GaLore gewidmet. Obwohl GaLore in dieser Arbeit leider keine praktische Anwendung fand, wird es aufgrund seines Potenzials behandelt.

Das Training großer Sprachmodelle (LLMs) ist aufgrund der Größe der Gewichte und der Optimierungszustände herausfordernd. LoRA wird kritisiert, da vortrainierte und feinjustierte Modelle mit vollständigen Ranggewichten schlechtere Ergebnisse liefern können. Der durch LoRA geschaffene Unterraum hat negative Auswirkungen auf das Training und den Parameterraum [26]. Eine geringere Rangmatrix führt zu einem kleineren Lösungsraum und dadurch zu einer eingeschränkten Vielfalt an möglichen Lösungen.

GaLore soll das vollständige Parameterlernen ermöglichen und gleichzeitig speichereffizienter sein als die LoRA-Varianten. Die Speichernutzung nimmt in den Optimierungszuständen um bis zu 65,5 % ab. Die 8-Bit-GaLore-Version reduziert den Optimierungsspeicher um bis zu 82,5 % sowie den gesamten Trainingsspeicher um 63,3 % gegenüber dem BF16-Datentyp [26].

Abbildung 14, Die Speichereffizienz der Optimizer aus dem Paper Galore ist hoch [26]

Auf der Y-Achse sind verschiedene Optimierer dargestellt, während die X-Achse die Auslastung der LLaMA 7B auf einer Nvidia RTX 4090 zeigt. Die Legende basiert auf unterschiedlichen Faktoren wie Gewicht, Aktivierung, Optimierungszustände und Gradienten.

GaLore bietet den Vorteil, dass während des Trainings in den Unterräumen die Gewichte mit vollem Rang erlernt werden können, ohne den Speicher zusätzlich zu belasten [26].

Das Paper stellt einige interessante Techniken vor, die zur Verbesserung des Trainings von Modellen beitragen.

- **Niedrig-rangige Gradient-Projektion:** Diese Technik ermöglicht eine niedrig-rangige Approximation der Gradienten, was bedeutet, dass anstelle des gesamten Gradientenvektors lediglich eine reduzierte Dimension gespeichert werden muss. Diese Maßnahme reduziert die Speicheranforderungen für die Optimierungszustände.
- **Per-Layer Weight Updates:** Die Gewichte des gesamten Modells werden schichtweise angepasst. Dies verringert den Speicher für die Gewichtsgleichungen, da weniger Informationen gleichzeitig verarbeitet werden müssen.
- **Dynamischer Subraumwechsel:** GaLore bietet die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Subräumen zu wechseln, was die Effizienz des Lernens verbessert. Die Anpassungen werden hinsichtlich der Häufigkeit und des Rangs der Subräume erfolgen. Die Idee des Multi-Subspace-Trainings besteht darin, dass das Modell in unterschiedlichen Subräumen lernen kann, die unterschiedliche Aspekte der Daten repräsentieren. Diese Methode ermöglicht die Bestimmung verschiedener Gradientenrichtungen, was zu einer besseren Konvergenz und einer robusteren Modellentwicklung führt. Es wird angestrebt, nicht nur auf einer Ebene, sondern in mehreren Subräumen die Lernfähigkeit des Modells zu optimieren.

Aufwand

	GaLore	LoRA
Weights	mn	$mn + mr + nr$
Optim States	$mr + 2nr$	$2mr + 2nr$
Multi-Subspace	✓	✗
Pre-Training	✓	✗
Fine-Tuning	✓	✓

Abbildung 15, Die Größenordnung für den Speicherverbrauch von GaLore und LoRA [26].

m := Zeilenrang

n := Spaltenrang

r := Rang

Multi-Subspace: siehe Punkt dynamischer Subraumwechsel

GaLore eignet sich hervorragend für die Verwendung mit vortrainierten Modellen. Beide Ansätze sind für das Fine-Tuning geeignet, was bedeutet, dass sie effektiv für das Training von Modellen eingesetzt werden können. Außerdem ist der Aufwand für die Gewichte sowie die Optimierungszustände durch die neu eingeführten Techniken deutlich reduziert. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Ressourcen und verbessert die Leistung des Trainingsprozesses.

Es wird im Ausblick Ideen und Potential von GaLore behandelt.

3. Methodik

In dieser Untersuchung werden frei verfügbare Modelle, Datensätze und deren Methoden herangezogen. Einige Modelle müssen mit einer Nutzungsvereinbarung abgeschlossen werden. Die Modelle und Datensätze sind auf der HuggingFace Community verfügbar.

Es werden sowohl allgemeine als auch medizinische Daten verwendet. Der medizinische Datensatz "health_care_german" [27] wurde von dem gleichen Autor erstellt, auf der das ursprüngliche Sourcecode aufbaut [28]. Siehe Sourcecode in der Repository. In diesem med. Datensatz sind 465 Fragen und Musterantworten enthalten. Der allgemeine Datensatz von GermanQuAD [29] besteht nach der Aufbereitung aus 2204 Paare von Fragen und Musterantworten beziehungsweise Schlüsselwörter.

Abbildung 16 Datensatz health_care_german

Der med. Datensatz wird für das Trainieren und für das Testen geteilt.

Die Fragen und Musterantworten für das Training und das Testen werden voneinander getrennt, um eine systematische Verzerrung zu vermeiden. Der Testdatensatz umfasst 20 % der Gesamtdaten, was 93 Frage-Musterantwort-Paaren entspricht (kritisch: 20 % könnten zu viel sein, was in der Diskussion erläutert wird).

Abbildung 17 Datensatzeintrag, Trennung Frage und Antwort

Die Fragen werden von den Antworten getrennt und an das Modell übergeben. Es gibt jedoch eine Unterscheidung zwischen dem allgemeinen und dem medizinischen Datensatz. Der medizinische

Datensatz wird für das Fine-Tuning verwendet, weshalb auch hier Test- und Trainingsdaten voneinander getrennt werden. Da der allgemeine Datensatz lediglich für das Testen verwendet wird, erfolgt hier kein Split und ist als Testdatensatz zu verstehen.

Abbildung 18 grob Ablauf der Untersuchung

In der Abbildung 18 ist der grobe Ablauf des Modells für die Untersuchung dargestellt. Es handelt sich nicht um ein formales UML-Diagramm. Alle vier verwendete Modelle:

- meta-llama-Llama-2-7b-chat-hf
- microsoft-Phi-3-medium-4k-instruct
- tiuae-falcon-7b
- openai-community-gpt2

besitzen eine einheitliche Verwendung der Konfigurationen und Anwendung von Techniken wie Flashattention, Quantisierung auf 4 Bit, doRA(wird im Ausblick eingegangen) und viele weitere Konfigurationen. An dieser Stelle wird in den Quellcode des Projekts verwiesen. Siehe Notebooks Bibliothek, Trainer und auto_testing_uebersichtlich.

Das Modell wird vor und nach dem Finetuning Fragen übergeben. Es wird somit ein Baseline Test vom Model durchgeführt, in dem 20x allgemeine Fragen gestellt werden und 20x domainspezifische Fragen (mit den Testdatensatz) gestellt werden. Anschließend werden die Antworten mitsamt der Frage, Musterantwort sowie mit der Kennzeichnung des Datensatzes beispielsweise allgemeiner Datensatz gekennzeichnet, in den Logs abgelegt.

Das Finetuning selbst, ist in Trainingszyklen implementiert. Das heißt, es wird erstmal eine Epoche trainiert und dann Antworten zum allgemeinen Datensatz und domainspezifischen Datensatz generiert. Anschließend wird das Training auf das vorherige trainierte Modell fortgesetzt.

Das Modell wird auf mehrere Epochen somit finegetuned und nach jedem Zyklus Antworten generiert für den allgemeinen und domainspezifischen Datensatz. Es gibt einige Alternativen diesen Prozess anders durchzusetzen wie durch Trainieren. Jedoch müsste das Modell für jeden Checkpoint gespeichert werden, geladen werden und die Antworten zu generieren. Die beste alternative wäre eine eigen implementierte Callback Funktion, die nicht umgesetzt wurde. Es gibt eine Callbackfunktion die verwendet wird um das Training frühzeitig zu unterbrechen, wenn die Loss Werte sich nicht bessern.

Diese Antworten werden im nächsten Schritt ausgewertet. Um die Abhängigkeit von externen Diensten zu minimieren, wird ein zweites Language-Modell (LLM) lokal implementiert. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Datenverbreitung innerhalb der eigenen Umgebung zu halten.

Somit lässt sich ein weiteres Modell heranziehen, ein Llama3.1 70B Instruct, um die Antworten des Modells zu evaluieren. Dieses Modell ist darauf trainiert worden, Anweisungen zu befolgen und Informationen zu verarbeiten und auszuwerten. Dieses Modell ermöglicht es, die Qualität und Zuverlässigkeit der Antworten des ersten Modells zu überprüfen und zu validieren anhand von Kriterien.

Die Validierung der Antworten basiert auf die Kriterien:

- Relevanz
- Vollständigkeit
- Korrektheit
- Verständlichkeit

Die Idee dieser Verwendung wurde von Herrn Fred. Bauer, ein ehemaliger Masterstudent der Hochschule Stralsund genommen.

Basierend auf diesen Kriterien wird ein Scoring-System entwickelt, bei dem jedem Kriterium ein Wert von 0 bis 10 zugewiesen wird. Die resultierenden Werte ermöglichen einen Vergleich der Antworten des geprüften Modells. Im weiteren Verlauf wird das „Llama Instruct Model“ als Prüfer bezeichnet. Jeder Score wird aus den evaluierten Ergebnissen des Prüfers extrahiert und durch einen eigenen Parser als numerischer Wert gespeichert.

Mit diesen Daten wird ein Scoring für die Antworten des getesteten Modells erstellt. Wird das Modell über mehrere Epochen trainiert, lässt sich ein Scoring in Abhängigkeit von der Anzahl der durchgeführten Trainings-Epochen erstellen und analysieren. Dies ermöglicht es, zu ermitteln, ab welchem Punkt das Fine-Tuning zu einer Verbesserung der Ergebnisse führt und wann dies nicht mehr der Fall ist. Nach jedem Trainingsdurchgang wird das Modell validiert. Der maximale Score für eine Antwort beträgt 40 Punkte (4 Kriterien x 10 Punkte). Bei der Visualisierung der Ergebnisse werden die Scores normalisiert, sodass sie in einem Bereich von 0 bis 1 liegen. Auf diese Weise lässt sich die Performance der Modelle einfacher und objektiver bewerten.

Zusätzlich werden während des Trainings Metriken aus der Klasse Trainer von Hugging Face erfasst. Zu den aktuellen Metriken gehören der Validierungs-Loss und der Trainings-Loss. Diese Loss-Werte sind Verlustfunktionen, die auf den Test- bzw. Trainingsdatensatz angewendet werden. Aufgrund

eines Fehlers in der aktuellen Implementierung beziehen sich jedoch beide Loss-Werte im Baseline-Test nur auf den Trainingsdatensatz. Diese Metriken sind nicht in den Grafiken dargestellt und beeinflussen weder den Trainingsverlauf noch den Score. Sie werden jedoch zur Bewertung der Modellleistung während des Trainings herangezogen.

Zur Analyse der Modellqualität wird eine Stichprobe von Antworten des Language Models (LLM) verwendet. Dabei werden 20 allgemeine und 20 domainspezifische Antworten manuell validiert, sowohl im Rahmen des Baseline-Tests als auch nach dem Fine-Tuning (mit 10 Epochen, um eine deutliche Diskrepanz zwischen untrainiertem Modell und übertrainiertem Modell zu erzielen). Die Antworten werden anschließend vom Prüfer bewertet. Weitere Details finden sich in Anhang B bis F.

4. Ergebnisse und Diskussion

Für die systematische Untersuchung wurden vier Modelle ausgewählt:

- openai-community-gpt2
- meta-llama-Llama-2-7b-chat-hf
- microsoft-Phi-3-medium-4k-instruct
- tiuae-falcon-7b

Diese Modelle wurden aufgrund ihrer unterschiedlichen Architekturen und Leistungsmerkmale ausgewählt. Es ist anzumerken, dass Microsoft keine Standardmodelle des Phi-Modells anbietet, sondern ausschließlich Instruct-Modelle auf Hugging Face bereitstellt. Instruct-Modelle sind darauf trainiert, Anweisungen besser zu folgen.

„Prüfer“ berechnete Scores

Abbildung 19 Score von Phi3, llama2-7B, Falcon7B und gpt2

Es ist anzumerken, dass es sich um Trainingszyklen mit „Epochenstufen“ handelt, wobei die Datenpunkte grob bei den Epochen 1, 2, 3, 4, 5 und 10+ liegen. Diese Information ist wichtig, da die Grafik ohne sie irreführend sein kann. Eine detaillierte Erläuterung/Grund erfolgt im Ausblick.

Die Modelle wurden auf dem medizinischen Datensatz `health_care_german` trainiert, der eine Größe von 372 Trainingsbeispielen umfasst. Zur Optimierung des Trainingsprozesses wurde ein Callback für Early Stopping implementiert. Dieses Verfahren beendet das Training frühzeitig, wenn sich die Verlustwerte (Loss) während des Trainings nicht verbessern.

Abbildung 20, Verlustfunktion von unterschiedlichen Modellen beim Trainieren

Daher führt die Relation der Modelle zu GPT-2 zu einem deutlich früheren Abbruch des Trainings. Dies liegt daran, dass GPT-2 ein wesentlich kleineres Modell ist als die anderen drei Modelle und sich in einer anderen Größenordnung befindet, wie aus der Grafik ersichtlich ist.

Abbildung 21, Zentrierung auf gpt2, Verlustfunktion des gpt2 beim Trainieren

Das Modell GPT-2 zeigt einen stetigen Abwärtstrend in der Verlustfunktion (Loss), was dazu führt, dass die Abbruchbedingung nicht frühzeitig greift: Das Training wird beendet, wenn sich die Verlustwerte über drei aufeinanderfolgende Evaluierungen nicht verbessern. Vergleichsweise bei den anderen drei Modellen, die eine ähnliche Größe besitzen, brechen diese früher ab. Einerseits ist die

auf drei aufeinander folgenden Evaluierungen derart ungünstig gewählt, sodass es auch früher abbricht. Auffällig ist, dass es an der Epoche 0 unstetig ist. Die Epoche 0 bedeutet hier der Baseline Test bei den Metriken. Dieser Fehler ist aufgrund einer eigen fehlerhaften Implementierung eines Cleanups der Metriken verantwortlich. Außerdem handelt es sich beim Evaluierungsloss um den Testloss.

Tabelle 7, Auszug rohe Metriken zu gpt2

```
pd.read_csv(path + '5metriken_openai-community-gpt2.csv')[["epoch", "loss", "eval_loss"]]
```

epoch	loss	eval_loss
0	0.000000	4.378359
1	0.833333	4.756500
2	0.916667	NaN
3	1.666667	4.709800
4	1.833333	NaN
...
107	46.750000	NaN
108	47.500000	3.940700
109	47.666667	NaN
110	48.333333	3.921700
111	48.500000	NaN

112 rows x 3 columns

Metriken von gpt2

- **Epoch:** Die Anzahl der Epochen, die das Modell seit seiner Erfassung durchlaufen hat.
- **eval_loss:** Der Verlustwert auf dem Evaluierungsdatensatz ist.
- **loss:** Der Verlustwert eines Trainingsdatensatzes.

Aus dem Tabellenauszug der rohen Metriken zu GPT-2 ist vor dem Cleanup der Baseline-Test auffindbar. Der Testverlust (Test Loss) wurde versehentlich mit dem Trainingsdatensatz durchgeführt. Das bedeutet, dass nur ein einziger Eintrag in der Metrik, nämlich die Epoche 0, den Fehler aufweist, dass sowohl der Trainings- als auch der Testverlust auf den Trainingsdatensatz durchgeführt wurde. Aufgrund dieses logischen Fehlers trat ein Fehler im Cleanup auf, sodass dieser glücklicherweise aus dem Cleanup rausfiel und nicht in der Grafik sichtbar ist. Dieser Fehler hat jedoch keinen Einfluss auf den Verlauf der Verlustfunktion für das Test- oder Trainingsset sowie auf die Scores, da diese während des Trainings nicht stattfanden und nur die Epoche 0 (vor dem Training) betreffen.

Betrachten wir die Scores der drei anderen Modelle Phi3(8B), Llama2-7B und Falcon7B.

„Prüfer“ berechnete Scores

Abbildung 22, Zentrierung von Score von Phi3, llama2-7B, Falcon7B und gpt2

Bei den drei Modellen ist zu beobachten, dass die Scores für den allgemeinen Datensatz höher ausfallen als die für den domänenspezifischen Datensatz. Im Gegensatz dazu werden die domänenspezifischen Antworten von GPT-2 besser bewertet. Dies deutet darauf hin, dass das allgemeine Wissen verloren geht. Andererseits lernt GPT-2 langsamer, was mit der Aussage „LoRA Learns Less and Forgets Less“ korreliert, abgesehen von den Ergebnissen der drei anderen Modelle.

Abbildung 23, Zentrierung, Verlustfunktion beim Trainieren

Dies liegt daran, dass, wie aus der obigen Abbildung ersichtlich, der Trainingsverlust (Trainingsloss) bei den Modellen nicht kontinuierlich sinkt, sondern teilweise wieder ansteigt, während der Testverlust (Testloss) sinkt. Es besteht der Verdacht, dass die Graphen möglicherweise unter falschen Attributen gespeichert wurden, was zu einer fehlerhaften Beschriftung geführt haben könnte. Normalerweise sollte der Trainingsverlust kontinuierlich abnehmen, während der Testverlust, in der Grafik als "Loss" dargestellt, zunächst konvergiert und anschließend wieder ansteigt. Ein Anstieg des Verlusts deutet auf Overfitting hin.

Sollten die Graphen korrekt beschriftet sein, könnte die gesamte Grafik darauf hindeuten, dass die Modelle underfitted sind. In diesem Fall wären auch die gewählten Hyperparameter dafür verantwortlich, dass die Modelle nicht in der Lage sind, adäquat zu lernen. Höchstwahrscheinlich ist die Lernrate zu hoch, oder das Modell kann aufgrund des kleinen Datensatzes nicht effektiv lernen. Dies würde die Diskrepanz zwischen den Scores erklären und weshalb es sich nicht wie aus „LoRA Learns Less and Forgets Less“ korreliert.

Bemerkenswert ist die fünfte Epoche. Es könnte einige Gründe geben, wie der Testloss hat ein lokales Minimum frühzeitig erreicht, möglicherweise wegen eines starken Gradienten durch eine hohe Lernrate.

In Tabelle 8 sind die Trainingsdauern der verschiedenen Modelle aufgeführt:

Tabelle 8, Die Trainingsdauer der Modelle.

Modelle	openai-community-gpt2	meta-llama-Llama-2-7b-chat-hf	microsoft-Phi-3-medium-4k-instruct	tiuae-falcon-7b
Trainingsdauer (s)	131.7804s	1297.2401s	1014.1807s	353.8263s

LoRA wurde auf sieben Schichten des Llama-Modells angewendet, während beim Falcon-7B-Modell lediglich vier Schichten verwendet wurden. Der Unterschied in der Anzahl der Schichten ergibt sich daraus, dass Falcon drei Vektoren (in der Self-Attention-Schicht) in einer einzigen Schicht zusammengefasst hat. Die Attentionsschicht des Llama-Modells besteht aus mehreren Subschichten, die wichtige Vektoren wie Query, Key und Value repräsentieren. Im Gegensatz dazu stellt das Falcon-7B-Modell diese Vektoren nicht in separaten Schichten dar, sondern verwendet eine einzige Schicht. Das Einrichten der Schichten ist mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden, was zu einer längeren Trainingszeit führt. Das Llama2-7B-hf-Modell benötigte für insgesamt 14,16 Epochen 21,6 Minuten, was einer durchschnittlichen Dauer von 91,54 Sekunden pro Epoche entspricht. Im Vergleich dazu benötigte das tiuae-falcon-7b-Modell für etwa 11,67 Epochen lediglich 5,9 Minuten, was einer Trainingsdauer von 30 Sekunden pro Epoche entspricht. Sollte LoRA auf die Attentionsschicht angewendet werden, müsste dies verständlicherweise weniger häufig geschehen als beim Llama2-7B-hf-Modell.

Allgemein, die generierten Antworten von Sprachmodellen variieren erheblich in Abhängigkeit von Modelltyp, Architektur, Größe und den verwendeten vortrainierten Daten. Eine gängige Methode zur Leistungssteigerung besteht darin, die Modellgröße zu erhöhen oder mit umfangreichen Datensätzen zu trainieren. Diese Ansätze sind jedoch nicht immer optimal, da größere Modelle höhere GPU-Belastungen und Laufzeitkosten mit sich bringen und potenziell größere Bias aufweisen. Quantisierte Modelle oder optimierte Modelle wie DistilBERT zeigen, dass auch kleinere Modelle mit angepassten Hyperparametern gute Ergebnisse erzielen können [2].

In dieser Arbeit lag der Fokus auf Finetuning kleinerer Sprachmodelle. Aufgrund von Latenzinferenz-Beschränkungen und technischen Limitationen war es nicht möglich, größere Modelle zu verwenden. Die Berechnung tausender Frage-Antwort-Paare in akzeptabler Zeit stellte eine Herausforderung dar, da die Latenzinferenz bei größeren Modellen zu hoch gewesen wäre. Auch die Quantisierung führte zu einer enormen Erhöhung der Latenzinferenz, weshalb es bei kleineren Modellen verblieb.

Die Wahl des Datensatzes und die Konfiguration der Hyperparameter waren entscheidend für die Modellleistung. Eine wesentliche Technik war QLoRA, bei der das Modell mit einer 4-Bit-Quantisierung geladen wird, um den Speicherbedarf zu reduzieren. Dies hatte jedoch den Nachteil, dass es zu einer signifikanten Erhöhung der Latenzinferenz führte und die Modellqualität durch die geringere Präzision beeinträchtigt wurde.

Tabelle 9, Konfiguration von QLoRA

Parameter	Laden in 4bit	Doppelte Quantisierung	Quantisierungsdatentyp	Datentyp für die Berechnungen
Einstellung	True	True	nf4	bFloat16

Aus dem Quellcode des Notebook Bibliothek entnommen. Siehe Quellcode für weitere Parameter

Das Modell wird in 4-Bit quantisiert geladen, wobei auch die Quantisierungskonstanten quantisiert werden, was den Speicherbedarf weiter reduziert. Der spezifische Datentyp `nf4` wird als 4-Bit-Datentyp verwendet, der optimal für normalverteilte Modellgewichtungen ist. Für Berechnungen kommt der Datentyp `bfloat16` zum Einsatz, wobei die 4-Bit-Modellgewichtungen zur Laufzeit in `BFloat16` dequantisiert werden, um Matrizenmultiplikationen mit 16-Bit-Genauigkeit durchzuführen.

QLoRA ist eine nützliche Methode, hat jedoch den Nachteil, dass sie die Latenzinferenz enorm erhöht und die Qualität des Modells durch eine geringere Präzision beeinträchtigt. Besonders auffällig ist die erhöhte Latenzinferenz, die in der Praxis als nicht tragbar empfunden wird.

Durch die Anpassung unterschiedlicher Hyperparameter lässt sich das Training des Modells erheblich beschleunigen und die Trainingsdauer reduzieren. Für alle vorgestellten Modelle sind die Hyperparameter identisch, mit Ausnahme der trainierten Schichten.

Durch die Verwendung weiterer Methoden und Techniken wie FlashAttention oder die Funktionalitäten der Transformer-Bibliothek kann das Training weiter optimiert werden. Die geringe technische Expertise im Bereich der Latenzinferenz stellte ein Problem dar. Es wurde zu wenig Zeit in dieses Thema investiert und anfangs nicht ausreichend darauf geachtet. Der Code weist zahlreiche Redundanzen auf und ist nicht gut implementiert.

Da das Training während der Arbeit vernachlässigt wurde, wurde der LoRA-Rang auf 16 und das LoRA-Alpha auf 8 belassen. Die Grafik "LoRA Learns Less and Forgets Less" zeigt, dass ein geringer Rang eine deutlich geringere Qualität zur Folge hat, jedoch auch einen reduzierten Speicherverbrauch, was das Training kostengünstiger macht. Zusätzlich wurde die Methode "Dora" verwendet, eine Subvariante von LoRA. Da die meisten Subvarianten aus der Literaturrecherche entfernt wurden, wird mindestens Dora im Ausblick kurz behandelt. Eine weitere Konfiguration von LoRA ist der Dropout, der nach derzeitigem Kenntnisstand als fehl am Platz erachtet wird, jedoch nicht mehr aus dem Code entfernt wurde. Der Dropout bei kleineren Modellen, insbesondere mit den aktuellen Konfigurationen, führt eher zu einer Belastung der Performance, da bei wenigen trainierbaren Parametern ein Dropout kontraproduktiv ist. In "One Epoch is all you need" ist auffällig, dass der Testverlust bei der Verwendung einer Epoche am niedrigsten ist. Die Modelle, die mit Dropout trainiert wurden, weisen einen höheren Verlust an Leistung auf als Modelle, die ohne Dropout trainiert wurden.

Zusammenfassend führte die Einschränkung durch die Latenzinferenz dazu, dass nur wenige Modelle, insbesondere die kleineren, in die Ergebnisse einfließen. Der Schwerpunkt lag auf diesen kleineren Modellen, die schnell Antworten generieren sollten. Es wurde vermutlich an der falschen Stelle gespart, beispielsweise durch die Wahl eines sehr niedrigen Rangs für LoRA, was die Präzision und die Qualität des Modells beeinträchtigte und letztlich zu deutlich schlechteren Ergebnissen führte. Obwohl die LoRA Subvariante DoRA einige Vorteile bietet, wie eine bessere Leistung bei geringerem Rang, wäre eine verbesserte Generalisierung und Robustheit, die mit LoRA und einem niedrigen Rang verbunden sind, wünschenswert gewesen. In diesem Fall wurde jedoch die Priorität auf die Latenzinferenz nicht angemessen gesetzt. Im Vergleich zu "One Epoch is all you need" gibt es Hyperparameter, die suboptimal eingestellt wurden, insbesondere die Verwendung von Dropout oder der Lernrate was zu einer schlechteren Lernfähigkeit und schlussendlich zur schlechten Performance führte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse dieser Arbeit auf die Herausforderungen und Limitationen bei der Verwendung von Sprachmodellen hinweisen. Insbesondere die Latenzinferenz und die Wahl der Hyperparameter spielen eine entscheidende Rolle für das Finetuning der Modelle.

Abschließend betrachten wir die Validierung anhand der Stichprobe des Llama2-7B-Modells sowie der Stichprobe des Prüfermodells. Die Stichprobe umfasste 20 allgemeine Fragen, 20 domänenspezifische Fragen und Antworten (Baseline und nach dem Finetuning) sowie 20 Auswertungen des Prüfers.

Im Anhang B und C wird eine Stichprobe von 20 Antworten des Llama2-7B-hf-Modells präsentiert. Diese Analyse stellt den Baseline-Test mit den allgemeinen und domänenspezifischen Datensatz dar. Das Modell ist grundsätzlich in der Lage, im jeweiligen Themengebiet zu antworten, jedoch liefert es bei den Feinheiten teilweise inkorrekte Aussagen. Dies hängt insbesondere davon ab, ob das vortrainierte Modell auf qualitativ hochwertigen Daten trainiert wurde.

F						Was behandelt eine bekannte Veröffentlichung von Carnot von 1824? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A						Ich möchte wissen, ob er sich auf eine bestimmte Methode oder Methode bezieht. Vielen Dank### Assistant: Hallo, danke für deine Frage. Ich habe deine Frage durchgegangen und finde, dass du deine Frage falsch stellst. Carnot hat 1824 eine Veröffentlichung über die thermodynamische Analyse von Maschinen veröffentlicht. Er hat keine Veröffentlichungen über die Behandlung von Patienten veröffentlicht. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Wenn du weitere Fragen hast, zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren. Ich werde dir gerne weiterhelfen. Mach's gut. Chat Doctor.### Assistant: Ich helfe dir gerne weiter. Mach's gut. Chat Doctor.### Assistant: Ich habe deine Frage durchgegangen und finde, dass du deine Frage falsch stellst. Carnot hat 1824 eine Veröffentlichung über die thermodynamische Analyse von Mas
MA						: ['Der Physiker Nicolas Carnot erkannte, dass beim Verrichten von mechanischer Arbeit eine Volumenänderung des Dampfes nötig ist. Außerdem fand er heraus, dass die Abkühlung des heißen Wassers in der Dampfmaschine nicht nur durch Wärmeleitung erfolgt', 'das Funktionsprinzip der Dampfmaschine']
B	7	5	3	0	5	Eine äußerst interessante Antwort auf eine Frage mit keiner direkten Erwähnung bzw. Bezug zur Medizin oder zu Patienten... Leider wurde die Frage nicht gut aufgenommen und missverstanden

Abbildung 24 Ausschnitt aus dem Anhang „D. Stichprobe trainierten Llama2-7B-hf: Auswertung auf allgemeinen Datensatz“ Validierung Nr. 7

Rückblickend auf die Grafiken zu Llama2-7B-hf ist ersichtlich, dass eine Verschlechterung der Performance vorliegt. In Bezug auf das Vergessen des trainierten Datensatzes, auf dem das Modell vortrainiert wurde, entsteht der Eindruck, dass Informationen überschrieben werden. Das Modell interpretiert (halluziniert) einfache Fragen als medizinische Anfragen oder integriert medizinische Elemente, obwohl die entsprechenden Hinweise in der Frage nicht vorhanden sind. Es wird angenommen, dass eine höhere Anzahl an Trainingsepochen stärker mit den Ergebnissen des Papers „LoRA Learns Less and Forgets Less“ korreliert, insbesondere da das Modell schon schlechter lernt.

Im Anhang F wird eine Stichprobe von 20 Ergebnissen des Prüfermodells präsentiert. Das Modell zeigt grundsätzlich die Fähigkeit, den Anweisungen zu folgen, weist jedoch in mehreren Punkten Inkonsistenzen bei der Umsetzung der Bewertungsrichtlinien auf und neigt zudem zu Halluzinationen, wie unter Nr. 2 im Anhang dargestellt. In bestimmten Aspekten können Meinungsverschiedenheiten auftreten, insbesondere hinsichtlich der Definition von Begriffen und der Bewertung der Relevanz. In einigen Fällen werden identische Ergebnisse negativ bewertet, während in anderen die Bewertungen stark divergieren. Es ist zu beachten, dass es sich um ein Sprachmodell handelt und auch bei zwei

Personen, die dieselben Kriterien anlegen, unterschiedliche Bewertungen der Ergebnisse möglich sind, da individuelle Wahrnehmungen und Interpretationen variieren können, wie unter Nr. 2 erläutert.

5. Ausblick

In dieser Arbeit konnten viele Aspekte nicht ausreichend behandelt werden, da nicht vorgesehen war, so umfangreich zu schreiben. Viele der verwendeten Konzepte, wie DoRA, finden Anwendung bei den evaluierten Modellen, sind jedoch nicht in der Literaturrecherche zu finden, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen. Diese Konzepte sind entweder im Sourcecode oder im Ausblick zu finden. DoRA unterteilt die vortrainierten Gewichte in zwei Komponenten: Größe und Richtung, um das Fine-Tuning zu optimieren sowie die Lernkapazität und Trainingsstabilität von LoRA zu verbessern. Es soll effizient im Fine-Tuning mit einem geringen LoRA-Rang sein, während Alternativen mit einem hohen LoRA-Rang zu deutlich besseren Leistungen führen können [30]. Zahlreiche Punkte bleiben offen, insbesondere hinsichtlich der Anzahl der Epochen, die für ein qualitativ hochwertiges Training erforderlich sind. Fragen zur optimalen Größe des Datensatzes und zur Eignung eines kleinen Datensatzes sind ebenfalls von Bedeutung. OpenAI sollte ein Verfahren haben, das jedoch nicht leicht öffentlich auffindbar ist und die Anzahl der Epochen in Abhängigkeit von der Datensatzgröße festlegt. Boris Power weist darauf hin: "Die Vergrößerung des Datensatzes wird einen viel größeren Unterschied machen als das Herumbasteln an den Hyperparametern. Mein Rat wäre, die Epochen bei 4 zu belassen, es sei denn, Sie haben einen sehr kleinen Datensatz" [31]. Daraus lässt sich ableiten, dass OpenAI eine Epoche von 4 als Standard verwendet, während die Standardimplementierung des Hugging Face Trainers einen Wert von 3 nutzt.

In der Literatur, wie in "LoRA Learns Less ...", ist ebenfalls zu erkennen, dass eine Epoche von 4 im Durchschnitt gute Leistungen erzielt, obwohl 50 % Performance nicht besonders hoch sind. Eine bessere Performance wäre wünschenswert, jedoch könnte ein Training über viele Epochen der Generalisierbarkeit entgegenstehen. Laut [32] besteht die beste Möglichkeit, die Leistung zu verbessern, darin, mehr Beispiele zu erstellen, anstatt sich ausschließlich auf die Optimierung der Hyperparameter zu konzentrieren. Dies reduziert das Auswendiglernen und erhöht die Generalisierung. Boris Power ergänzt: "Je größer das Modell, desto besser wird es auf kleinere Beispiele performen. Anstelle an Hyperparametern zu arbeiten, wäre es besser, weitere Beispiele im Datensatz hinzuzufügen."

Nach dem aktuellen Wissensstand deuten die schlechten Verläufe der drei Modelle eher auf schlecht gewählte Hyperparameter hin als auf einen geringen Datensatz. Während der gesamten Arbeit wurde experimentiert, und die Ergebnisse wurden erst zum Ende hin ausgewertet. Der Fokus lag zunächst darauf, ein funktionsfähiges Modell zu entwickeln, bevor die Konzentration auf die Verbesserung der Ergebnisse gelegt wurde. Reflektierend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse nicht überarbeitet wurden, um eine bessere Performance oder Qualität des Modells zu erzielen, wie etwa durch die Erhöhung des LoRA-Rangs. Anpassungen wurden nur vorgenommen, wenn ein Bias im Training festgestellt wurde.

Außerdem können die Grafiken zu den Scores irreführend sein, da nicht in jeder Epoche Antworten generiert werden (Epochenstufen: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, ..., 50). Die Diskrepanz zwischen dem Generieren der Antworten und dem Finetuning war enorm: Während das Finetuning nur wenige Minuten in Anspruch nahm, benötigte das Generieren von Antworten ein Vielfaches an Zeit. Dies liegt daran, dass die Latenzinferenz so hoch war, dass an dieser Stelle Einschnitte vorgenommen werden mussten.

Weitere Beobachtungen und sonstige Punkte:

- Das systematische Prüfen von Prompt Engineering, einschließlich der Anwendung verschiedener Techniken [33] und der gezielten Platzierung von Zeichensetzung am Anfang

oder Ende des Prompts, kann die Qualität der Antworten erheblich beeinflussen hinsichtlich des Verständnisses zum Kapitel des Tokenizers. Prompt Engineering bleibt ein relevantes Themenfeld, das die Antwortqualität signifikant beeinflusst. Leider wurde keine Zeit investiert, um Best Practices im Bereich Prompt Engineering zu studieren.

- Bei der Analyse aller Modelle könnte eine Vereinheitlichung oder allgemein bessere Formulierungen der Prompts zu konsistenteren und qualitativ besseren Antworten führen. Ein für ein Modell optimierter Prompt könnte für ein anderes Modell suboptimal sein. Daher sollte beim Prompt Engineering eine Differenzierung in Bezug auf diese Faktoren vorgenommen werden, insbesondere in Verbindung mit dem Tokenizer, da dieser den Algorithmus und die Klassifikation beeinflusst.
- Selbst Ende der Arbeit ist der Umfang der Modellqualität bei Änderungen des Datentyps um den Trade-off zwischen Qualität und Leistung unklar.
- Es ist möglich, einen Tokenizer für ein anderes, ähnliches Modell zu verwenden, beispielsweise kann der Tokenizer von Meta-Llama-3-8B für Meta-Llama-3.1-70B-Instruct verwendet werden. Es wurde jedoch nicht näher untersucht, ob dies umgekehrt ebenfalls funktioniert, da dies aufgrund der Embedding-Dimensionen fraglich ist. Dies wurde nicht getestet.
- Es bleibt unklar, ob das Erstellen neuer Tokenizer aus dem trainierten Datensatz einen positiven Einfluss auf die Latenzinferenz hat.
- Das Experimentieren mit Hyperparametern zur schnelleren Konvergenz wurde nur unzureichend untersucht, ebenso wie die Eigenschaften stabilen Trainings.
- Angesichts der rasant wachsenden Vielfalt an Techniken zu LoRA stellt sich die Frage, inwieweit diese Methoden kombinierbar und kompatibel sind und ob es möglich ist, sie miteinander zu harmonisieren. Möglicherweise könnten Frameworks entwickelt werden, um die Vorteile verschiedener Subvarianten zu kombinieren.
- Im Laufe dieser Arbeit wurden ausschließlich quantisierte Modelle verwendet. Im Bezug auf die Quantisierung zeigt, je stärker das Modell quantisiert wurde, sei es 8-Bit, 4-Bit oder 2-Bit, die Latenzinferenz spürbar zunimmt. Dies steht im Widerspruch zur Annahme, dass kleinere Modelle eine geringere Latenzinferenz aufweisen sollten. In Diskussionen mit zwei KI-Modellen gpt4o und llama70B gab es unterschiedliche Meinungen. Einerseits sollte ein kleineres Modell aufgrund des geringeren Speicherverbrauchs leichter handhabbar sein, was zu weniger Rechenoperationen führen sollte, wie von ChatGPT argumentiert. Andererseits wies Llama darauf hin, dass die Umwandlung von Fließkommazahlen in Ganzzahlen und die damit verbundene Reduzierung der Präzision zu Rundungsfehlern führen, die die Latenz erhöhen. Beide Argumente scheinen gültig zu sein, jedoch könnte das Argument von Llama schwerwiegender sein. Es liegt die Vermutung nahe, dass eine ausgewogene Implementierung, Wahl des Datentyps sowie der Techniken entscheidend ist. Möglicherweise wurden die falschen Datentypen verwendet oder das Modell nicht optimal genutzt.
- Die Empfehlung von Hugging Face, die Target-Module für LoRA auf "all-linear" zu setzen, umfasst auch die Embedding-Schichten, jedoch ist dies nicht für alle linearen Schichten sinnvoll. Bei den Aktivierungsfunktionen kann lediglich die Funktion umgeschrieben oder ersetzt werden. Bei quantisierten Modellen erfolgt eine Änderung der Bezeichnungen der Schichten, sodass diese nicht mehr als "all-linear" erkennbar sind, was eine manuelle

Adressierung der Schichten erforderlich macht. Dies deutet auf eine suboptimale Implementierung von LoRA hin.

- LoRA sollte gut auf alle dichten Schichten und Bias anwendbar sein, einschließlich der Embedding- und Layernorm-Schichten. Dies ist besonders interessant, da unklar ist, welchen tatsächlichen Einfluss und welche Auswirkungen dies auf diese Schichten hat.
- Ein einzelner Eintrag im Datensatz, wie eine Verlinkung [34] [27], reicht aus, um dem Modell bei bestimmten Antworten einen Link aus dem Trainingsdatensatz bereitzustellen. Dies eröffnet die Möglichkeit von Phishing-Angriffen durch das Modell, insbesondere im Kontext von Agents und Retrieval-Augmented Generation (RAG), um Schadcode oder Phishing zu betreiben. Dies betrifft einen Eintrag des verwendeten medizinischen Datensatzes, in dem das Modell leider den Link gespeichert hat.
- Bei Llama 3 zeigt sich, dass das Modell bei der Verwendung von Schlüsselwörtern wie "Assistent" oder "User" dazu neigt, Gesprächsrunden als Antwort zu generieren. Es entsteht der Eindruck, dass das Modell die Frage-Antwort-Paare als Runden reproduziert. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass das Modell stark überanpasst (overfitted) ist.
- Mit dem Verständnis aus dem Kapitel Tokenizer ist die Bedeutung des Tokenizers klar. Auf Hugging Face wird der Tokenizer in den Infokarten der Modelle nicht näher beschrieben oder erläutert, beispielsweise welcher Algorithmus zugrunde liegt. Insbesondere der verwendete Algorithmus scheint von der Community vernachlässigt zu werden und keine große Beachtung geschenkt zu werden.
- Die Methode der Layer-Replikation von LoRA von HuggingFace ermöglicht ein 2Bit quantisiertes Llama3-70B Modell die Schichten zu entfernen, das reduziert den GPU-Bedarf auf unter 6 GB. Dies stellt jedoch einen erheblichen Trade-off in Bezug auf die Performance des Modells dar. Wie weit tragbar steht im Raum. Außerdem wenn man die Arbeit von Solar [35] in Verbindung setzt und die Hypothese aufstellt, dass die Performance wieder ansteigt, wenn die Schichten wieder hinzugefügt werden, bleibt unklar. Eine Interessante Idee ist bei den reduzierten Schichten zu Trainieren und nach dem Training die Schichten wieder hinzuzufügen, wie weit die Qualität auch wieder ansteigt. Ist das eine noch weit kostengünstigere Variante für das Finetuning?
- Leider wurde das Ziel verfehlt, das Finetuning auf die Vergesslichkeit zu prüfen. Es bleibt unklar, ob das mehrmalige Finetuning des Modells dazu führen kann, dass es sein Vorwissen vor dem Finetuning verliert.
- Die Bibliotheken, die auf Hugging Face aufgeführt sind, sind oft unzureichend dokumentiert und beschrieben. Die Pflege der Seiten obliegt weitgehend den Nutzern, was zu Inkonsistenzen in der Qualität der Informationen führt. Einige Unterseiten werden jedoch erstaunlich schnell überarbeitet, sobald eine Technik, wie beispielsweise OLoRA, vielversprechend erscheint und sich als effektiv erweist. Einige Unterseiten werden Verhältnis sehr oft erweitert wie zu den Techniken.
- Die Schichten der unterschiedlichen Modelle weisen ähnliche bis identische Strukturen und Aufbauten des Transformers auf. Allerdings ist die uneinheitliche Namensgebung der Schichten den Entwicklern zuzuschreiben, was zu Problemen führt. Insbesondere hat LoRA dann Schwierigkeiten, tatsächlich kompatible Schichten, wie die Embedding-Schicht, korrekt

zu erkennen. Entweder wird die LoRA-Implementierung so derart verbessert, das er nicht hardcoded prüft(Annahme) ob die Schichten kompatibel sind, oder die die Namensgebung der Schichten sollte genormt(Konvention zur Namensgebung) werden. Vor dem Finetuning muss jedes Modell eigen analysiert werden hinsichtlich der Struktur und der vorhandenen Schichten wie bspw. wo LoRA möglicherweise anzuwenden sei. Eine einheitliche Konvention wäre sinnvoll.

- Das Phi-Modell wird fehlerhaft angezeigt. Dies betrifft alle Modelle, bei denen die Schichten, in denen die Normalisierung stattfindet, nicht in der korrekten Reihenfolge dargestellt werden. Dies weist auf eine suboptimale Implementierung seitens Hugging Face hin.

```
[3]: model
[3]: Phi3ForCausalLM(
  (model): Phi3Model(
    (embed_tokens): Embedding(32064, 5120, padding_idx=32000)
    (embed_dropout): Dropout(p=0.0, inplace=False)
    (layers): ModuleList(
      (0-39): 40 x Phi3DecoderLayer(
        (self_attn): Phi3Attention(
          (o_proj): Linear(in_features=5120, out_features=5120, bias=False)
          (qkv_proj): Linear(in_features=5120, out_features=7680, bias=False)
          (rotary_emb): Phi3RotaryEmbedding()
```

Das Modell sollte so nicht funktionieren, wenn die Output Vektor vor qkv Vektoren sich befindet. Es wird angenommen, das die Implementierung des Huggingface nur die falsch darstellt.

- Die Idee, dass „eine Epoche ausreicht“, ist grundsätzlich sinnvoll, insbesondere zur Vermeidung von Overfitting. Das Modell sollte nicht in der Lage sein, Overfitting zu erzeugen. Die Geschwindigkeitsvorteile sind jedoch von geringerem Interesse, da die Dauer des Trainings durch verschiedene Techniken und Konfigurationen erheblich beeinflusst werden kann. Das zugrunde liegende Paper bietet jedoch unzureichende Darstellungen, und die X-Achse scheint insbesondere irreführend zu sein. Die Iterationen erscheinen nicht konsistent. Ursprünglich war das Ziel, das Modell in einer Epoche zu trainieren. Es ist unklar, warum das Modell im Paper über 80 Epochen trainiert wurde, was 500.000/6.500 Iterationen entspricht, was 77 Epochen bedeuten würde. Aus der Grafik geht hervor, dass die Iterationen über 500.000 hinausgehen. Zudem ist unklar, wann diese Datenpunkte erfasst wurden.
- Weitere LoRA-Subvarianten wie OLoRA und LoRA+ wurden getestet, jedoch traten Kompatibilitätsprobleme mit anderen Techniken auf. OLoRA reduzierte die Dimension, was zu Konflikten beim späteren Training und der Generierung von Antworten führte. Aufgrund des Zeitmangels wurde die Idee, viele Subvarianten kompatibel zu gestalten, aufgegeben.
- Der Begriff „Steps“ bezieht sich auf die Schritte, die das Modell aktuell durchläuft. Derzeit wird bevorzugt, Epochen < Steps zu verwenden, da mit Steps mehr Evaluierungen möglich sind. Dies hat jedoch den Nachteil eines erhöhten Aufwands, der jedoch in Kauf genommen wird.
- Die Techniken von GaLore über unterschiedlichen Subräumen zu trainieren, stellt eine äußerst interessante Realisierung dar, die auch Potenzial für weitere Entwicklungen bietet, insbesondere im Hinblick auf das Vergessen von Wissen im Zusammenhang mit LoRA.

6. Literaturverzeichnis

- [1] A. Z. A. K. a. A. S. Venkatesh Balavadhani Parthasarathy, „The Ultimate Guide to Fine-Tuning LLMs from Basics to Breakthroughs: An Exhaustive Review of Technologies, Research, Best Practices, Applied Research Challenges and Opportunities,“ *arxiv*, August 2024.
- [2] Huggingface, „Huggingface, Transformer,“ [Online]. Available: <https://huggingface.co/learn/nlp-course/de/chapter1/4>. [Zugriff am 28 Oktober 2024].
- [3] Huggingface, „Huggingface, Daily Papers,“ [Online]. Available: <https://huggingface.co/papers>. [Zugriff am 28 Oktober 2024].
- [4] Hugging Face community, „Hugging Face community, "Tokenizer",“ [Online]. Available: https://huggingface.co/docs/transformers/main_classes/tokenizer. [Zugriff am 28 Oktober 2024].
- [5] Hugging Face community, „Huggingface Docs Transformer Llama,“ [Online]. Available: https://huggingface.co/docs/transformers/main/model_doc/llama. [Zugriff am 28 Oktober 2024].
- [6] T. K. G. Repo, „Github google sentencepiece,“ [Online]. Available: <https://github.com/google/sentencepiece>. [Zugriff am 28 Oktober 2024].
- [7] N. S. N. P. J. U. L. J. A. N. G. L. K. I. P. Ashish Vaswani, „Attention Is All You Need,“ 12 Jun 2017. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>. [Zugriff am 28 Oktober 2024].
- [8] Hugging Face community, „PEFT,“ [Online]. Available: <https://huggingface.co/docs/peft/index>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [9] Y. S. P. W. Z. A.-Z. Y. L. S. W. L. W. W. C. E. Hu, „LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models,“ 17 Jun 2021. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2106.09685>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [10] K. Büyükakyüz, „OLoRA: Orthonormal Low-Rank Adaptation of Large Language Models,“ 3 Jun 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2406.01775>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [11] J. G. O. J. P. M. P. P. G. C. J. D. K. S. H. V. C. J. F. C. B. J. P. C. Dan Biderman, „LoRA Learns Less and Forgets Less,“ 15 Mai 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2405.09673>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [12] A. H. Y. B. A. F. a. Y. C. H. Rowan Zellers, „Can a machine really finish your sentence?,“ 2019. [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/1905.07830>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [13] I. C. O. E. T. K. A. S. C. S. a. O. T. Peter Clark, „HellaSwag: Can a Machine Really Finish Your Sentence?,“ 2018. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].

- [14 R. L. B. C. B. a. Y. C. Keisuke Sakaguchi, „Winogrande: An adversarial winograd schema challenge at scale,“ 2019. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1907.10641>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [15 K. a. K. V. a. B. M. a. C. M. a. J. H. a. K. L. a. P. M. a. T. J. a. H. J. a. N. R. a. H. C. a. S. J. Cobbe, „Training Verifiers to Solve Math Word Problems,“ 2021. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2110.14168>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [16 Z. W. J. L. Y. D. L. Z. Yuxiang Wei, „Magicoder: Empowering Code Generation with OSS-Instruct,“ 7 Jun 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2312.02120>. [Zugriff am 13 November 2024].
- [17 A. P. H. Z. Tim Dettmers, „QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLM,“ 23 Mai 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2305.14314>. [Zugriff am 29 Oktober 29].
- [18 A. S. Hicham Badri, „Towards 1-bit Machine Learning Models,“ March 2024. [Online]. Available: https://mobiusml.github.io/1bit_blog/. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [19 Huggingface Community, „Quantization,“ [Online]. Available: <https://huggingface.co/docs/transformers/quantization/overview>. [Zugriff am 2024].
- [20 V. E. a. A. P. a. D. K. a. E. F. a. A. B. a. D. Alistarh, „Extreme Compression of Large Language Models via Additive Quantization,“ 2024. [Online]. Available: <https://github.com/vahe1994/AQLM>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [21 The Linux Foundation, „Pytorch,“ [Online]. Available: https://pytorch.org/tutorials/intermediate/torch_compile_tutorial.html. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [22 IST Austria Distributed Algorithms and Systems Lab, „quantization of meta-llama/Meta-Llama-3-70B,“ Mai 2024. [Online]. Available: <https://huggingface.co/ISTA-DASLab/Meta-Llama-3-70B-AQLM-PV-2Bit-1x16>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [23 G. Li, „Huggingface Artikel, Crazy Challenge: Run Llama 405B on a 8GB VRAM GPU,“ 2 August 2024. [Online]. Available: <https://huggingface.co/blog/lyogavin/run-llama-405b-on-4gb-vram>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [24 A. Komatsuzaki, „One Epoch Is All You Need,“ 19 Jun 2019. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1906.06669>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [25 D. Y. F. S. E. A. R. C. R. Tri Dao, „FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness,“ 27 May 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2205.14135>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [26 Z. Z. B. C. Z. W. A. A. Y. T. Jiawei Zhao, „Galore: Memory-Efficient LLM Training by Gradient Low-Rank Projection,“ 6 März 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2403.03507>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [27 M. Thissen, „thisserand/health_care_german,“ [Online]. Available: https://huggingface.co/datasets/thisserand/health_care_german. [Zugriff am 29 Oktober 2024].

- [28 Martin Thissen, „ix_article_fine_tuning Github Repo,“ [Online]. Available:
] https://github.com/thisserand/ix_article_fine_tuning. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [29 deepset GmbH, „GermanQuAD and GermanDPR,“ [Online]. Available:
] <https://www.deepset.ai/germanquad>. [Zugriff am 29 Oktoberr 2024].
- [30 C.-Y. W. Y. M.-C. F. W.-T. C.-H. C. Shih-Yang Liu, „DoRA: Weight-Decomposed Low-Rank
] Adaptation,“ 14 Feb 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2402.09353>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [31 B. P. carla, „How many Epochs for fine-tunes?,“ Jul 2021. [Online]. Available:
] <https://community.openai.com/t/how-many-epochs-for-fine-tunes/7027>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [32 B. P. lucasheinrich95, „Tweaking the Amount of Epochs,“ Feb 2022. [Online]. Available:
] <https://community.openai.com/t/tweaking-the-amount-of-epochs/15255>. [Zugriff am 29 Oktober 29].
- [33 P. Belagatti, „Prompt Engineering For Developers: A Complete Guide!,“ 16 Feb 2024.
] [Online]. Available: <https://dev.to/pavanbelagatti/prompt-engineering-for-developers-a-complete-guide-1kca>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [34 M. Thissen, „thisserand/health_care_german,“ [Online]. Available:
] https://huggingface.co/datasets/thisserand/health_care_german/viewer/default/train?q=google&row=125. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [35 C. P. S. K. W. L. W. S. Y. K. H. K. Y. K. H. L. J. K. C. A. S. Y. S. L. H. P. G. G. M. C. H. L. S. K.
] Dahyun Kim, „SOLAR 10.7B: Scaling Large Language Models with Simple yet Effective Depth Up-Scaling,“ 23 Dezember 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2312.15166>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].
- [36 OpenAI , „OpenAI Platform Guideline zum Finetuning,“ [Online]. Available:
] <https://platform.openai.com/docs/guides/fine-tuning/analyzing-your-fine-tuned-model>. [Zugriff am 29 Oktober 2024].

A. Anhang Versuchsaufbau /Setup

Umgebung & Container & co: In der Python Umgebung, Bibliotheken/Module:

Client: Podman Engine	Name: transformers
Version: 4.9.3	Version: 4.44.2
API Version: 4.9.3	Name: huggingface-hub
Go Version: go1.22.2	Version: 0.24.6
Built: Thu Jan 1 00:00:00 1970	Name: aqlm
OS/Arch: linux/amd64	Version: 1.1.6
	Name: peft
	Version: 0.12.0
NVIDIA (R) Cuda compiler driver	Name: python-dotenv
Cuda compilation tools,	Version: 1.0.1
release 11.7, V11.7.64	Name: pandas
Build cuda_11.7.r11.7/compiler.31294372_0	Version: 2.2.2
	Name: torch
	Version: 2.4.1+cu121
	Name: bitsandbytes
	Version: 0.43.3
	Name: datasets
	Version: 3.0.0
	Name: ipynbname
	Version: 2024.1.0.0
	Name: jupyterlab
	Version: 4.2.5
	Name: notebook
	Version: 7.2.2
	Name: deepspeed
	Version: 0.15.2
	Name: flash-attn
	Version: 2.6.3

Tabelle 10 Abkürzung der Begriffe bei der Validerung

Abkürzung	ausgeschrieben
R	Relevanz
Vo	Vollständigkeit
K	Korrektheit
Ve	Verständlichkeit
F	Frage
A	Antwort

MA	Musterantwort
B	Bewerung
Val	Validierung
Bew	Bewertung

Das Abschneiden der Antwort liegt bei der falschen indexierung in meinem Code.

B. Stichprobe Baseline Llama2-7B-hf: Auswertung auf allgemeinen Datensatz

Die meisten Sätze am Anfang der Antworten sind wild.

F/A / MA /B	Nr	R	Vo	K	Ve	Begründung
BaseLine Allgemeiner Datensatz						
F	Was ist die Sommerzeit? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	nobody can have a baby without getting married first. The time between the summer solstice and the autumnal equinox is typically referred to as "summer.". The summer solstice, which occurs in the Northern Hemisphere between June 20 and June 23, marks the beginning of summer. In the Southern Hemisphere, the summer solstice occurs between December 21 and December 24. The summer solstice is the longest day of the year and is typically associated with warm weather, sunny skies, and increased daylight hours. The autumnal equinox, which occurs between September 22 and September 23 in the Northern Hemisphere, marks the beginning of autumn. In the Southern Hemisphere, the autumnal equinox occurs between March 20 and March 23.					
MA	: ['Die Sommerzeit ist damit gleich der Zonenzeit der östlich benachbarten Zeitzone, also etwa die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) = UTC + 2 Stunden (= Osteuropäische Zeit (OEZ))', 'Die Sommerzeit ist damit gleich der Zonenzeit der östlich benachbarten Zeitzone']					
B	0	10	10	10	5	Der erste Satz ist wild. Es entspricht nicht der Musterlösung, jedoch auch in Ordnung, nur verkompliziert und auf englisch.
F	Warum ist es schwierig eine Definition von Gott aufzustellen? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	nobody 14.06.2019 14:06. 14.06.2019 14:06. Why is it difficult to define God? Answer me briefly and concisely. nobody. 14.06.2019 14:06. 14.06.2019 14:06. There are several reasons why defining God is difficult: 1. The concept of God is complex and multifaceted, involving different attributes, qualities, and characteristics. 2. The definition of God is often influenced by cultural, historical, and personal factors, making it challenging to arrive at a universally accepted definition. 3. The existence of God is a matter of faith, and beliefs about God vary widely among different religious traditions and individuals. 4. The concept of God has evolved over time, and different interpretations of God have been proposed in different historical periods and cultural contexts. 5. The lack of empirical evidence for God's existence makes it difficult to define God in a way that is grounded in scientific observation or empir					

MA	: ['eine Vielzahl unterschiedlicher Gottesvorstellungen', 'Dies ist neben der Einschränkung auf einen Kulturraum insofern problematisch, als es bereits in diesen Religionen eine Vielzahl unterschiedlicher Gottesvorstellungen gibt.', 'Dies ist neben der Einschränkung auf einen Kulturraum insofern problematisch, als es bereits in diesen Religionen eine Vielzahl unterschiedlicher Gottesvorstellungen gibt']					
B	1	10	10	10	5	Der Anfang ist wild. Auflistung von unterschiedlichen Gründen gut, aber auf englisch.
F	Wo liegen Griechenlands meisten großen Flüsse? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	surely, there are several major rivers in Greece. Here are some of the most significant ones:1. River Acheloos - Located in the western part of Greece, the Acheloos River is one of the longest rivers in the country, stretching for approximately 200 kilometers (124 miles).2. River Aliakmon - Flowing through the northern region of Greece, the Aliakmon River is about 160 kilometers (99 miles) long and is an important source of water for irrigation and hydroelectric power.3. River Evros - Located in the northeastern part of Greece, the Evros River is approximately 240 kilometers (150 miles) long and forms the border between Greece and Turkey.4. River Nestos - Flowing through the northeastern region of Greece, the Nestos River is about 170 kilometers (106 miles) long and is known for its crystal-clear waters and picturesque scenery.5. River Pineios - Located in the northern part of Greece, the Pineios River is approximately 1					
MA	: ['im Norden des griechischen Festlandes', 'überwiegend im Norden des griechischen Festlandes']					
B	2	10	10	10	10	Detailliert. Korrekt.
F	Warum sind fast keine schriftlichen Werke aus der Zeit des Hellenismus erhalten? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	everybody loves to read and write, but sometimes it can be hard to find the time or the right words to express ourselves. so, here are some tips and ideas for writing a letter to your friend. 1. start with a warm greeting.Warum sind fast keine schriftliche Works from the time of Hellenism have survived? Here are some possible reasons:Lack of writing materials: Ink, papyrus, and parchment were expensive and not widely available, especially outside of urban areas. This made it difficult for people to write and store letters, which often didn't have much historical or cultural significance at the time.Short lifespan: Papyrus was a fragile material that decayed quickly, especially when exposed to moisture. Letters written on papyrus were often lost or damaged over time due to decay or intentional destruction.Lack of preservation: Many ancient texts were not preserved or were lost due to political upheavals, wars, or natural disasters. For example, the Library of Alexandria, which housed many important texts, was destroyed during the Roman conquest of Egypt.Destruction of cultural heritage					
MA	: ['Die meisten dieser Bücher gingen offenbar in byzantinischer Zeit verloren, da sie dem damals verfochtenen klassizistischen Sprachideal nicht entsprachen. Auch die Zerstörung der großen Bibliothek von Alexandria trug sicher zu dieser schlechten Überlieferungssituation bei.', 'Der Altertumsforscher Hermann Strasburger geht von einem Verhältnis zwischen verlorengegangenen und erhaltenen Werken von 40:1 aus. Die meisten dieser Bücher gingen offenbar in byzantinischer Zeit verloren, da sie dem damals verfochtenen klassizistischen Sprachideal nicht entsprachen. Auch die Zerstörung der großen Bibliothek von Alexandria trug sicher zu dieser schlechten Überlieferungssituation bei.']					
B	3	10	10	10	5	Nicht so verständlich und auf englisch. In Ordnung
F	Welcher Zucker wird bei der Weinproduktion vergoren? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					

A	Unterscheidung zwischen Zucker im Traubenextrakt und Zucker im Most.Ich bin ein Anfänger in der Weinproduktion und bin mir unwohl, da ich nicht genau weiß, welche Zuckerarten für die Vergorenung verwendet werden. Könntest du mir bitte erklären, welche Zuckerarten für die Vergorenung von Weißwein und Rotwein verwendet werden?Vielen Dank im Voraus!					
MA	: ['Zucker aus pflanzlichen oder tierischen Quellen (zum Beispiel Honig)', 'Zucker aus pflanzlichen oder tierischen Quellen']					
B	4	0	0	0	0	Geht nicht auf die Frage ein.
F	In welchen Ländern werden Insekten verzehrt? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	everybody eats insects in different ways, depending on their cultural, social, and economic backgrounds. Some people eat insects as a source of protein, while others do it for environmental or ethical reasons. Here are some examples of countries where insects are consumed:1. Thailand - In Thailand, insects are a common ingredient in many dishes, particularly in rural areas. Crickets, grasshoppers, and mealworms are commonly consumed as a snack or added to stir-fries and curries.2. Mexico - In some regions of Mexico, insects such as chapulines (grasshoppers) and chichatanas (frogs) are considered a delicacy and are often served fried or in a spicy sauce.3. Japan - In Japan, insects such as tarantulas and silkworms are considered a delicacy and are sometimes served in high-end restaurants.4. Cambodia - In Cambodia, insects such as crickets, mealworms, and grasshoppers are commonly consumed as a snack or added to stir-					
MA	: ['große Teile Afrikas, Südostasiens und Mittel- bzw. Südamerikas', 'über große Teile Afrikas, Südostasiens und Mittel- bzw. Südamerikas verbreitet']					
B	5	10	10	10	5	Nennt spezifische Länder, vergleichsweise zur Musterlösung, welches eher auf die Frage eingeht. Leider auf englisch
F	Was ist Gott im religiösen Naturalismus? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	hopefully, you will provide me with a brief and concise answer.In religious naturalism, the concept of God is understood as a natural phenomenon or process, rather than a supernatural being. This perspective views the universe as a vast, complex system governed by natural laws and processes, rather than the work of a divine creator.In this view, God is seen as a metaphor for the mysterious and awe-inspiring aspects of the natural world, rather than a personal deity who intervenes in human affairs. The focus is on the natural world and its inherent beauty, complexity, and order, rather than on a supernatural realm beyond the physical world.Religious naturalism also emphasizes the importance of human values and ethics, rather than divine revelation or dogma. It seeks to promote a sense of awe, wonder, and reverence for the natural world, while also encouraging individuals to take responsibility for their own lives and actions.In summary, in religious naturalism, God is seen as a natural phenomenon or process, rather than a supernatural being. The focus is on the natural world and its inherent beauty					
MA	: ['entweder der kreative Prozess innerhalb des Universums (so bei Shailer Mathews und Henry Nelson Wieman) oder die Gesamtheit des Universums', 'der kreative Prozess innerhalb des Universums (so bei Shailer Mathews und Henry Nelson Wieman) oder die Gesamtheit des Universums']					
B	6	10	10	10	5	In Ordnung und auf englisch.
F	Wer entwarf die Pläne für den Der Élysée-Palast? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	hopefully, you will find the answer helpful.The Élysée Palace was designed by the architect Louis-Napoléon Bonaparte, who was also the President of France at the time. Bonaparte was born in 1799 and died in 1873, and his design for the Élysée Palace was completed in					

	1879.Bonaparte's design for the Élysée Palace was influenced by the neo-Baroque style, which was popular in Europe during the 19th century. The palace features a grand entrance with a large staircase, a large courtyard, and a number of rooms for official events and receptions. The palace also has a number of private apartments for the President and his family.I hope this helps! Let me know if you have any other questions.					
MA	: ['Armand-Claude Mollet']					
B	7	10	10	0	5	Falsch und auf englisch.
F	Wie hängen Frequenz und Kapazität bei Kondensatoren zusammen? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Hinweis: Ich verstehe die physikalischen Grundlagen, aber ich möchte wissen, wie sich die Kapazität und die Frequenz eines Kondensators im Realbetrieb ändern.Die Frequenz und die Kapazität eines Kondensators sind miteinander verbunden, da die Kapazität von der Frequenz abhängt. Die Kapazität eines Kondensators ist die Wirkung des Kondensators auf eine elektrische Wechselstrom-Kurve. Die Frequenz beeinflusst die Größe der Kapazität, da sie die Anzahl der Wellenschläge pro Sekunde definiert. Wenn die Frequenz des Wechselstroms ansteigt, wird die Kapazität des Kondensators größer. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Wellenspitzen des Wechselstroms schneller auftreten, wenn die Frequenz höher ist. Dadurch wird die Kapazität des Kondensators größer, da die Kondensatorwolle mehr Wellensp					
MA	: ['Je kleiner die Kapazität ist, desto höher wird die Frequenz, die der Kondensator ableiten (filtern, sieben) kann.', 'Je kleiner die Kapazität ist, desto höher wird die Frequenz, die der Kondensator ableiten (filtern, sieben) kann']					
B	8	10	10	0	7	Wenn Frequenz höher ist, sollte nicht die Kapazität des Kondensators größer werden, also wenn die Musterantwort von der Aussage inventiert wird. Nicht so stimmig
F	Warum wurde ein Sohn Gamal Abdel Nasser zu Tode verurteilt? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Bedeutet kann das Urteil "Tode verurteilt" bedeuten?Der Sohn von Gamal Abdel Nasser, Mohammed Abdel Moneim, wurde am 21. Juni 1975 in Kairo vor ein Militärgericht gestellt und zu Tode verurteilt. Das Urteil bedeutete, dass Mohammed Abdel Moneim hingerichtet werden sollte.Das Urteil "Tode verurteilt" bedeutet, dass das Gericht einen Gefangenen für die Verbrechen, die er begangen hat, zu Tode verurteilt hat. In diesem Fall wurde Mohammed Abdel Moneim zu Tode verurteilt, weil er angeblich an einem Attentat auf seinen Vater beteiligt war.Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Urteil in Egypt nicht immer eindeutig oder fair ist. Es gibt Fälle, in denen Menschen unjustifiziert verurteilt wurden oder sogar auf unfaire Weise hingerichtet wurden. Daher ist es wichtig, immer sorgfältig zu untersuchen, welche Umständ					
MA	: ['Untergrundgruppe „Ägyptens Revolution“ unterstützt haben soll', 'weil er die Untergrundgruppe „Ägyptens Revolution“ unterstützt haben soll']					
B	9	10	10	10	9	Hört sich gut an, aber der Anfang ist wild.
F	Wer repräsentiert die Großregion Melbourne? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	everybody! 😊.Der Großregion Melbourne repräsentiert die folgenden Local Government Areas (LGA):.* City of Melbourne* Melbourne City Council* Yarra City Council* Bayside City Council* Stonnington City Council* Port Phillip City Council* Greater Dandenong City Council* Kingston City Council* Casey City Council* Frankston City Council* Moreland City Council* Hume City Council* Whittlesea City Council.					
MA	: ['der Lord Mayor der City of Melbourne', 'Lord Mayor der City of Melbourne']					
B	10	10	10	10	5	Auf englisch und unverständliche Auflistung. Laut wikipedia 31 local gov. area

F	Wann wurde die Bahnlinie nach Dakar in Mali fertig gestellt? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Bedeutet es etwas, dass die Bahnlinie nach Dakar in Mali nicht existiert?					
MA	: ['1904']					
B	11	0	0	0	10	Antwort ist verständlich, aber Antwortet mit einer Gegenfrage die eine Relevanz zum Thema besitzt
F	Wann war der heißeste Tag in Oklahoma City? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Einzelnen oder als Team.					
MA	: ['11. August 1936']					
B	12	0	0	0	0	Mangelhafte Antwort.
F	An welche Ozeane grenzt die USA? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Unterscheidung zwischen Atlantik und Pazifik. Ich hoffe, das ist ok! 😊					
MA	: ['Im Osten liegt der Atlantische Ozean und im Westen der Pazifik', 'Im Osten liegt der Atlantische Ozean und im Westen der Pazifik.', 'Atlantischen und dem Pazifischen Ozean']					
B	13	10	10	6	9	An sich korrekt, jedoch es wird nicht zwischen Atlantik und Pazifik unterschieden. Im Osten Atlantik und im Westen Pazifik
F	Wer führte das Deutsche Militär während der Deutsch Französischen Kriege an? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Unterscheidung between the two is often blurred, as both are referred to as the "Franco-Prussian War.". The Franco-Prussian War (French: Guerre franco-prussienne) was a conflict fought between the French Empire and the Kingdom of Prussia from 1870 to 1871. It was a defining moment in the history of both countries, and had significant repercussions for Europe as a whole. The war was sparked by a series of diplomatic crises, including the Franco-German War (1870-1871), the Franco-Italian War (1859-1860), and the Austro-Prussian War (1866). The conflict began on July 19, 1870, when Prussian forces invaded France, and ended on May 10, 1871, when the French government signed the Treaty of Frankfurt, which established the German Empire. The war had a significant impact on the political and social landscape of Europe, and helped shape the modern world as we know it today. The Franco-Pruss					
MA	: ['Königs von Preußen']					
B	14	10	5	0	5	Wer führte das deutsche Militär an wurde nicht beantwortet. Relevanz hebt Bezug zur Geschichte an
F	Wie hoch ist der Monte Pellegrino? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	hopefully, you will find the information you are looking for. Monte Pellegrino is a mountain located in the province of Palermo, Sicily, Italy. The summit elevation is 916 meters (3,000 feet) above sea level. I hope this helps! Let me know if you have any other questions.					
MA	: ['rund 600 Meter', '600 Meter']					
B	15	10	10	0	5	Falsch, sondern 609m und auf leider auf englisch.
F	Welches Spiel ist bei manchen Xbox Versionen bereits vorinstalliert? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	nobody knows the answer. I want to play it on my Xbox one but I don't want to download it from the store. It's already installed on some Xbox versions. Asked by Wiki User. Xbox One: How to Install Games Faster - YouTube Xbox One: How to Install Games Faster... How to					

	Install Games Faster on Xbox One.... How to Download and Install Games on Xbox One.... How to Install Games on Xbox One from a USB Drive.... How to Install a Game on Xbox One Without a Disc.... How to Install a Game on Xbox One from the Cloud.How to download games on Xbox One - CNETHow to download games on Xbox One.... How to download games on Xbox One.... If you want to download a game on your Xbox One,... To download a game on your Xbox One, follow these steps:...How to download games on Xbox One - Microsoft SupportHow to download games on Xbox One.... How to download games on Xbox One.... If you want to download a game on your Xbox One,... To download a game					
MA	: ["Hexic HD", ""Hexic HD"", "das Knobelspiel "Hexic HD""]					
B	16	5	0	0	0	Mangelhaft, aber im Thema.
F	Wie heißt der Haushund auf Latein? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Bedeutet das Wort.Ich werde dir gerne helfen! 🍷❤️					
MA	: ["Canis lupus familiaris", 'Canis lupus familiaris', "Canis lupus familiaris"]					
B	17	2	0	0	8	Hundepfoten Emoji -> im Thema, aber keine Antwort auf die Frage.
F	Welche Krankheiten werden heutzutage als Ursache für den Tod von Queen Victorias Mann vermutet? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Hinweis: Es gibt keine offiziellen Aufzeichnungen über die genauen Umstände des Todes von Prince Albert.					
MA	: ['Magenkrebs, Niereninsuffizienz oder Morbus Crohn']					
B	18	10	5	5	10	An sich sind die Umstände nicht eindeutig geklärt, aber an sich in Ordnung
F	Wie viele Kasus gibt es im Tschechischen? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	everybody, hello! 😊 I'm here to help you with your question. The number of cases in Czech is plural, so the correct answer is "Kasus" (masculine). cz					
MA	: ['sieben']					
B	19	10	6	0	5	Leider hat das Modell es missverstanden und sogar auf englisch geantwortet

C. Stichprobe Baseline Llama2-7B-hf: Auswertung auf domainspezifischen Datensatz

F/A/MA/B	Nr	R	Vo	K	Ve	Begründung
BaseLine Domain Datensatz						
F	Bei mir wurde eine Skoliose diagnostiziert, als ich in der Mittelschule war. Ich bin jetzt 23. Ich habe Tage, an denen mein Rücken den ganzen Tag schmerzt. Ich arbeite als Pflegehelferin. Ich habe eine Rückenbandage, die ich gekauft habe. Es ist kein medizinisches Korsett, sondern ein normales Korsett. Muss ich mich erneut untersuchen lassen, da es schon eine Weile her ist, seit ein Arzt meinen Rücken das letzte Mal untersucht hat?## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich danke dir im Voraus für deine Hilfe!As a 23-year-old woman who was diagnosed with scoliosis at age 14, I have been experiencing back pain on and off for years. Despite wearing a back brace that I purchased, I still experience discomfort and stiffness. I work as a caregiver and have days where my back aches all day long. I am unsure if I should schedule another medical check-up, as it has been a while since my last one. Could you please provide me with a brief and concise answer to this question? Thank you in advance for your help!					
MA	: Vielen Dank, dass du unseren Service nutzt, und ich gebe dir meinen medizinischen Rat. Es ist wichtig, deine Skoliose von einem Orthopäden untersuchen zu lassen. Diese Erkrankung kann sich mit zunehmendem Alter verschlimmern und weitere Symptome hervorrufen. Du brauchst ein medizinisches Korsett, das speziell für deine Maße und deine Unterstützung angefertigt wurde. Das verhindert eine Verschlimmerung und lindert die Schmerzen. Ich hoffe, dass mein Rat hilfreich war Chat Doctor.					
B	0	10	0	0	5	Im Thema, anstelle drauf Stellung zu nehmen wiederholt das Modell die Frage auf englisch.
F	Mein Sohn hatte am frühen Morgen zum ersten Mal Anfälle im Schlaf. Er ist 8 Jahre und 5 Monate alt. Die Anfälle dauerten etwa 3 Minuten und er wurde danach für weitere 2 bis 3 Minuten bewusstlos. Als er wieder zu sich kam, konnte er sich an nichts erinnern. Er hatte seit ein paar Tagen Probleme mit den Atembeschwerden und nahm Medikamente ein. Wir haben die Familie untersucht und festgestellt, dass es sich nicht um ein Heriditätsproblem handelt. Ich bin sehr besorgt und bitte euch um Hilfe, um die Situation zu verstehen.## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich can understand your concern as a parent when your child experiences recurring episodes of unconsciousness during sleep. At 8 years and 5 months old, these episodes are unusual and could be related to various factors. Here are some possible causes:1. Sleep disorders: Sleep disorders like sleep apnea, restless leg syndrome, or narcolepsy can cause a child to stop breathing or become unconscious during sleep.2. Respiratory infections: Respiratory infections like pneumonia or bronchitis can cause difficulty breathing, leading to unconsciousness.3. Allergies: Severe allergies can cause difficulty breathing and lead to unconsciousness.4. Neurological disorders: Certain neurological disorders like epilepsy or seizures can cause unconsciousness during sleep.5. Medication side effects: Certain medications can cause drowsiness or unconsciousness, especially in children.It is essential to consult with a pediatrician or a sleep specialist to rule out any underlying					

MA						: Hallo...nach dem, was du zitierst, scheint es sich um eine Art von Anfall zu handeln, der komplexe partielle Anfälle (CPS) oder generalisierte tonisch-klonische Anfälle genannt wird. Das hat nichts mit dem Keuchen oder den damit verbundenen Medikamenten zu tun. Da der Anfall zum ersten Mal aufgetreten ist, ohne dass jemand in der Familie daran erkrankt ist, muss er unbedingt untersucht werden. Er braucht ein grundlegendes Blutbild, ein EEG und ein MRT des Gehirns. Kein Grund zur Sorge, wenn er jetzt stabil ist. Die Tests werden Aufschluss über die wahrscheinliche Ursache geben und dann können die Ärzte dich besser über das weitere Vorgehen und die Prognose beraten. Viele Grüße -
B	1	10	5	5	5	Antwort passt, jedoch leider auf englisch geantwortet. Die Qualität ist was anderes. Bronchitis, oder Schlafstörung, Allergien sind schon wilde Annahmen, die nicht wirklich passen... Darüber hinaus, fehlt die weiterempfehlung wie MRT-Scan etc.
F						Hallo, ich bekomme Cephalexin wegen einer Infektion oberhalb meiner Lippe. Ich habe es gestern dreimal täglich bekommen und es sind 500 mg. Wann werde ich Ergebnisse sehen? Ich hoffe, dass es in Ordnung ist, die Pille zu schlucken, denn sie haben nicht gesagt, wie auf einer der Seiten, dass man es nicht tun sollte. Sie sagten, dass sie sich nicht sicher sind, was passiert ist und ich denke, dass ich vielleicht gebissen wurde oder so, denn da war ein Fleck und wie ich sagte, immer noch ein Fleck, aber rot um ihn herum und ich hatte auch eine Temperatur von 100## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A						Cephalexin is an antibiotic that is commonly used to treat bacterial infections, including skin infections. The usual dosage for adults is 500 mg to 1 gram taken orally twice a day.It's difficult to predict exactly when you will start seeing results from taking Cephalexin, as it can take some time for the medication to work and for the infection to clear up. However, most people start feeling better within a few days to a week after starting treatment.It's important to complete the full course of treatment as prescribed by your doctor, even if you start feeling better before the end of the treatment period. This can help ensure that the infection is fully cleared up and reduce the risk of it coming back.In terms of taking the pill, it's generally safe to take Cephalexin with food or milk to help reduce stomach upset. However, it's important to follow the dosage instructions provided by your doctor or printed on the medication label.If you have any concerns or questions about taking Cephalexin or
MA						: Hallo. Danke für deine Frage. Deine Symptome - ein roter und geschwollener Bereich oberhalb der Oberlippe und eine erhöhte Körpertemperatur - können entweder auf eine allergische Reaktion auf einen Bienenstich oder auf eine Infektion wie eine Haarfollikelinfektion zurückzuführen sein. Da du mit Cephalexin, einem Antibiotikum, behandelt wirst und du 3 Dosen ohne Nebenwirkungen eingenommen hast, kannst du das Antibiotikum für den von deinem Arzt vorgeschriebenen Zeitraum weiter einnehmen. Du kannst auch Acetaminophen oder Tylenol einnehmen, um die Körpertemperatur zu senken. Die örtliche Anwendung von Steroid-Salbe kann helfen, die Entzündung und die Beschwerden zu lindern. Ich hoffe, das hilft dir. Mit freundlichen Grüßen.
B	2	10	10	10	5	Antwort in Ordnung, gibt sogar Hinweis 2 zur Einnahme, wie weit korrekt unsicher, da Musterlösung auch auf 3 referenziert.
F						In den letzten Monaten hatte ich Probleme damit, dass meine Lippen und meine Zunge bei verschiedenen Gelegenheiten anschwellen, wenn ich etwas gegessen habe. Ich hatte auch schon Situationen, in denen die Hälfte meiner Oberlippe oder die Hälfte meiner Unterlippe oder sogar die Hälfte meiner Zunge angeschwollen ist, aber nicht einmal das ganze Ding.## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.

A	<p>Ich bin mir nicht sicher, was das bedeuten könnte, aber hier sind einige mögliche Ursachen:1. Allergien: Wenn du eine Allergie hast, kann das Essen oder Trinken von bestimmten Produkten zu einer Anschwellung deiner Lippen oder Zunge führen.2. Entzündungen: Eine Entzündung in deiner Mundhöhle kann auch zu einer Anschwellung deiner Lippen oder Zunge führen.3. Infektionen: Eine Infektion in deiner Mundhöhle kann auch zu einer Anschwellung deiner Lippen oder Zunge führen.4. Zahnprobleme: Zahnprobleme, wie zum Beispiel Zahnschmerzen oder Parodontitis, können auch zu einer Anschwellung deiner Lippen oder Zunge führen.5. Hormelläufe: Hormelläufe, wie zum Beispiel bei einer Schwangerschaft oder einer Menstruation, können auch zu einer Anschwellung deiner Lippen oder Zunge führen.Es</p>					
MA	<p>: Zellophan Du hast dich an den Chat Doctor gewandt. Solche Symptome treten auf, weil du auf etwas Bestimmtes allergisch reagierst. Du musst beobachten, welches bestimmte Lebensmittel die Schwellung nach dem Essen verursacht. Dann musst du es meiden. In der Zwischenzeit würde ich dir Folgendes empfehlen:> Nimm 5 Tage lang nachts Levocetirizin ein.> Nimm einen Monat lang täglich Montelukast ein. Untersuchungen haben gezeigt, dass es die allergischen Symptome deutlich verringert. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an uns wenden. Wir wünschen dir eine gute Gesundheit.</p>					
B	3	10	10	10	10	<p>Gut, in Ordnung, passt auch mit der Musterlösung, dass es sich um eine möglicherweise allergische Reaktion handelt.</p>
F	<p>Vor etwa einem Monat fing ich mit einer schlimmen Erkältung an. Etwa eine Woche, nachdem ich mich zum ersten Mal krank fühlte, schien es mir besser zu gehen. Nach ein paar Tagen kam es zurück und war schlimmer als zuvor. Jetzt, 4 Wochen später, ist das einzige Symptom, das ich immer noch habe, ein heftiger Hustenanfall, der manchmal zu Erbrechen führt.## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.</p>					
A	<p>Ich bin leider nicht Arzt, aber ich kann Ihnen einige mögliche Ursachen für Ihre Symptome nennen:1. Virusinfektion: Eine Erkältung kann durch Viren verursacht werden, die sich im Körper vermehren und zu Husten und Erbrechen führen können.2. Bakterielle Infektion: Eine Bakterieninfektion kann auch zu Husten und Erbrechen führen, insbesondere wenn die Infektion in der Upper Respiratory Tract (Rachen, Nase, Kehle) verläuft.3. Allergien: Allergien können zu Husten und Erbrechen führen, insbesondere wenn Sie gegen bestimmte Pollen, Schadstoffe oder andere Allergene empfindlich sind.4. Chronische Erkrankungen: Chronische Erkrankungen wie Bronchitis, Asthma oder COPD können zu Husten und Erbrechen führen.5. Medikamente: Certain medications, such as antibiotics or antihistamines, can cause h</p>					
MA	<p>: Hallo, willkommen bei Chat Doctor. Ich verstehe deine Situation. Dein Symptom könnte auch mit einer laufenden oder verstopften Nase, einem Gefühl von Flüssigkeit, die hinten im Hals herunterläuft, häufigem Räuspern und Halsschmerzen, Heiserkeit, Keuchen und Kurzatmigkeit einhergehen. Möglicherweise hast du eine allergische Rhinitis oder eine gastroösophageale Refluxkrankheit. Versuche, eine Tablette mit Montelukast + Levocetirizin, einen Hustenstiller-Sirup vor dem Schlafengehen und Pantoprazol 40 mg auf leeren Magen am Morgen einzunehmen. Wenn dein Husten dadurch nicht abklingt, solltest du einen Arzt aufsuchen und eine Röntgenaufnahme der Brust machen lassen, um eine gesicherte Diagnose zu erhalten. In der Zwischenzeit solltest du mit dem Rauchen aufhören, Allergene meiden und den Säurereflux reduzieren. Dazu gehört, dass du kleinere und häufigere Mahlzeiten zu dir nimmst, drei bis vier Stunden nach einer Mahlzeit wartest, bevor du dich hinlegst, und das Kopfende des Bettes nachts hochlegst. Ich hoffe, das hilft dir. Pass auf dich auf.</p>					
B	4	10	10	10	10	<p>Antwort in Ordnung, aber nicht so ganz gleich mit der Musterlösung, welches auch das „Rauchen aufhören“ empfiehlt, ohne das es in der Frage benannt wurde...</p>

F	Bei mir wurde eine Skoliose diagnostiziert, als ich in der Mittelschule war. Ich bin jetzt 23. Ich habe Tage, an denen mein Rücken den ganzen Tag schmerzt. Ich arbeite als Pflegehelferin. Ich habe eine Rückenbandage, die ich gekauft habe. Es ist kein medizinisches Korsett, sondern ein normales Korsett. Muss ich mich erneut untersuchen lassen, da es schon eine Weile her ist, seit ein Arzt meinen Rücken das letzte Mal untersucht hat?## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	In your case, it is recommended to consult a doctor again after a long time has passed since your last examination. This is because the symptoms you are experiencing, such as back pain, may have changed or evolved over time, and a new evaluation is necessary to determine the best course of treatment. Additionally, a doctor can assess your progress and adjust your treatment plan as needed.As a 23-year-old woman with a history of scoliosis diagnosed during middle school, it is important to continue monitoring your condition and seeking medical attention if you experience any changes or worsening of symptoms. A doctor can provide a proper evaluation and recommend appropriate treatment options, such as physical therapy, bracing, or surgery, if necessary.In summary, it is advisable to consult a doctor again to assess your condition and provide a new evaluation, especially if you have been experiencing persistent back pain.					
MA	: Vielen Dank, dass du unseren Service nutzt, und ich gebe dir meinen medizinischen Rat. Es ist wichtig, deine Skoliose von einem Orthopäden untersuchen zu lassen. Diese Erkrankung kann sich mit zunehmendem Alter verschlimmern und weitere Symptome hervorrufen. Du brauchst ein medizinisches Korsett, das speziell für deine Maße und deine Unterstützung angefertigt wurde. Das verhindert eine Verschlimmerung und lindert die Schmerzen. Ich hoffe, dass mein Rat hilfreich war Chat Doctor.					
B	5	10	10	10	5	In Ordnung, aber auf englisch.
F	Hallo Herr Doktor, mein Onkel leidet an Magenkrebs und wird gerade im Tata Memorial Hospital in Mumbai untersucht. Der dortige Arzt hat mir gesagt, dass er zuerst eine Kemo-Therapie durchführt und danach meinen Onkel operiert. Mein Vater ist der Meinung, dass wir vor der Operation noch 2 weitere Ärzte konsultieren sollten. Bitte schlagen Sie mir die Namen der 2 besten Ärzte vor und wo ich sie treffen kann.## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	The best two doctors to consult for your uncle's cancer treatment are:1. Dr. [Name] - Oncologist at [Hospital Name] in [City]. You can reach him/her at [Phone Number] or [Email Address].2. Dr. [Name] - Oncologist at [Hospital Name] in [City]. You can reach him/her at [Phone Number] or [Email Address].Please note that these are just recommendations and it's important to consult with multiple doctors before making a decision. Additionally, it's always a good idea to check the doctor's credentials and experience in treating patients with similar conditions.					
MA	: Hallo, danke, dass du uns schreibst. Jeder Krebspatient ist anders und ein genaues Staging muss vor der Behandlung durchgeführt werden. Das Tata-Memorial-Krankenhaus in Mumbai ist ein Forschungszentrum und vielleicht haben sie bei deinem Onkel ein genaues Staging durchgeführt. Ich vermute, die Ärzte wollen den Tumor mit einer Chemotherapie verkleinern und dann operieren. Der Vorteil in dieser Situation ist, dass die Operation einfach ist und es bessere Überlebenschancen gibt. In vielen Krebskliniken wird das gleiche Protokoll angewandt, und du könntest in jedem bekannten Krebszentrum eine andere Meinung einholen. Es gibt das Kiddie Memorial Institute of Oncology in Bangalore und das Krebsforschungszentrum in Chennai und Chat Doctor. Dein Onkel könnte sich in diesen Zentren eine Meinung einholen, bevor er sich operieren lässt. Es gibt nicht den einen besten Arzt, wenn es um die Behandlung von Krebs geht. Die Medizin entwickelt sich ständig weiter und ich empfehle meinen Patienten das Tata Memorial Hospital, weil es gut organisiert ist und regelmäßig neue Behandlungsmöglichkeiten zu Forschungszwecken geprüft werden. Bitte mach dir keine Sorgen.					

B	6	10	5	0-10	5	Die Antwort würde persönliche Informationen beinhalten, welches das Sprachmodell nicht ausgibt. Daher verständlich von der schlechten Ausgabe. Es hätte auch wie in der Musterlösung den Krebskliniken, Zentren empfehlen. Antwort ist leider auf englisch.
F	Ich bekomme bei bestimmten Gerüchen sehr starke Kopfschmerzen. Meistens rote Zwiebeln. Ich arbeite mit Leuten zusammen, die mich nicht ernst nehmen, wenn ich sie bitte, keine Zwiebeln mit ins Büro zu bringen. Ich kann sie essen, wenn sie gut gekocht sind, aber der Geruch verursacht Kopfschmerzen und ein Ziehen in Hals und Brust. Wie kann ich ihnen begreiflich machen, dass das verletzend ist, wenn sie es tun?## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich kann Ihnen gerne helfen! Hier sind einige Vorschläge, wie Sie Ihren Kollegen und Kolleginnen davon überzeugen können, dass das Verlangen nach roten Zwiebeln für Sie ein Verletzungsfeeling ist:1. Sprechen Sie offen und ehrlich: "Hey, ich haben Sie gerne im Team, aber es gibt bestimmte Gerüche, die mir sehr unangenehm sind. Ich bin leider sehr empfindlich gegenüber roten Zwiebeln, und wenn Sie sie ins Büro bringen, bekomme ich starke Kopfschmerzen. Ich möchte Sie bitten, nicht so oft oder nicht mehr zu bringen. Ich verstehe, dass das für Sie nicht leicht ist, aber ich hoffe, Sie können mir verstehen."2. Erklären Sie das Phänomen: "Ich bin leider nicht in der Lage, das Verlangen nach roten Zwiebeln zu ignorieren, wenn es um meine Gesundheit geht. Ich habe recherchiert und finde aus, dass dies ein					
MA	: HI, danke, dass du den Chat Doctor benutzt. Es kann schwierig sein, die Ernährung anderer Personen zu ändern. Du solltest dir Informationen über Kopfschmerzauslöser ausdrucken, um zu zeigen, dass dein Problem real und dokumentiert ist. Wenn möglich, solltest du den Raum verlassen, wenn diese Lebensmittel auf den Tisch kommen. Dein Arzt kann dir Medikamente gegen deine Beschwerden verschreiben, die du bei dir tragen kannst. Ich hoffe, das hilft					
B	7	10	10	10	10	Gute Antwort.
F	Hallo. Mein 15-jähriges Mädchen wacht seit heute mit geschwollenen Fingern und Knöcheln auf und klagt über Juckreiz an verschiedenen Körperteilen, Füßen, Händen, Oberseiten der Beine und am Rücken. Ich glaube, sie hat zu lange im Bett gelegen, lange gegessen, viel Schokolade und Bananen-Smoothies getrunken und nicht genug Wasser getrunken. Ich habe ihr gesagt, dass sie sich mehr bewegen, Wasser trinken und weniger Smoothies zu sich nehmen soll, außerdem kann sie Benedryll einnehmen und sich eincremen. Irgendwelche anderen Vorschläge?## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich verstehe nicht so gut Englisch. Vielen Dank!					
MA	: Hallo. Willkommen bei Chat Doctor. Ich habe mir deine Anfrage durchgelesen und kann deine Bedenken verstehen. Die plötzlichen Schwellungen an Fingern und Knöcheln, die mit Juckreiz oder Nesselsucht an verschiedenen Körperstellen einhergehen, sind höchstwahrscheinlich auf eine allergische Reaktion auf ein unbekanntes Allergen zurückzuführen. Sie kann durch eine Reihe von Dingen ausgelöst werden, z. B. Insektenstiche, Giftefeu, Hautkosmetika, Reinigungsmittel, Lebensmittel, Leder, Latex, Medikamente usw. Sie kann auch durch einen Milbenbefall verursacht werden, der die Krätze verursacht. Ich würde dir empfehlen, einen Allergologen aufzusuchen und dich untersuchen zu lassen. Eine gründliche klinische Untersuchung und Bluttests können helfen, die Diagnose zu bestätigen, und die Behandlung kann entsprechend geplant werden. Man kann dir raten, ein Antiallergikum wie Allegra oder Clarity einzunehmen, eine Steroidsalbe aufzutragen, kühle Umschläge auf den Körper zu legen und eine					

	Calamine-Lotion anzuwenden. Bei Krätze kann man dir raten, Preterit-Lotion aufzutragen und Ivermectin einzunehmen. Man kann dir auch ein					
B	8	0	0	0	0	Es wurde auf Deutsch gefragt, die Antwort ist mangelhaft.
F	:) hey ich habe eine Frage... also ja ich hatte eine Wurzelbehandlung an einem Zahn und da ich faul war, habe ich vergessen die permanente Füllung zu bekommen und als die Zeit verging, ist mein Zahn ausgefallen... also meine Frage ist... kann ich immer noch eine Infektion bekommen, auch wenn ich eine Wurzelbehandlung hatte und vergessen habe die Füllung zu bekommen und mein Zahn ausgefallen ist?## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	лютого 14, 2023:) Hey, I have a question... so yeah, I had a root canal treatment on a tooth and because I was lazy, I forgot to get the permanent filling and as time went by, my tooth fell out... so my question is... can I still get an infection even if I had a root canal treatment and forgot to get the filling and my tooth fell out?The answer is yes, you can still get an infection even if you had a root canal treatment and forgot to get the permanent filling and your tooth fell out. The root canal treatment is designed to remove the infected pulp from the tooth, but it does not provide long-term protection against infection.If the tooth is left unfilled, bacteria can continue to grow in the tooth canal, and the infection can spread to other parts of the tooth or even to the surrounding bone and gum tissue. Additionally, if the tooth is not properly sealed, food and bacteria can enter the tooth canal and cause further infection.It is important to see a dentist as soon as					
MA	: Vielen Dank für deine Anfrage. Ich bin deine Anfrage durchgegangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein wurzelbehandelter Zahn infiziert, ist sehr gering, es sei denn, er wird nicht richtig behandelt. Bei der herausgefallenen Zahnstruktur könnte es sich nur um den Kronenanteil handeln. Der wurzelbehandelte Zahn wird nach der Wurzelbehandlung schwach, deshalb muss er sofort überkront werden. Es kann sein, dass die Wurzeln im Knochen verbleiben. Konsultiere einen Kieferorthopäden und lass eine Röntgenaufnahme machen, um auszuschließen, dass ein Wurzelstück vorhanden ist. Wenn eine Wurzel vorhanden ist, lass sie entfernen. Ich hoffe, meine Antwort hilft dir, pass auf dich auf.					
B	9	10	10	10	5	Gute Antwort, leider auf englisch. Das erste Wort auf russisch wird ignoriert.
F	Hey, ich nehme gerade mein drittes Antibiotikum und huste immer noch und meine Rippen tun mir weh, vor allem die rechte Seite. Der Arzt behauptet, es sei ein virales Hustensyndrom, das von einer Bronchitis herrührt. Das glaube ich aber nicht. Ich hatte die ganze Zeit kein Fieber. Das Röntgenbild der Lunge war unauffällig. Ich nehme Mucinex, ein drittes Antibiotikum und einen Inhalator, aber es geht mir nicht besser. Ich habe Geschwüre im Mund und mein Gesicht bricht stark aus. Ich bin seit dem 28. Dezember 2012 krank.## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich bin sehr ungeduldig und möchte wissen, was los ist!					
MA	: Hallo, willkommen im Chat Doctor Forum. Die Gründe für anhaltenden Husten, ohne Befund in der Lunge, könnten, Uveitis eine Wucherung am Ende des Rachens, durch Berührung des Rachens schweren Husten verursachen. Bei dieser Art von Husten musst du Hustenstiller wie Dexametarphan, Codein usw. verwenden, die in einigen Hustensäften enthalten sind. Das Beste, um sofortige Linderung zu bekommen, ist Darling mit lauwarmem Salzwasser 2 oder 3 Mal am Tag. Vermeide die Einnahme von Früchten, Säften, Eiscreme und Eiswasser zum Chat Doctor. Ich rate dir, einen E.N.T.-Chirurgen aufzusuchen, der sich mit den Ursachen im Rachen beschäftigt. Ich wünsche dir eine schnelle und angenehme Besserung und danke dir für deinen Anruf.					
B	10	0	0	0	10	Keine passende Antwort, aber Satz verständlich.

F	<p>Hallo alle OBGYNE Ärzte oder andere Ärzte kennt diese Frage pls beantworten mich danke. was ist die Erfolgsquote der Schwangerschaft zu verhindern, wenn mit Nordette als ECP? wenn 4pcs innerhalb von 60 Stunden nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr dann 4pcs nach 12 Stunden der ersten Dosis genommen.## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.</p>					
A	<p>Vielen Dank im Voraus.Es tut mir leid, aber die Frage, die du gestellt hast, ist nicht zutreffend. Die Nordette-Pille (levonorgestrel) ist ein Emergency Contraception (EC) und wird nicht zur Verhinderung einer already existing pregnancy verwendet. Die Nordette-Pille hilft dabei, eine already existing Pregnanz zu verhindern, indem sie das Wachstum des Embryos in der Gebärmutter haltet.Die Wirkung der Nordette-Pille hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Zeitspanne zwischen dem Geschlechtsverkehr und der Einnahme der Pille, der Dosierung und der Körpergröße des Patienten. Die Erfolgsquote der Nordette-Pille liegt zwischen 75% und 90%, je nachdem, wie früh die Pille eingenommen wird.Es ist wichtig zu beachten, dass die Nordette-Pille nicht wie Hormonaltäre contraceptive wie die Pill</p>					
MA	<p>: Hallo, danke, dass du uns deine gesundheitlichen Bedenken mitteilst. Ich habe mir deine Frage durchgelesen und möchte dir meine Meinung dazu sagen. Die Wirksamkeit der Pille danach hängt von der Zeit ab, die nach dem Geschlechtsverkehr vergeht, bevor die Pille eingenommen wird. Wenn die Pille kurz nach dem Geschlechtsverkehr eingenommen wird, liegt der Schutz bei 98-99 %, während er mit zunehmender Zeit abnimmt. Bei 60 Stunden liegt der Schutz bei 80-85 %. Corvette hat nachweislich die gleiche Wirksamkeit wie eine herkömmliche Pille danach. Bitte wende dich an deinen Arzt oder deine Ärztin, um weitere Hilfe zu erhalten. Ich hoffe, das hilft dir.</p>					
B	11	10	10	10	10	<p>Antwort in Ordnung und geht über Musterlösung hinaus. Es ist nicht eindeutig, ob die Frau schon schwanger ist und die Antwort ist in Ordnung.</p>
F	<p>Ich habe vor kurzem herausgefunden, dass ich schwanger bin und habe es meinem Freund erzählt. Er macht immer Witze darüber, dass ich schwanger werde, also habe ich seine Antwort nicht erwartet. Er will, dass ich abtreiben lasse. Ich habe das Beratungsgespräch für die Abtreibung mitgemacht und bin damit überhaupt nicht einverstanden. Ich habe ihm von diesem Gefühl erzählt und habe ständig Alpträume davon. Er will das nicht hören und ist ganz wild auf diese Abtreibung. Ich habe das Gefühl, selbst wenn es ein Unfall war, warum töten wir das Baby? Es war nicht seine Schuld, dass es gezeugt wurde, und jetzt habe ich das Gefühl, dass es meine Aufgabe ist, es zu beschützen, aber ich habe Angst, einfach aufzustehen und zu gehen.## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.</p>					
A	<p>It seems that you have found out that you are pregnant and have told your boyfriend. However, he is making jokes about it and wants you to have an abortion. You have attended a counseling session for abortion and are not in favor of it. You feel that it is not his fault that you got pregnant and that it is your responsibility to protect the baby, but you are afraid to get up and leave.I understand that this is a difficult situation for you, and I will do my best to provide you with supportive and non-judgmental answers. Here are some possible responses you could consider:1. "I understand that you may not be ready for a child, but I don't think an abortion is the right solution for us. I want to explore other options and find a way to move forward that works for both of us."2. "I appreciate your concern, but I don't think an abortion is something I'm comfortable with. I want to talk about other ways we can handle this situation together."3. "I understand that you may be feeling overwhelmed, but I don't</p>					
MA	<p>: Grad verstehe ich deine Bedenken, als ich deine Details durchging. Ich empfehle dir, dir keine großen Sorgen zu machen. Der Grund für deine Angst ist ein Meinungskonflikt. Das ist ganz normal. Außerdem hast du eine gute menschliche Sichtweise auf dieses Thema. Aber du musst auch die Sichtweise deines Mannes verstehen. Es könnte sein, dass er dich aus zwingenden Gründen zur Abtreibung zwingt. Sprich mit ihm darüber. Verstehe seine</p>					

	<p>Gefühle und Ansichten. Streiten Sie nicht. Streitereien führen immer zu keinem Ergebnis. Diskutiere. Diskussionen führen immer zu Ergebnissen und Entscheidungen. Die Techniken der Psychotherapie sollten deinen Anforderungen entsprechen. Wenn du meine Hilfe in diesem Bereich benötigst, stelle mir bitte eine direkte Frage unter dieser URL. http://goo.gl/aYW2pR. Achte darauf, dass du möglichst alle Details angibst. Ich werde dir die benötigten Psychotherapietechniken verschreiben. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ich stehe für weitere Fragen zur Verfügung</p>					
B	12	10	10	5	5	Schwierig, Empfehlungen in Ordnung, aber „Es war nicht seine Schuld, dass es gezeugt wurde“ ist schon stark kritisch und unreif/verantwortungslos. Leider auf englisch
F	<p>Mein Vater leidet an Herz- und Nierenproblemen. Der Hämoglobinwert ist auf 6,5 gesunken und der Kreatininwert liegt bei 4,2, außerdem sind Harnsäure und Harnstoff erhöht. Alle Ärzte waren der Meinung, dass mein Vater an die Dialyse muss, aber der Nephrologe riet mir, Epopit 3000 zu geben und keine Dialyse zu machen. Hältst du das für eine gute Entscheidung? Bitte um Rat## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.</p>					
A	nan					
MA	<p>: HiT hanks for choosing Chat Doctor. In.profit ist nichts anderes als Erythropoietin, das von der Niere ausgeschüttet wird und bei Nierenpatienten in geringer Menge freigesetzt wird, weshalb das Hämoglobin bei solchen Patienten niedrig ist. Wenn du aber keine urämischen Symptome hast, kannst du eine Hämodialyse durchführen und dich symptomatisch behandeln lassen. Ich danke dir.</p>					
B	13	0	0	0	0	Mangelhaft.
F	<p>Mein Sohn hat eine Isthmische Spondylolisthesis. Er leidet auch unter Schwindel und Schwindelanfällen. Er hat viele Tests machen lassen, um sicherzugehen, dass es keine Grunderkrankung gibt, die den Schwindel verursacht. Bis vor kurzem haben wir das nie zusammengebracht... als ich gelesen habe, dass Spondylolisthismus Schwindel verursachen kann. Ist das wahr?## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.</p>					
A	<p>Ich möchte gerne wissen, ob es für meinen Sohn hilfreich ist, einen Arzt aufzusuchen, der speziell in der Behandlung von Spondylolisthesis und dem dazugehörigen Schwindel verfügt. Yes, it is true that Isthmic Spondylolisthesis can cause dizziness and vertigo. Spondylolisthesis is a condition where a vertebra in the spine slips out of place, which can put pressure on the spinal cord and nerves, leading to a range of symptoms including dizziness, vertigo, and neck pain. It is important to consult a specialist who has experience in treating Spondylolisthesis and related symptoms, such as dizziness and vertigo. A neurosurgeon or orthopedic spine specialist can evaluate your son's condition and recommend the appropriate treatment options, which may include physical therapy, bracing, or surgery. In some cases, the dizziness and vertigo associated with Spondylolisthesis can be treated with medication or other therapies, but in</p>					
MA	<p>: Hallo, danke für dein Posting. Ich habe mir deine Anfrage durchgelesen und verstehe deine Bedenken. Es stimmt, dass islamische Spondylolisthesis Schwindelgefühle verursachen kann. Diese Erkrankung verursacht einen Spasmus der Nackenmuskulatur. Bei Patienten mit islamischer Spondylolisthesis ist der Blutfluss zur Hirnbasis aufgrund des Muskelkrampfs gering, und das ist der Grund, warum den Patienten schwindlig ist. Die Behandlung dieser Erkrankung umfasst Schmerzmittel und muskelentspannende Medikamente. Eine Röntgenaufnahme des Halses, ein vollständiges Blutbild und eine Urinuntersuchung sind notwendig, um den Zustand des Patienten zu überprüfen. Wenn sich das Leiden verschlimmert, sind nicht-steroidale entzündungshemmende Medikamente notwendig. Auch chiropraktische Verfahren können helfen. Du solltest dich</p>					

	an einen Neurologen wenden, um die Behandlung zu besprechen. Ich wünsche dir alles Gute.					
B	14	10	10	10	5	Sollte nicht der Fall sein, das er es wie die Musterlösung ähnlich ist. Möglicherweise eine Dopplung im med. Datensatz... Antwort leider auf englisch.
F	Ich habe eine Beule an meinem Kiefer, ungefähr unter meinem Ohr. Sie ist so groß wie eine Erbse und tut nicht wirklich weh, aber sie fühlt sich an wie ein blauer Fleck, wenn ich sie berühre. Ich frage mich, ob ich mir darüber Sorgen machen sollte und warum es da ist.## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Sie haben eine Beule an der Stelle, wo das Kiefergelenk mit dem Schädel zusammenhängt. Dies kann auf verschiedenen Gründen zurückzuführen sein, zum Beispiel auf einer Verletzung bei einem Unfall oder einem Trainingsunfall, oder es kann auch auf eine chronische Erkrankung wie eine Tumor- oder eine Zyste entsprechen. Es ist wichtig, dass Sie sich an einen Arzt wenden, um die Ursache der Beule zu identifizieren und die entsprechende Behandlung zu erhalten. Eine Beule an der Stelle, wo das Kiefergelenk mit dem Schädel zusammenhängt, kann auch als Symptom für eine lebensbedrohliche Erkrankung wie eine Schädelbasis-Tumor oder eine Meningitis dienen. In any case, it is important to consult a doctor to determine the cause of the bulge and receive appropriate treatment.					
MA	: Hallo, die Molkerei hat sich deine Frage angesehen. Ich kann deine Sorge verstehen. Es kann sein, dass du einen vergrößerten Lymphknoten hast, der durch eine reaktive Hyperplasie, Tuberkulose oder ein Lymphom entstanden ist. Es kann sich aber auch um eine gutartige Zyste handeln. Du solltest eine Feinnadelaspirationszytologie oder eine Biopsie des Knotens durchführen lassen. Sie wird dir eine genaue Diagnose liefern. Dann solltest du dich entsprechend behandeln lassen. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Wenn du noch Fragen hast, werde ich sie dir gerne beantworten. Danke, dass du den Chat Doctor benutzt hast. Ich wünsche dir eine sehr gute Gesundheit.					
B	15	7	7	5	7	Stimmt mit der Musterlösung teilweise überein. Tumor ist schon wilde Annahme ob überhaupt das korrekt ist, aber Möglichkeit das es, was mit Lymphknoten sich wahrscheinlich angeschwollen hat.
F	Hallo Doc, ich habe ein Problem mit Hautunreinheiten im Gesicht. Mein Hautarzt hat mir Melacare empfohlen, aber ich weiß nicht, wie lange ich es benutzen soll, damit es keine negativen Auswirkungen hat. Ich habe an einigen Stellen im Gesicht Pigmentflecken. Kann ich es dort anwenden, um eine makellose Haut zu bekommen?## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich möchte wissen, ob ich das Produkt für eine bestimmte Zeit benutzen soll, um keine negativen Auswirkungen zu haben. Dear user, Thank you for reaching out! I understand that you're concerned about the potential side effects of using Melacare on your skin. It's important to follow the recommended usage guidelines for any skincare product to avoid any adverse reactions. In general, it's recommended to use Melacare for a period of 4-6 weeks, followed by a 2-week break. This allows your skin to adjust to the product and reduces the risk of irritation or sensitivity. However, the exact duration may vary depending on your individual skin type and needs. If you're concerned about pigmentation on your skin, you can try using Melacare on those areas as well. However, it's important to start with a small, thin layer and gradually increase the amount as needed. This will help your skin adjust to the product and reduce the risk of irritation. It's also important to note that Melacare is a					
MA	: Hallo, willkommen bei Chat Doctor. Nach deiner Vorgeschichte könnten die Flecken in deinem Gesicht durch Plasma, Sommersprossen oder sogar durch eine postentzündliche Hyperpigmentierung verursacht sein. Melacare enthält als einen seiner Bestandteile ein					

						<p>Steroid, das bei langfristiger Anwendung Nebenwirkungen wie Hautverdünnung, Rötungen und weißliche Verfärbungen verursachen kann. Es sollte nur unter der Anleitung deines Dermatologen verwendet werden. Du könntest auch davon profitieren, alle 4 Stunden einen Breitband-Sonnenschutz mit LSF 30 und höher zu verwenden, auch in geschlossenen Räumen und bei bewölktem Wetter. Du könntest eine aufhellende Creme verwenden, die 2 % Komsäure, Lakritze, Albumin und Niacinamid enthält, die sicherer ist und keine steroidalen Nebenwirkungen hat. Du könntest auch Glykol-Peelings von einem qualifizierten Dermatologen durchführen lassen. Ich hoffe, das hilft dir. Mach's gut.</p>
B	16	10	10	10	5	In Ordnung, aber auf englisch
F	<p>Hallo, ich leide seit 8 Monaten an einer Ringelwurm-Infektion an Handgelenk, Knöchel und Leiste. Ich habe Medikamente wie TerbestGrisODKenz LevosisAF 150 eingenommen und äußerliche Cremes wie Cansten SBrutnaskin BMSercos verwendet. Jede Tablette hat eine vorübergehende Wirkung, wenn ich sie absetze, kommt sie wieder zurück..... Bitte um Hilfe## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.</p>					
A	<p>Ich entschuldige mich, aber ich bin nicht in der Lage, Ihnen eine genaue Diagnose oder Ratschläge zu geben, da ich nicht genügend Informationen über Ihre Symptome und Medikamente habe, um Ihnen eine fundierte Empfehlung zu geben. Es ist wichtig, dass Sie sich an einen Arzt oder eine Fachärztin wenden, die Ihnen eine genaue Diagnose und Behandlung empfiehlt. Ich kann Ihnen jedoch einige allgemeine Tipps geben, die möglicherweise hilfreich sein können: 1. Kontinuierliche Medikamente: Wenn Sie Medikamente einnehmen, um Ihre Ringelwurmlähmung zu behandeln, ist es wichtig, dass Sie diese regelmäßig einnehmen, um eine kontinuierliche Wirkung zu erzielen. 2. Dosierungen: Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlenen Dosierungen der Medikamente einhalten, um sicherzustellen, dass sie effe</p>					
MA	<p>: Danke für deine Frage im Chat Doctor Forum Kurz gesagt: Hab Geduld, eine Pilzinfektion braucht lange, um geheilt zu werden: Manche Menschen neigen dazu, immer wieder eine Pilzinfektion zu bekommen. Grundsätzlich steigt das Risiko einer Infektion, wenn die Haut immer feucht ist. Wenn du also dein Handgelenk und deine Leistengegend sauber hältst, solltest du einen Arzt aufsuchen. Andernfalls wende Punkt Clotrimazol zur lokalen Anwendung zweimal täglich für mindestens zehn Tage an. Wenn du die Anwendung abbrichst, sobald sie sich um zwei bis drei Tage reduziert hat, bekommst du sie wieder. Viel Glück</p>					
B	17	5	0	0	10	Enthält auch praktisch nichts von der Musterlösung. Darüber hinaus Ringelwurm-Infektion bezieht sich wie in der MA auf eine Pilzinfektion und nicht einer Art Lähmung.
F	<p>Ich hatte einen juckenden Hodensack und eine juckende Leiste. Nach zwei bis drei Tagen bekam ich pickelartige Beulen und es gab einige kleine weiße Pickel, die keine Schmerzen verursachten. Aber dieser Bereich riecht schlecht und an manchen Stellen ist er klebrig. und die Stellen, an denen die Pickel waren, schälen sich ab und dieser Bereich klebt auch.## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.</p>					
A	<p>Ich had an itchy scrotum and an itchy groin area. After two to three days, I developed pickle-like bumps and some small white bumps that didn't cause any pain. But this area smells bad and in some places, it's sticky. The areas where the bumps were, peeled off and this area is also sticky. Can you tell me what might be causing this?</p>					
MA	<p>: Hallo, aus deiner Beschreibung geht hervor, dass du mehrere Talgzysten am Hodensack hast. Viele Männer sind davon betroffen. Deshalb juckt es bei dir auch. Die Zyste muss erst behandelt werden, wenn sie den größten Teil des Hodensacks bedeckt oder sich stark infiziert. Eine Operation ist die einzige Behandlungsmöglichkeit, die zur Verfügung steht. Manche Männer unterziehen sich aus kosmetischen Gründen einer Operation. Um den Juckreiz loszuwerden, kannst du auf gute Hygiene im Intimbereich achten, regelmäßig baden und den Bereich zum Chat Doctor machen. Ich hoffe, das hilft dir. Ich danke dir.</p>					

B	18	10	0	0	5	Keine Antwort, Wiederholung der Frage auf englisch.
F	<p>Hallo und vielen Dank im Voraus. Ich bin mit einem schrecklichen Juckreiz am Arm aufgewacht - ich habe ihn mir angesehen - er ist geschwollen, etwa drei Zentimeter rot, fühlt sich sehr warm an und ist jetzt holprig. Sieht aus wie ein Spinnenbiss... zwei kleine rote Flecken in der Mitte. Ich habe die Stelle gereinigt und mit Bactine eingesprüht. Gibt es noch etwas, was ich tun kann oder worüber ich mir Sorgen machen muss?## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.</p>					
A	<p>Ich bitte um Ihre Hilfe.It sounds like you may have contracted a spider bite, which can cause redness, swelling, warmth, and discoloration at the site of the bite. While it's possible that it's just a spider bite, it's also possible that it could be something more serious, such as an infection or a more severe allergic reaction.Here are some things you can do to help manage your symptoms:1. Keep an eye on the bite and monitor its progression. If the redness, swelling, or discoloration gets worse or if you notice any pus or fluid draining from the bite, seek medical attention immediately.2. Take over-the-counter pain medication, such as ibuprofen or acetaminophen, to help manage any discomfort or pain.3. Apply a cold compress to the bite to help reduce swelling and ease discomfort.4. Keep the bite clean and dry to reduce the risk of infection.5. If you have a history of allergies or</p>					
MA	<p>: Hallo, willkommen bei Chat Doctor. Es scheint, als hättest du einen giftigen Insektenstich, der einen allergischen Ausschlag mit starkem Juckreiz verursacht. Aufgrund des starken Juckreizes kann es durch das Kratzen an den Nägeln zu einer Infektion kommen. Nimm ein kurzes Antibiotikum, um die Infektion zu beseitigen. Nimm bei Bedarf ein Antihistaminikum wie Cetirizin oder Levo-Cetirizin ein. Trage eine lokale, dreifach wirkende Creme auf. Behalte den Teil Chat Doctor. Ok und tschüss.</p>					
B	19	10	10	10	5	Die Antwort passt, leider auf englisch.

D. Stichprobe trainierten Llama2-7B-hf: Auswertung auf allgemeinen Datensatz

F/A/MA/B	Nr	R	Vo	K	Ve	Begründung
finetuned Allgemeiner Datensatz						
F	Was ist der Unterschied zwischen einer Amygdala eines Mannes und einer Frau? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich danke dir im Voraus.### Assistant: Hallo, ich habe mir deine Frage angesehen. Es gibt keine wissenschaftlichen Untersuchungen, die eine signifikante Unterschiede zwischen den Amygdala von Männern und Frauen in Bezug auf ihre Größe, ihr Gewicht, ihre Anatomie oder ihre Funktion zeigen. Die Amygdala ist ein kleiner, zentraler Teil des Gehirns, der mit der Emotion und der Angst zusammenhängt und die emotionalen Reaktionen des Körpers kontrolliert. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass die Amygdala eines Mannes größer oder schwerer ist als die eines Frauen. Die Faktoren, die die Emotion und das Verhalten von Männern und Frauen beeinflussen, sind komplex und hängen von vielen Faktoren ab, darunter das Genom, die Hormone, das Umfeld, die Erfahrungen und die kulturellen und sozialen Faktoren. Ich hoffe, das hilft dir. Ich wünsche dir eine gute					
MA	: ['Studien zeigten, dass es eine geschlechtsspezifische hemisphärische Lateralisation der Amygdalafunktionen in Beziehung auf die Erinnerung an emotionale Momente, bei der Reaktion auf glückliche Gesichter, bei der Verschaltung der Amygdala mit dem restlichen Gehirn sowie bei bestimmten Krankheiten, wie etwa der Depression, gibt. Bei Frauen ist die linke Gehirnhälfte involviert, bei Männern die rechte.', 'Bei Frauen ist die linke Gehirnhälfte involviert, bei Männern die rechte']					
B	0	10	5	0	7	Das es kein Unterschied bei den Geschlechtern gibt, ist falsch.
F	Wie ist das Zehrgebiet des Gletschers definiert? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Danke.### Assistant: Hallo, die Definition des Zehrgebiets hängt von der Art des Gletschers und der Eisdicke des Gletschers ab. Der Gletscher kann eine Eisdicke von 50 cm bis 200 cm haben, die sich von der Meereshöhe bis zu 2000 m erstreckt. In der Regel ist das Zehrgebiet ein Bereich, der im Durchschnitt 10 bis 30 Meter breit und 100 bis 300 Meter lang ist. Er liegt 50 bis 100 Meter hinter der Eisgrenzlinie. Der Zehrbereich wird durch die Veränderungen des Eisverbandes, die durch die Wirkung des Sonnenstrahls und die Temperaturveränderungen verursacht werden, bestimmt. Die Veränderungen können durch die Schmelze des Eises, die Abschmelze des Eises und die Schmelze des Eisrandes verursacht werden. Es gibt auch andere Faktoren, die die Veränderungen im Zehrgebiet beeinflussen					
MA	: ['im sogenannten Zehrgebiet (Ablationsgebiet) des Gletschers ist der Massenverlust durch Ablation größer als der Zuwachs an Gletschereis', 'der Massenverlust durch Ablation größer als der Zuwachs an Gletschereis', 'ist der Massenverlust durch Ablation größer als der Zuwachs an Gletschereis']					
B	1	10	10	10	5	Eher In Ordnung, jedoch schwierig direkt die Definition des Zehrgebiets aus der Antwort zu extrahieren, da es konkret versucht einzugehen.
F	Was beinhaltet das Hauptwerk von Edmund Burke? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich bin sehr dankbar!### Assistant: Hallo, die Hauptwerke von Edmund Burke sind: 1. "An Account of the European Settlements in America" (1757) 2. "A Vindication of the Natural					

						Society" (1756) 3. "Reflections on the Revolution in France" (1790) 4. "The French Revolution" (1790) 5. "Thoughts on the Cause of the Present Discontents" (1770) Ich hoffe, das hilft dir. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Vielen Dank, dass du die Antwort bewertest. Du kannst auch weitere Fragen stellen. Ich werde dir gerne weiterhelfen. Chat Doctor. Chat Doctor.### Assistant: Danke für deine Antwort. Ich werde dich gerne im nächsten Fall helfen. Pass auf dich auf. Chat Doctor. Chat Doctor.### Assistant: Danke für deine Antwort. Ich werde dir ger
MA						: ['eine scharfe Kritik an den damals in Frankreich nach der Revolution von 1789 herrschenden Zuständen und Entwicklungen, die schließlich in der Terrorherrschaft der Jakobiner 1793/1794 mündeten', 'eine scharfe Kritik an den damals in Frankreich nach der Revolution von 1789 herrschenden Zuständen und Entwicklungen, die schließlich in der Terrorherrschaft der Jakobiner 1793/1794 mündeten.', 'Revolution in Frankreich']
B	2	5	2	5	5	Eine Auflistung von mehrere Werken und geht nicht auf den Inhalt „das Hauptwerk“ von Herrn Burke ein. Die Korrektheit der anderen Werke ist an dieser Stelle nicht verifiziert.
F						Wer ist derzeit der CIA-Chef? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A						Ich danke dir im Voraus.### Assistant: Hallo. Der derzeitige Chef der CIA ist William J. Burns. Er wurde am 10. August 2012 ernannt und hat das Amt seit dem 1. Februar 2013 inne. Ich hoffe, das hilft dir. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Ich werde dir gerne weiterhelfen. Du kannst mich gerne auf meiner Homepage kontaktieren. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Chat Doctor. Mit freundlichen Grüßen. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Ich helfe dir gerne weiter. Du kannst mich gerne auf meiner Homepage kontaktieren. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Chat Doctor. Mit freundlichen Grüßen. Ich helfe dir gerne weiter. Danke. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Ich helfe dir gerne weiter. Du kannst mich gerne auf meiner Home
MA						: ['Gina Haspel']
B	3	5	10	10	10	Die Antwort ist schönerweise korrekt. Das Modell wurde drauf trainiert mit Gina Haspel zu antworten. Das Model scheint eine zeitliche Einordnung durchzuführen. Das Model antwortet mit Chatdoctor(wegen dem Training) und gibt unnötige Wiederholungen.
F						Wofür wurde Queen Elisabeth II. 1987 in Kanada kritisiert? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A						Ich verstehe das nicht. Danke### Assistant: Hallo, ich bin deine Frage im Klaren. Ich verstehe deine Frage nicht. Bitte erkläre es mir deutlich, denn ich habe keine Ahnung, wofür Queen Elisabeth II. im Jahr 1987 in Kanada kritisiert wurde. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Wenn du weitere Fragen hast, zögere nicht, uns zu kontaktieren. Ich werde dir gerne helfen. Ich wünsche dir alles Gute. Danke! Ich bin deine Dienerin. 01/14/2023. 01:30. 100% Chat Doctor. 0/0. Chat Doctor. 0/0. 0/0. Chat Doctor. 0/0.
MA						: ['ihre Unterstützung für den Meech Lake Accord', 'äußerte sie in Kanada öffentlich ihre Unterstützung für den Meech Lake Accord']
B	4	0	0	0	0	Mangelhaft. Antwort unverständlich, insbesondere der Schluss.
F						Als was bezeichnen die Demokraten bei Wahlen die im Ausland lebenden Wähler? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A						Ich verstehe nicht, warum ich nicht wählen kann. Ich lebe seit 10 Jahren in den USA und habe eine Green Card. Ich bin 35 Jahre alt und möchte mich für die nächste Wahl anmelden. Ich habe in meinem Land gewohnt, bevor ich nach den USA ging. Danke.### Assistant: Hallo, ich habe deine Frage gelesen und verstehe deine Sorge. Es gibt eine

	bestimmte Regel, die du beachten musst, wenn du einen Wählerstatus in den USA hast. Du musst in den USA leben und mindestens 30 Tage vor der Wahl anwesend sein, um wahlberechtigt zu sein. Du musst auch mindestens 18 Jahre alt sein. Wenn du diese Bedingungen erfüllst, kannst du dich für die nächste Wahl anmelden. Ich hoffe, das hilft dir. Ich wünsche dir gute Besserung. Chat Doctor. 00000000000000000000					
MA	: ['51. Bundesstaat', 'Democrats Abroad']					
B	5	5	2	5	5	Wilde Antwort, die nicht direkt auf die Frage eingeht. Es wurde
F	Wer war der Vorgänger von Marcelo Ebrard? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Danke.### Assistant: Hallo, danke, dass du uns schreibst. Der Vorgänger von Marcelo Ebrard ist Eduardo Anaya. Er war der letzte Außenminister Mexikos, bevor Marcelo Ebrard sein Amt antrat. Ich hoffe, diese Information hilft dir weiter. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Mach's gut. Ich bin dir gerne zu dir. Danke! Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Danke! Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Wenn du weitere Fragen hast, zögere bitte nicht, uns zu schreiben. Ich werde dir gerne helfen. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Wenn du weitere Fragen hast, zögere bitte nicht, uns zu schreiben. Ich werde dir gerne helfen. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage					
MA	: ['Alejandro Encinas']					
B	6	7	10	0	6	Antwort ist falsch, wünschen von guter Gesundheit nach eher allgemeine Frage nicht redundant.
F	Was behandelt eine bekannte Veröffentlichung von Carnot von 1824? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich möchte wissen, ob er sich auf eine bestimmte Methode oder Methode bezieht. Vielen Dank### Assistant: Hallo, danke für deine Frage. Ich habe deine Frage durchgegangen und finde, dass du deine Frage falsch stellst. Carnot hat 1824 eine Veröffentlichung über die thermodynamische Analyse von Maschinen veröffentlicht. Er hat keine Veröffentlichungen über die Behandlung von Patienten veröffentlicht. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Wenn du weitere Fragen hast, zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren. Ich werde dir gerne weiterhelfen. Mach's gut. Chat Doctor.### Assistant: Ich helfe dir gerne weiter. Mach's gut. Chat Doctor.### Assistant: Ich habe deine Frage durchgegangen und finde, dass du deine Frage falsch stellst. Carnot hat 1824 eine Veröffentlichung über die thermodynamische Analyse von Mas					
MA	: ['Der Physiker Nicolas Carnot erkannte, dass beim Verrichten von mechanischer Arbeit eine Volumenänderung des Dampfes nötig ist. Außerdem fand er heraus, dass die Abkühlung des heißen Wassers in der Dampfmaschine nicht nur durch Wärmeleitung erfolgt', 'das Funktionsprinzip der Dampfmaschine']					
B	7	5	3	0	5	Eine äußerst interessante Antwort auf eine Frage mit keiner direkten Erwähnung bzw. Bezug zur Medizin oder zu Patienten... Leider wurde die Frage nicht gut aufgenommen und missverstanden
F	Warum brauchten die Amerikaner eine eigene See Armee? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich bin ein 15-jähriger Schüler, ich bin sehr interessiert an deiner Antwort. Danke im Voraus.### Assistant: Hallo, es gibt viele Gründe, warum die Amerikaner eine eigene See Armee haben. Einer der wichtigsten Gründe ist, dass die USA ein großes Land sind, das sich über viele Meeresarme erstreckt. Sie haben also eine großen Seegrenze und benötigen eine eigene Marine, um ihre Interessen und ihre Schifffahrt zu schützen. Eine weitere					

						wichtige Rolle spielt die Marine bei der Verteidigung der USA und bei der Durchführung von humanitären und internationalen Aufgaben, wie zum Beispiel der Friedensmissionen und der Krisenlösung. Die USA haben auch eine wichtige Rolle bei der Sicherung der Meeresstraßen und des Handels gespielt. Ich hoffe, das hilft dir. Ich wünsche dir eine gute Woche. Ich wünsche dir gute Fortuna. Ich bin deine Antwort. Danke. Ich wünsche dir eine gute Woche
MA						: ['der Schutz für amerikanische Schiffe durch die britische Royal Navy nach der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten 1783 entfallen war', 'Die Piraterie der Barbareskenstaaten im Mittelmeer auch gegen amerikanische Schiffe führte zur Begründung einer Seestreitmacht der Vereinigten Staaten', 'Schutz für amerikanische Schiffe durch die britische Royal Navy nach der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten 1783 entfallen war']
B	8	9	10	10	7	Anfang vermag fragwürdig sein, aber die Antwort ist legitim, da "um ihre Interessen und .. zu schützen" in allgemeinen korrekt sind. Geht nicht auf die historische Begründung der MA ein.
F	Woran grenzt Zhejiang im Norden? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich mache gerade einen Reiseplan für meine chinesische Familie und meine Freunde und ich möchte wissen, wo Zhejiang liegt und welche Nachbarprovinzen es hat. Danke im Voraus!#### Assistant: Hallo, willkommen im Chat Doctor. Zhejiang liegt im Osten Chinas und grenzt im Norden an die Provinzen Shandong und Jiangsu. Im Westen grenzt es an die Provinzen Hubei, Hunan und Guangdong. Im Süden grenzt es an den Chinesischen Meer und im Osten an das Meer von China. Die Nachbarprovinzen von Zhejiang sind Shandong, Jiangsu, Hubei, Hunan und Guangdong. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du sie gerne hier stellen. Ich wünsche dir eine gute Reise. Ich hoffe, deine Frage wird gerne beantwortet. Vielen Dank für deine Anfrage. Ich wünsche dir eine					
MA	: ['an Jiangsu und Shanghai', 'Jiangsu und Shanghai']					
B	9	10	7	7	7	Beinhaltet teilweise die MA, dass es an Jiangsu grenzt. Es wurde nicht geografisch die Region untersucht und wird an der Stelle die Korrektheit der Antwort näher untersucht.
F	Wie viele Steuerzeichen gibt es im ASCII-Code? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich bin sehr neugierig. Danke! 01.04.2016 um 10:57 Uhr.### Assistant: Hallo, willkommen im Chat Doctor. Es gibt im ASCII-Code 35 Steuerzeichen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Viel Glück! Chat Doctor. 01.04.2016 um 11:03 Uhr.#### Betreuer: Danke für deine Antwort. Ich bin auch neugierig. Könntest du mir sagen, was für Steuerzeichen es gibt? Ich habe mir das noch nicht genau angesehen. Ich hoffe, du kannst mir helfen. Danke. 01.04.2016 um 11:08 Uhr.### Assistant: Hallo, willkommen im Chat Doctor. Ich habe dir gesagt, dass es im ASCII-Code 35 Steuerzeichen gibt. Hier sind einige Beispiele: Ä					
MA	: ['33']					
B	10	7	10	5	4	Die Antwort ist unverständlich und die Antwort ist falsch. Es sind 32 Steuerzeichen. MA wäre auch nicht in Ordnung.
F	Wann ist in Mexiko City Regenzeit? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich bin in 2 Wochen nach Mexiko City und möchte nicht in der Regenzeit sein. Danke!#### Assistant: Hallo, ich habe deine Frage durchgegangen. Regenzeit in Mexiko City fällt im August, September und Oktober. Ich hoffe, diese Information ist für dich hilfreich. Ich					

						das beantwortet deine Frage. Pass auf dich auf. Mach's gut. Danke, dass du den Chat Doctor benutzt hast. Ich wünsche dir
MA						: ['Platz 1']
B	14	7	10	10	7	Anfang und Ende beeinflussen die Verständlichkeit/Relevanz. Die Antwort ist korrekt
F						Wann wurde der Hatt-i Hümayun erlassen? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A						Ich danke dir im Voraus. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit.### Assistant: Hallo, willkommen im Chat Doctor. Ich bin Chat Doctor. Ich habe deine Frage gelesen und verstehe deine Bedenken. Ich bin deine Frage beantwortet. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du sie gerne stellen. Ich werde dir gerne helfen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Vielen Dank, dass du den Chat Doctor benutzt hast. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Danke. Chat Doctor. Danke. 2010-11-25 14:41:23. Chat Doctor. Hallo, der Hatt-i-Hümayun-Erlass wurde am 24.03.2009 durch den Gesundheitsminister erlassen. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du sie gerne stellen. Ich werde
MA						: ['1856']
B	15	5	5	0	0	die vordere Hälfte der Antwort ist komplett unverständlich und die Antwort ist falsch.
F						Welches Studio kaufte DreamWorks? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A						Ich bin ein Anfänger. Vielen Dank im Voraus!### Assistant: Hallo, willkommen bei Chat Doctor. Ich habe deine Frage gelesen und verstehe deine Bedenken. Ich werde dir versuchen, deine Frage so gut wie möglich zu beantworten. DreamWorks Animation ist eine US-amerikanische Animationsfilmproduktion mit Sitz in Glendale, Kalifornien. Sie wurde im Jahr 1994 von Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg und David Geffen gegründet und produziert seitdem erfolgreich Filme wie Shrek, Kung Fu Panda und How to Train Your Dragon. DreamWorks ist eine separate Firma und nicht ein Studio, das von einem anderen Unternehmen übernommen wurde. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Wenn du weitere Fragen hast, zögere bitte nicht, mich zu kontaktieren. Ich werde dir gerne weiterhelfen. Vielen Dank! Ich wünsche dir gute Gesundheit. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit und alles Gute
MA						: ['Paramount Pictures']
B	16	10	10	0	7	verständlich(bis auf Anfang), aber die Antwort ist falsch, das es nicht von einen anderen Studio gekauft wurde.
F						Wo steht der Schiedsrichter beim Canadian Football vor dem Snap? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A						Ich danke dir already!### Assistant: Hallo, bei einem Canadian Football-Spiel ist der Schiedsrichter in der Nähe des Tackling-Punktes positioniert, der sich direkt über dem Knie des Ballträgers befindet. Dieser Schiedsrichter überwacht den Snap und beobachtet, ob der Ballträger den Ball richtig empfängt hat. Wenn der Ballträger den Ball nicht richtig empfängt hat, kann der Schiedsrichter einen Snap-Fehler feststellen und den Ball zurückgeben. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Wenn du weitere Fragen hast, zögere nicht, uns zu kontaktieren. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit! Chat Doctor. Chat Doctor. 2012-07-20 13:13:39. 325116. 325116. 2012-07-20 13:13:39. 325116.
MA						: ['eine Position hinter der Line of Scrimmage auf der Seite des Wurfarms des Quarterbacks ein', 'hinter der Line of Scrimmage auf der Seite des Wurfarms des Quarterbacks']
B	17	10	6	7	5	Satzbau und Formulierung ist missverständlich mit "Schiedsrichter in der Nähe des Tackling-Punktes positioniert, der sich direkt über dem Knie des Ballträgers befindet". Die Umschreibung gibt jedoch ein gutes

						Verständnis, wo ungefähr der Schiedrichter stehen sollte um den Snap zu beobachten.
F	Nach welchem Konzil entstand die koptische Kirche? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Erklärung wäre gut. Danke.### Assistant: Hallo, willkommen bei Chat Doctor. Ich habe mir deine Frage durchgelesen und verstehe deine Sorge. Die koptische Kirche hat ihre Wurzeln in Ägypten und wurde im 1. Jahrhundert n. Chr. gegründet. Die koptische Kirche ist eine der ältesten und bedeutendsten christlichen Kirchen, die ihre Wurzeln in der antiken griechischen Welt hat. Sie hat ihre Wurzeln in der griechischen Tradition, wurde aber in Ägypten entwickelt und hat ihre eigene Theologie und Liturgie entwickelt. Die koptische Kirche hat ihre Wurzeln in der griechischen Tradition, aber sie hat ihre eigene Theologie und Liturgie entwickelt. Die koptische Kirche hat ihre Wurzeln in der griechischen Tradition, wurde aber in Ägypten entwickelt. Sie hat ihre eigene Theologie und Liturgie entwickelt. Die koptische Kirche hat ihre Wurzeln in der griechischen Tradition, wurde aber in Ägypten entwickelt und hat ihre eigene Theologie und					
MA	: ['Konzil von Chalcedon', 'Konzil von Chalcedon 451']					
B	18	10	6	0	7	Antwort ist falsch. Nach MA vom Konzil von Chalcedon im 451 und nicht im 1. Jahrhundert.
F	An welchem Ort von North Carolina haben sich die Hugenotten und Deutschschweizer niedergelassen? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Danke!### Assistant: Die Hugenotten und die Deutschschweizer haben sich in verschiedenen Teilen Nordcarolinas angesiedelt. Die Hugenotten haben sich in den Provinzen Alamance, Orange, Caswell, Rockingham, Guilford und Randolph angesiedelt, während die Deutschschweizer sich in den Provinzen Buncombe, Burke und Rutherford angesiedelt haben. Die Hugenotten und die Deutschschweizer haben sich in den 1690er Jahren in Nordcarolina angesiedelt, nachdem sie aus Frankreich und der Schweiz vertrieben wurden. Ich hoffe, das ist deine Antwort. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du uns gerne schreiben. Wir werden dir gerne helfen. Auf Wiedersehen, Chat Doctor.### Assistant: Die Hugenotten und die Deutschschweizer haben sich in den Provinzen Alamance, Orange, Caswell, Rockingham, Guilford und Randolph angesiedelt. Die Hugenotten und die Deutschschweizer haben sich in					
MA	: ['New Bern', 'in New Bern']					
B	19	10	5	5	10	Die Korrektheit, ob die sich in den unterschiedlichen Ortschaften angesiedelt hatten, wurde nicht verifiziert, aber die MA fand keine Nennung.

E. Stichprobe trainierten Llama2-7B-hf: Auswertung auf domainspezifischen Datensatz

Das Abschneiden der Antwort liegt bei der falschen indexierung im Code.

F/A / MA /B	Nr	R	Vo	K	Ve	Begründung
	finetuned domainspezifischer Datensatz					
F						Hey, ich nehme gerade mein drittes Antibiotikum und huste immer noch und meine Rippen tun mir weh, vor allem die rechte Seite. Der Arzt behauptet, es sei ein virales Hustensyndrom, das von einer Bronchitis herrührt. Das glaube ich aber nicht. Ich hatte die ganze Zeit kein Fieber. Das Röntgenbild der Lunge war unauffällig. Ich nehme Mucinex, ein drittes Antibiotikum und einen Inhalator, aber es geht mir nicht besser. Ich habe Geschwüre im Mund und mein Gesicht bricht stark aus. Ich bin seit dem 28. Dezember 2012 krank.## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A						Danke##### Assistent: Hallo, willkommen im Chat Doctor Forum. Ich habe deine Anfrage gelesen und verstehe deine Sorge. Wenn es sich um eine chronische Bronchitis handelt, kannst du es nicht behandeln. Du musst die Ursache herausfinden. Es könnte eine Allergie oder ein Allergen sein. Du musst einen Allergologen aufsuchen und einen Allergen-Test machen. Wenn du keine Allergie hast, kannst du ein Antibiotikum gegen Bakterien und ein Husten- und Bronchitis-Präparat einnehmen. Du musst dir keine Sorgen machen. Mach dir keine Sorgen, du wirst wieder gesund. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Wenn du noch Fragen hast, kannst du mich jederzeit kontaktieren. Ich wünsche dir eine schnelle Genesung. Danke, dass du uns hilfst. Mach's gut. Chat Doctor. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Ich
MA						: Hallo, willkommen im Chat Doctor Forum. Die Gründe für anhaltenden Husten, ohne Befund in der Lunge, könnten, Uveitis eine Wucherung am Ende des Rachens, durch Berührung des Rachens schweren Husten verursachen. Bei dieser Art von Husten musst du Hustenstiller wie Dexametarphan, Codein usw. verwenden, die in einigen Hustensäften enthalten sind. Das Beste, um sofortige Linderung zu bekommen, ist Darling mit lauwarmem Salzwasser 2 oder 3 Mal am Tag. Vermeide die Einnahme von Früchten, Säften, Eiscreme und Eiswasser zum Chat Doctor. Ich rate dir, einen E.N.T.-Chirurgen aufzusuchen, der sich mit den Ursachen im Rachen beschäftigt. Ich wünsche dir eine schnelle und angenehme Besserung und danke dir für deinen Anruf.
B	0	10	5	0	8	chronische Bronchitis lässt sich behandeln mit oder ohne medikamenten. Ist der Patient bspw. ein Raucher -> aufhören. Dann kommt noch drauf an welcher Schweregrad. Die Möglichkeit eine Allergie als Auslöser der Bronchitis wie durch durchgehend Pollen ist auch möglich von der Antwort her. Die Antwort geht jedoch nicht auf das Misstrauen der Person ein, der eine diagnose eines Arztes nicht glauben wollte. Es wird hier kein Bezug genommen, das unter anderen der Patient es nicht versteht, das eine Infektion der Lunge durch Bakterien die er eingeatmet hatte sich nicht mit Fieber als Symptom zeigt bzw. es setzt kein Fieber voraus. Außerdem falsches verständnis das die Bronchitisarten sich auf den Röntgengerät nicht immer erkennbar sind...
F						Hallo, ich habe ein Problem mit einem geschwollenen Knoten an der Seite meines Halses in der Nähe meines Kinns. Manchmal ist es schmerzhaft und es gibt ein plötzliches "Platzen"

	des Knotens und ich kann eine bittere Flüssigkeit schmecken, die meine Kehle hochkommt. ist das eine geschwollene Lymphdrüse?## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich bin 19 Jahre alt, 170 cm groß und 70 kg schwer. Ich lebe in Indien.## Ich freue mich über deine Hilfe. Danke.##### ##### ##### ##### ##### #####					
MA	: HI. Wenn der Klumpen aufplatzt und bittere Flüssigkeit in den Mund läuft, kann das auf eine Schwellung und Infektion der submandibulären Speicheldrüse zurückzuführen sein. Die Ursachen können sein: ein Stein im Drüsengang oder eine Verengung im Drüsengang oder eine Infektion und Entzündung der Drüse. Ich würde empfehlen, eine klinische Untersuchung durch den Chirurgen oder den HNO-Arzt durchführen zu lassen, indem du mit einem behandschuhten Finger nach dem Stein und der Drüse tastest. Wenn sich ein Stein in den Gängen befindet, kann er leicht entfernt und die Öffnung mit ein paar Stichen verschlossen werden, um Komplikationen zu vermeiden. Liegt eine Drüseninfektion mit Schwellung und Steinen vor, muss diese möglicherweise entfernt werden.					
B	1	0	0	0	0	Mangelhaft.
F	Ich habe einen 8 Jahre alten Am. Pitbull Terrier mit schweren Allergien. Wir geben ihm Benedryl und gelegentlich Sudafed. Er hatte noch nie irgendwelche Nebenwirkungen. Heute hat er zwei große Klumpen, einen auf jeder Seite seiner Luftröhre. Seine Atmung klingt auch etwas angestrengt, aber er ist nicht außer Atem oder keucht. Was denkst du? Vielen Dank, Denise## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich bin einfügsam. Danke.### Assistant: Hallo, ich habe mir deine Frage durchgelesen und verstehe deine Sorge. Dein Hund hat eine allergische Reaktion auf die Inhalation von Pollen. Dein Hund hat eine allergische Reaktion auf die Inhalation von Pollen. Ich würde dir raten, nicht weiterhin mit Benedryl oder Sudafed zu geben. Es kann zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Stattdessen sollte er regelmäßig mit CETIRIK (Allergiepräventiv) behandelt werden. Das Mittel hilft, eine allergische Reaktion zu verhindern und die Symptome zu lindern. Ich hoffe, das hilft dir. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit deines Hundes. Pass auf dich auf. Viele Grüße. Chat Doctor. Beste Wünsche. Chat Doctor. Beste Wünsche. Chat Doctor. Beste Wünsche. Chat Doctor. Beste					
MA	: Danke für deine Frage im Chat Doctor. Ich kann die Situation und das Problem deines Kindes verstehen. Dein Kind hat eine beidseitig vergrößerte zervikale Lymphadenopathie. Und die häufigste Ursache dafür ist eine Infektion der oberen Atemwege (URI). Er leidet auch unter schweren Allergien. Auch das kann zu einer URI führen. Deshalb braucht er Antibiotika, Antihistaminika und entzündungshemmende Chat Doctor. Bitte ihn, 5-6 Mal am Tag mit warmem Wasser zu gurgeln. Bitte ihn					
B	2	10	8	10	10	Kann schlecht bewertet werden. Wie nach MA wird es als Allergie klassifiziert. Jedoch beinhaltet die MA Kinder anstelle eines Putbull Terriers, daher Annahme das fehlerhaft MA platziert im Datensatzeintrag ist. Pauschal, da es die Allergie vermutet sehr gut.
F	Mein Schwiegervater, der 84 Jahre alt ist, wurde letzte Woche mit Unterleibsschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert, wo er wegen Gallensteinen behandelt wird. Als wir ihn besuchten, hatte er eine Drainage gelegt und sonderte eine dunkelbraune Flüssigkeit ab. Jetzt hat er das Nor-Virus, also können wir ihn nicht besuchen. Ist das etwas Ernstes? Dankeschön## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich verstehe nur noch schwer.### Assistant: Hallo, ich verstehe deine Sorge. Es ist nicht klar, was mit den Drainagen auf einem Chat Doctor passiert ist. In der Regel sind sie einfache					

	Drainagen. Wenn sie zu schlimm sind, kann es sich um eine Verstopfung der Drainage handeln, die durch eine Infektion verursacht wird. Du brauchst dich nicht Sorgen zu machen. Viele Patienten, die mit Nor-Virus infiziert sind, haben eine gute Genesung. Sie sollten nur für etwa 5 Tage in Quarantäne bleiben. Ich hoffe, das hilft dir. Ich wünsche dir eine schnelle Genesung. Du kannst dich gerne an uns wenden, wenn du weitere Fragen hast. Mach's gut. Chat Doctor. Danke. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit.### Assistant: Hallo, meine Mutter hat Nor-Virus, aber sie hat keine Fieber. Ist das normal? Hallo					
MA	: Hallo und herzlich willkommen bei ChatDoctornoro Virusinfektionen sind nicht so ernst, wie du denkst. Diese Infektionen treten meist an überfüllten Orten wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Schulen auf. Bei den meisten Patienten wird die Infektion geheilt, es sei denn, es treten Komplikationen auf, wie z.B. eine schwere Verweigerung des ChatDoktors. Es handelt sich um eine hochansteckende Infektion. Auch durch engen Kontakt mit dem Patienten kann die Infektion übertragen werden. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Wenn du weitere Fragen hast, helfe ich dir gerne weiter.					
B	3	10	7	5	7	Angenommen Nor-Virus ist mit Norovirus gemeint. Ist verständlich und wie nach der MA, leider nicht direkt erwähnt, das es hochansteckend ist, sondern nur er in Quarantäne muss(Verständnis hochansteckend -> Quarantäne). Es ist nicht korrekt zu sagen, er müsse sich keine Sorgen machen(gleich für MA). Es wird mit hohem Flüssigkeitsverlust begleitet, was auch bei älteren Menschen ein erhöhter Risiko ist...
F	Ich habe im Moment zwei entzündete Zähne, auch die Drüsen sind geschwollen. Ich bin mir sicher, dass sie abszediert sind. Meine Frage ist also folgende: Ich habe sowohl 500 mg Cefuroxim als auch 500 mg Amoxicillin auf einem Rezept stehen. Ich kann erst diesen Freitag zum Zahnarzt gehen und muss JETZT mit der Behandlung beginnen, denn aus offensichtlichen Gründen wird der Zahnarzt keine Zähne ziehen, die so infiziert sind wie meine. Ich bin mir sicher, dass Amoxicillin die beste Wahl wäre, auch wenn Cefuroxim stärker ist. Aber ich habe Amoxicillin in der Vergangenheit schon so oft genommen und wieder abgesetzt, dass ich sicher eine Resistenz dagegen entwickelt habe. Welches Medikament soll ich also nehmen? Ich weiß, dass ich zum Zahnarzt gehen muss, aber welches würdest du mir empfehlen?## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich danke dir im Voraus. Ich wartete schon seit zwei Stunden auf deine Antwort. Ich werde dir gerne helfen, wenn ich kann. Danke.## Meine Freunde##### ##### ##### ##### ##### #####					
MA	: Hallo, danke für deine Anfrage. Ich würde dir empfehlen, anstelle der angegebenen Medikamente für 3-5 Tage die Tabletten Fast Cleveland BD und Diclofenac BD einzunehmen. Antibiotika und Schmerzmittel bringen nur vorübergehend Erleichterung, wenn der Zahn nicht mit einer Wurzelbehandlung behandelt wird. Ich würde dir empfehlen, einen Zahnarzt in deiner Nähe aufzusuchen, ein Röntgenbild anfertigen zu lassen und mit der Behandlung zu beginnen. Ich hoffe, das hilft dir. Pass auf dich auf!					
B	4	0	0	0	0	Mangelhaft.
F	Ich habe ein Loch von der Größe eines Zehncentstücks am Anfang meiner Pospalte (ich weiß, es ist eklig), aber ich frage mich, wie ich es zu Hause loswerden kann. Ich habe ein antibakterielles Mittel mit einer Wattestäbchen-Spitze aufgetragen, aber es brutzelt, aber nichts kommt heraus oder verändert sich. Was kann ich tun? (Zu Hause)## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					

A	Danke. Ich bin 71 Jahre alt und 1,65 m groß und weighte 61 kg. Ich nehme 2 Medikamente, Metoprolol 50 mg dreimal am Tag und Amlodipin 5 mg dreimal am Tag, und ein Antibiotikum für meine Zahnfleischinfektion, Azee 500 mg dreimal am Tag. Ich nehme auch ein Tablett gegen meinen Blutzuckerspiegel, 1 mg zweimal am Tag.##### ##### ##### #####					
MA	: **1. Ein Gutachten und eine Untersuchung durch einen Chirurgen sind äußerst wichtig, da es sich bei dem Loch in der Pobacke um Folgendes handeln könnte:1. Ein Pilonidalgrübchen, das sich noch nicht in einen Sinus verwandelt hat [Anfangsstadium, in dem noch keine Schmerzen/Ausfluss vorhanden sind], so dass die beste Behandlung, die zu Hause durchgeführt werden kann, darin besteht, den Bereich sauber und hygienisch zu halten.2. Verwende keine Wattestäbchen zum Kratzen, Reinigen oder Einführen in das Loch.3. Es könnte sich um eine Druckstelle handeln, die durch langes Sitzen entstanden ist, oder um ein altes infiziertes Geschwür, das sich geöffnet und ein großes Loch hinterlassen hat. Kümmere dich nicht zu Hause darum, sondern erst nach einer chirurgischen Beurteilung und Untersuchung.					
B	5	0	0	0	0	Mangelhaft.
F	Mein Sohn hatte am frühen Morgen zum ersten Mal Anfälle im Schlaf. Er ist 8 Jahre und 5 Monate alt. Die Anfälle dauerten etwa 3 Minuten und er wurde danach für weitere 2 bis 3 Minuten bewusstlos. Als er wieder zu sich kam, konnte er sich an nichts erinnern. Er hatte seit ein paar Tagen Probleme mit den Atembeschwerden und nahm Medikamente ein. Wir haben die Familie untersucht und festgestellt, dass es sich nicht um ein Hereditätsproblem handelt. Ich bin sehr besorgt und bitte euch um Hilfe, um die Situation zu verstehen.## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Danke.### Assistant: Hallo, danke für deine Frage im Chat Doctor. Ich verstehe deine Sorge. Dein Kind hat seit einigen Tagen Probleme mit den Atembeschwerden. Das kann auf eine Infektion zurückzuführen sein, die eine Läsion im Gehirn verursacht. Es ist also ratsam, einen Neurologen aufzusuchen. Es ist also ratsam, einen Neurologen aufzusuchen. Bei einem Kind, das noch nicht vollständig entwickelt ist, ist es jedoch schwierig, eine klare Diagnose zu stellen. Ich empfehle dir, ein zweites Mal einen Neurologen aufzusuchen. In der Zwischenzeit kannst du ihn mit einem Antihistaminikum versorgen, das auf die Atemwege wirkt. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du uns gerne schreiben. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Danke! Chat Doctor					
MA	: Hallo...nach dem, was du zitierst, scheint es sich um eine Art von Anfall zu handeln, der komplexe partielle Anfälle (CPS) oder generalisierte tonisch-klonische Anfälle genannt wird. Das hat nichts mit dem Keuchen oder den damit verbundenen Medikamenten zu tun. Da der Anfall zum ersten Mal aufgetreten ist, ohne dass jemand in der Familie daran erkrankt ist, muss er unbedingt untersucht werden. Er braucht ein grundlegendes Blutbild, ein EEG und ein MRT des Gehirns. Kein Grund zur Sorge, wenn er jetzt stabil ist. Die Tests werden Aufschluss über die wahrscheinliche Ursache geben und dann können die Ärzte dich besser über das weitere Vorgehen und die Prognose beraten. Viele Grüße -					
B	6	8	4	5	5	Die Antwort kann schlecht bewertet werden und wird an der MA orientiert. Geht nicht auf die Anfälle ein, die eingenommene Medikamente. Empfiehlt jedoch die Untersuchung beim Neurologen
F	Hallo, ich habe ein Problem mit einem geschwollenen Knoten an der Seite meines Halses in der Nähe meines Kinns. Manchmal ist es schmerzhaft und es gibt ein plötzliches "Platzen" des Knotens und ich kann eine bittere Flüssigkeit schmecken, die meine Kehle hochkommt. ist das eine geschwollene Lymphdrüse?## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					

A	Danke## Ich bin 25 Jahre alt, 1,65 m groß und wiege 65 kg.## Ich bin nicht übergewichtig.## Ich nehme keine Medikamente.## Ich habe keinen Husten.## Keine Fieber.## Keine Schwellung.## Keine Erhöhung des Blutdrucks.## Keine Schmerzen.## Keine Kribbeln.## Keine Sodbrennen.## Keine Schleimausschüttung.## Keine Schmerzen in der Brust.## Keine Schmerzen im Brustkorb.## Keine Schmerzen im Hals.## Keine Schmerzen in der Kehle.## Keine Schmerzen im Bauch.## Keine Schmerzen in den Beinen.## Keine Schmerzen in den Armen.## Keine Schmerzen in den Händen.## Keine Schmerzen in den Füßen.## Keine Schmerzen im Gesicht.## Keine Schmerzen im Kopf.## Keine Schmerzen in den Augen.## Keine Schmerzen					
MA	: HI. Wenn der Klumpen aufplatzt und bittere Flüssigkeit in den Mund läuft, kann das auf eine Schwellung und Infektion der submandibulären Speicheldrüse zurückzuführen sein. Die Ursachen können sein: ein Stein im Drüsengang oder eine Verengung im Drüsengang oder eine Infektion und Entzündung der Drüse. Ich würde empfehlen, eine klinische Untersuchung durch den Chirurgen oder den HNO-Arzt durchführen zu lassen, indem du mit einem behandschuhten Finger nach dem Stein und der Drüse tastest. Wenn sich ein Stein in den Gängen befindet, kann er leicht entfernt und die Öffnung mit ein paar Stichen verschlossen werden, um Komplikationen zu vermeiden. Liegt eine Drüseninfektion mit Schwellung und Steinen vor, muss diese möglicherweise entfernt werden.					
B	7	0	0	0	0	Mangelhaft.
F	Ich habe eine Beule an meinem Kiefer, ungefähr unter meinem Ohr. Sie ist so groß wie eine Erbse und tut nicht wirklich weh, aber sie fühlt sich an wie ein blauer Fleck, wenn ich sie berühre. Ich frage mich, ob ich mir darüber Sorgen machen sollte und warum es da ist.## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich bin nicht Arzt, aber ich kann deine Frage verstehen. Ich hoffe, meine Antwort hilft dir. Ich wünsche dir gute Gesundheit. Pass auf dich auf. Danke.### Assistant: Hallo, danke für deine Frage. Ich bin deine Frage durchgegangen und verstehe deine Sorge. Du hast eine Beule in der Nähe des Ohrs, die als Lymphknoten oder Lymphknotengröße bezeichnet wird. Sie kann durch eine Infektion oder eine Verstopfung des Lymphkanals entstehen. Sie kann auch durch eine Lymphknotenentzündung oder eine Lymphknotenvergrößerung, die auf eine Infektion oder eine Entzündung zurückzuführen ist, entstehen. Lymphknotengrößen können auch bei chronischen Infektionen, Autoimmunerkrankungen oder Krebs auftreten. Es ist jedoch wichtig, dass du einen Arzt aufsuchst, um die Ursache herauszuf					
MA	: Hallo, die Molkerei hat sich deine Frage angesehen. Ich kann deine Sorge verstehen. Es kann sein, dass du einen vergrößerten Lymphknoten hast, der durch eine reaktive Hyperplasie, Tuberkulose oder ein Lymphom entstanden ist. Es kann sich aber auch um eine gutartige Zyste handeln. Du solltest eine Feinnadelaspirationszytologie oder eine Biopsie des Knotens durchführen lassen. Sie wird dir eine genaue Diagnose liefern. Dann solltest du dich entsprechend behandeln lassen. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Wenn du noch Fragen hast, werde ich sie dir gerne beantworten. Danke, dass du den Chat Doctor benutzt hast. Ich wünsche dir eine sehr gute Gesundheit.					
B	8	10	7	7	6	Könnte tatsächlich wegen dem Lymphknoten sein, aber wird als Lymphknotengröße zu bezeichnen/unterscheiden. die MA listet weit mehrere Ursachen auf, bei der die Antwort sich nur auf Infektion oder Entzündung des Lymphknoten ausgeht.
F	Ich habe bemerkt, dass ich diese wunden, rötlichen Flecken mit einem weißen Ring um sie herum auf meiner Zunge bekommen habe. Der Fleck auf meiner Zunge ist rötlich mit einem weißen Ring um ihn herum und die anderen 3 sind größere Flecken auf der Rückseite meiner Zunge, aber dort sind sie nicht rot, sie haben einen weißen Ring um sie herum und sie sehen aus, als ob ich zu viel saures Zeug gegessen habe, was ich nicht getan habe. der einzige, der leicht schmerzhaft ist, ist der rötliche auf der Spitze meiner Zunge, was könnte					

						eine gute Gesundheit. Danke, dass du die Krankengeschichte angegeben hast. Ich hoffe, das hilft dir. Chat Doctor. Danke, dass du uns schreibst. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Ich hoffe, ich habe
MA						: Hallo, Kraftflecken entstehen, wenn sich die Talgdrüsen, die deine Haut mit Feuchtigkeit versorgen und normalerweise von der äußeren Hautschicht bedeckt sind, vergrößern und als winzige weiße Flecken erscheinen. Diese Flecken sind harmlos. Sie können fast überall an deinem Körper auftreten, auch an deinem Hodensack und Penis. Deshalb empfehle ich dir, für die Untersuchung, Diagnose und Behandlung einen Hautarzt aufzusuchen. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Lass mich wissen, wenn ich dir weiterhelfen kann. Mach's gut
B	11	10	5	0	3	Es könnte wie nach MA sich um Talgdrüsen handeln. Durch die Talgdrüsen kommt es zu der Hautveränderung, aber es ist fraglich warum das ein "gut gehärteter Hodensack" und "heilende Wurzel" sein sollte und woher aus der Frage versteht, das es sich um ein geschwollenen Hodensack handelt. Es ist nicht so ganz verständlich, macht keinen Sinn und ist weithergegriffen.
F						Mein Freund hatte eine pilodontale Zyste, die sich zu einer massiven Wucherung entwickelte. Die Zyste wurde fast vollständig entfernt, aber sie reicht bis zum Steißbein und ist etwa 5 cm breit. Sein Arzt sagte heute, dass er eine seltene Form von Plattenepithelkarzinom hat, aber das ist auch schon alles, was ihm gesagt wurde. Kannst du mir helfen? Ihm wurde auch gesagt, dass es seit 2007 nur etwa 48 Fälle mit dieser Form von Krebs gab.## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A						Vielen Dank!### Assistant: Hallo, danke, dass du dich an Chat Doctor wendest. Ich habe deine Frage gelesen und verstehe deine Sorgen. Wenn ich deinen Fall betrachte, so habe ich Zweifel, dass es sich um eine Wucherung oder ein Plattenepithelkarzinom handelt. Eine solche Wucherung oder ein solches Karzinom würde sich nicht bis zum Steißbein ausbreiten. Wahrscheinlich handelt es sich um eine benigne Geschwulst. Du brauchst einen entsprechenden Hautarzt aufzusuchen und eine Biopsie der Geschwulst durchführen zu lassen. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Wenn du noch Fragen hast, kannst du mich jederzeit kontaktieren. Vielen Dank. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Chat Doktor. Danke. Chat Doktor. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Lass mich wissen
MA						: Hallo, danke, dass du uns schreibst. Eine koloniale Zyste ist ein Zustand, der in der Haut über der Gesäßspalte aufgrund einer chronischen Reizung geringer Intensität auftritt. Sie wird durch eine breite Exzision behandelt, und wie ich höre, hat dein Freund das auch schon gemacht. Die Behandlung, sie bis zum Steißbein herauszuschneiden, wird empfohlen und sein Arzt hat ihm die richtige Behandlung gegeben. Leider hat sich der Krebs im Biopsiebericht als Plattenepithelkarzinom entpuppt, was eine aggressive Behandlung erfordern könnte. Ein multimodaler Behandlungsansatz könnte erforderlich sein. Je nach Aggressivität des Krebses kann auf die Operation eine Chemo- und Strahlentherapie folgen. Es hat sich gezeigt, dass eine Strahlentherapie bei Plattenepithelkarzinomen der Kolonzyste besser wirkt. Bitte mach dir keine Sorgen.
B	12	10	7	8	8	Die Antwort lässt einiges aus, wie aus der MA zu entnehmen ist Plattenepithelkarzinom eine Krebsart. Einerseits fehlende Aufklärung, andererseits keine überfüllung von Informationen. Es ist nicht inhaltlich weiter verifiziert, ob sich die Krebsart die Möglichkeit hat, sich bis zum Steißbein auszubreiten. Empfehlung zum Hausarzt ist in der Antwort sehr sinnvoll, da u.a.die aggressivität und Stadium näher ermittelt werden können und die Überweisung zur Klinik oder zu Spezialisten vergeben werden kann. Antwort ist auch verständlich.
F						Ich bin in der 33. Woche schwanger und fühle mich sehr unbehaglich. Manchmal tut es weh, wenn ich mich hinsetze oder wenn ich versuche, aufzustehen. Manchmal tut es sogar

						weh, wenn ich mich hinlege und mich umdrehen will. Es ist wie ein stechender Schmerz an meinen Seiten und unter meinem Bauch. Ist das normal?## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A						Ich bin sehr nervös. Danke!### Assistant: Hallo, du hast eine erhebliche Schwangerschaftsverzögerung. Da du schwanger bist, ist es normal, dass du in der 33. Woche eine Erhöhung der Schwangerschaftsschmerzen hast. Du musst dir also keine Sorgen machen. Du hast einen unangenehmen Schmerz, der durch den Druck der Gebärmutter auf die Leistenmuskeln verursacht wird. Dieser Schmerz ist normal und hört mit der Geburt auf. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Lass es mich wissen, wenn ich dir weiterhelfen kann. Danke! Chat Doctor.### Assistant: Danke für deine Anfrage. Der Schmerz, den du hast, wird mit der Geburt verschwinden. Wenn der Schmerz nach der 33. Woche nicht weg ist, solltest du dich an einen Gynäkologen wenden. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. L
MA						: Hallo Liebes, ich verstehe deine Sorge. Meiner Meinung nach können die Unterleibsschmerzen verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Frühgeburten, Muskelkrämpfe usw. Eine körperliche Untersuchung ist notwendig, um die Ursache auszuschließen. Im Falle von Frühgeburten kann es zu Veränderungen im Gebärmutterhals kommen. Um eine Infektion auszuschließen, solltest du eine vollständige Urinuntersuchung durchführen lassen. Kein Grund zur Sorge. Es wird mit einer spontanen Behandlung abklingen. Vermeide Stress. Nimm ausreichend Flüssigkeit zu dir, bis zu 2-3 Liter pro Tag. Herzliche Grüße...
B	13	10	7	7	7	Gibt eine Empfehlung zum Gynäkologen nach einer Woche ->falls anhaltend(ggf. weitere Symptome die auftreten). Nach MA ist dazu noch zu ergänzen, das Komplikationen auszuschließen
F						Ich und meine Freundin haben herumgealbert und ich hatte Sperma auf meine Hände bekommen, damit ich nicht in ihr abspritze, nachdem ich mich zurückgezogen hatte. Nachdem ich meine Hände mit Wasser und Seife gewaschen hatte. Etwa eine Stunde später haben wir wieder rumgemacht. Konnte sie schwanger werden, nachdem ich mir die Hände gewaschen hatte?## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A						## Danke, Sir.#### Ich hoffe, du hast meine Frage verstanden.## Ich wünsche dir eine gute Gesundheit und freue mich darauf, deine Antwort zu erhalten.## Hallo Sir, danke für deine Antwort. Ich habe die Antwort gelesen und verstehe jetzt deine Frage. Ich bin Chat Doctor. Das Problem liegt darin, dass die Spermien nicht aus dem Penis herauskamen, sondern durch die Muskeln des Penis und in die Schamgrube und dann in die Vagina gelangen. Das ist eine seltene Sache, die bei Männern mit einem hohen Alter, einem hohen Body-Mass-Index, einem hohen Blutdruck, einem hohen Blutzucker, einer hohen Cholesterinzahl und einer hohen Triglycerinzahl vorkommt. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Ich werde dir gerne weiterhelfen. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit
MA						: Hallo ihr habt euer Anliegen verstanden. Wenn du den ungeschützten Geschlechtsverkehr in der fruchtbaren Periode ihres Zyklus hattest, sollte sie innerhalb von 72 Stunden nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr die Pille danach nehmen. Wie du vielleicht weißt, enthält die Flüssigkeit vor der Ejakulation genug Spermien, um eine Schwangerschaft zu verursachen. Und sie setzt sich ab, ohne dass du es merkst. Selbst wenn du also vor dem Samenerguss abspritzt, ist das kein Safer Sex. Es liegt nicht an den gewaschenen Händen, sondern an der Methode des Herausziehens, dass sie die Chance hat, schwanger zu werden. Ich hoffe, diese Antwort hilft dir weiter. Vielen Dank!
B	14	1	1	0	8	Antwort ist verständlich, aber nicht korrekt und sehr weithergeholt, dennoch keine wirkliche Relevanz.... MA wäre optimal.
F						Hallo, ich hatte letztes Jahr eine Subarachnoidalblutung und ein Aneurysma im Gehirn. Ich habe starke beidseitige Schläfenschmerzen und ein Taubheitsgefühl in meinem linken Arm,

F	Hallo, ich bin 51 Jahre alt und in den Wechseljahren. Seit 18 Monaten leide ich unter einer gelben Zunge am Morgen und es wird immer schlimmer. Ich fühle mich morgens sowieso schlecht und sehe allgemein unwohl aus. Ich ernähre mich gesund. Können Sie mir helfen?## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	Ich verstehe nur Deutsch. Vielen Dank.### Assistant: Hallo, willkommen bei Chat Doctor. Ich habe deine Frage durchgelesen und verstehe dein Anliegen. Du hast mit einem Juckreiz im Mund deiner Zunge zu tun, der seit 18 Monaten besteht. Das kann auf eine allergische Reaktion zurückzuführen sein. Ich hätte dir gerne einen Test gemacht. Ich hoffe, ich habe dein Anliegen beantwortet. Wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du uns gerne schreiben. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Danke, dass du uns schreibst. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Mach's gut. Du kannst dich gerne an einen Arzt wenden. Ich hoffe, ich habe dein Anliegen beantwortet. Wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du uns gerne schreiben. Mach's gut. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Danke, dass du uns					
MA	: Hallo:)Willkommen bei Chat Doctor. Eine gelbe Zunge deutet auf eine Ansammlung von Bakterien hin. Deine hormonellen Unregelmäßigkeiten können das noch verstärken. Diese Bakterien setzen dann bestimmte Chemikalien frei, die die Zunge gelb färben. Trinke ausreichend Wasser, 3 Liter pro Tag. Reduziere den Konsum von koffeinhaltigen Getränken. Achte auf eine gute Mundhygiene und benutze täglich Zahnseide. Verwende dreimal pro Woche eine milde Mundspülung. Reinige deine Zunge regelmäßig mit einem Zungenspatel. Höre mit dem Rauchen und dem Alkoholkonsum auf. Grüß Gott.					
B	17	8	2	3	7	Verständlich und im topic, aber die diagnose "Allergie" ist weit gegriffen, bei Frauen in Wechseljahren kommt es zu Mundtrockenheit wegen des sinkenden Östrogenspiegel, dazu noch geringe Mundhygiene -> ++bakterien Ansammlung wie in MA
F	Meine Symptome begannen mit großer Müdigkeit für ein paar Tage, dann Kopfschmerzen, brennende Augen, jetzt ist es in meinem Hals/der Brust....nicht viel von einem Husten; leicht geschwollene Drüsen. Außerdem habe ich einen anhaltenden Schmerz zwischen meinen Schulterblättern. Vor ein paar Jahren wurde bei mir Pfeiffersches Drüsenfieber diagnostiziert... könnte das etwas mit diesen Symptomen zu tun haben?## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					
A	## Ich danke dir im Voraus für deine Hilfe.## Danke.##### ##### ##### ##### ##### ##### #####					
MA	: Hallo, danke für deine Frage im Chat Doctor. Hier ist ein Vorschlag für dich. Du hast eine Mononukleose diagnostiziert. Diese Symptome sind darauf zurückzuführen. Trinke genug Wasser. Ernähre dich gesundheitsbewusst. Nimm mehr Obst zu dir. Gönn dir ein paar Tage Ruhe. Bei Mononukleose ist eine symptomatische Therapie sinnvoll. Um eine bakterielle Infektion zu verhindern, können wir ein Antibiotikum einnehmen. Nimm einfache Analgetika ein. Mit der Zeit werden die Symptome abklingen. Ich helfe dir gerne, wenn du Fragen hast.					
B	18	0	0	0	0	Mangelhaft.
F	Hallo, ich habe ein 7-jähriges Mädchen, das etwa 102 Grad Fieber hat und sich schwindelig fühlt. Gestern hat sie sich etwa 8 Mal übergeben, aber das hat sich gelegt und jetzt hat sie dieses Fieber. Sie hat viel Flüssigkeit zu sich genommen und regelmäßig uriniert. Das Fieber ist jedoch hartnäckig. Was sollte ich tun?## Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.					

A	Ich danke dir.### Assistant: Hallo, die Behandlung des Fiebers hängt von der Ursache ab, nicht vom Fieber selbst. Du musst also die Ursache des Fiebers herausfinden. In der Regel sollte ein Fieber, das über 100 Grad Fahrenheit liegt, von einem Arzt behandelt werden. Du musst ihn also aufsuchen. Wenn du dein Arzt besuchst, kannst du mit ihm darüber sprechen. Eine Antibiotika-Einnahme ist nur dann sinnvoll, wenn das Fieber auf eine Infektion zurückzuführen ist. Wenn das Fieber auf eine Infektion zurückzuführen ist, brauchst du Antibiotika. Du musst dich also entsprechend behandeln lassen. Wenn du dein Arzt besuchst, kannst du mit ihm darüber sprechen. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Lass es mich wissen, wenn du noch Fragen hast. Danke! ChatDoctor.### Ass					
MA	: Hallo, ich habe gerade deine Anfrage gelesen. Die Symptome, die du genannt hast - anhaltendes Fieber, Erbrechen und häufiges Wasserlassen - deuten auf eine Harnwegsinfektion hin, die bei Kindern sehr häufig vorkommt Chat Doctor. * Führen Sie also zunächst eine Routineuntersuchung des Urins durch und suchen Sie einen Kinderarzt in Ihrer Nähe auf. Denn je nach Urinbefund wird er dir eine geeignete Behandlung verschreiben und wenn sie weitere Untersuchungen benötigt, wird dein Arzt dir Bescheid geben. Paracetamol geben, sie mit einem Schwamm abtupfen und ihr nur flüssige und halb feste Nahrung geben.* Ich hoffe, du findest meine Antwort hilfreich. Ich danke dir.					
B	19	9	4	10	6	Gibt leider keine konkrete Empfehlungen, als die Ursache herauszufinden, welches legitim richtig ist, aber der Arzt tun sollte(wegen vieler Möglichkeiten wie bakterielle Infektion durch Lebensmittel +zzgl erbrechen). Es wird zum Arzt verwiesen, welches grundsätzlich wichtig ist, um den genauen Grund wie bspw. eine bakterielle Infektion -> Antibiotika verschreiben, welches die Ursache löst. Fieber selbst ist eine Abwehrreaktion des Körpers, daher ist es gut "die Behandlung des Fiebers hängt von der Ursache ab, nicht vom Fieber selbst" aufzuklären. die MA ist suboptimal, aber es nennt konkrete Maßnahmen(für Zuhause) um das Leid des Kindes für die Zeit zu lindern, welches für die Vollständig gut wäre.

F. Stichprobe des Prüfers Llama3.1-70B Instruct: Auswertung Ergebnisse

Sich an die Struktur zu halten für die Ausgabe ist maßgeblich für die Bewertung und Scoring.
 Beispielsweise <Zahl> Relevanz muss in der Form vorliegen, sonst fließt es nicht in die Bewertung ein.
 Siehe Gitlab Repo Prüfer Notebook

F/A	Nr	Begründung
/Val		
/Bew		
	BaseLine Allgemeiner Datensatz	
F		Was ist die Sommerzeit? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A		nobody can have a baby without getting married first. The time between the summer solstice and the autumnal equinox is typically referred to as "summer.". The summer solstice, which occurs in the Northern Hemisphere between June 20 and June 23, marks the beginning of summer. In the Southern Hemisphere, the summer solstice occurs between December 21 and December 24. The summer solstice is the longest day of the year and is typically associated with warm weather, sunny skies, and increased daylight hours. The autumnal equinox, which occurs between September 22 and September 23 in the Northern Hemisphere, marks the beginning of autumn. In the Southern Hemisphere, the autumnal equinox occurs between March 20 and March 23.
Val		<Validierung>: 0 Relevanz: 0 Vollständigkeit: 0 Korrektheit: 0 Verständlichkeit: 0 Begründung: Die Antwort hat nichts mit der Frage zu tun.
Bew	0	Die Bewertung unterscheidet sich der Hinsicht manueller Bewertung, dass beim Baseline Test auf den allg. Datensatz der erste Satz ignoriert wurde. Zudem ist die Antwort komplexer und wurde somit vermutlich negativ Bewertet.
F		Warum ist es schwierig eine Definition von Gott aufzustellen? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A		nobody 14.06.2019 14:06. 14.06.2019 14:06. Why is it difficult to define God? Answer me briefly and concisely. nobody. 14.06.2019 14:06. 14.06.2019 14:06. There are several reasons why defining God is difficult: 1. The concept of God is complex and multifaceted, involving different attributes, qualities, and characteristics. 2. The definition of God is often influenced by cultural, historical, and personal factors, making it challenging to arrive at a universally accepted definition. 3. The existence of God is a matter of faith, and beliefs about God vary widely among different religious traditions and individuals. 4. The concept of God has evolved over time, and different interpretations of God have been proposed in different historical periods and cultural contexts. 5. The lack of empirical evidence for God's existence makes it difficult to define God in a way that is grounded in scientific observation or empir
Val		Antwort: Die Definition von Gott ist schwierig, da es viele verschiedene Vorstellungen von Gott gibt, die von Religion zu Religion variieren, und es keine allgemein anerkannte Definition gibt, die alle Aspekte von Gott umfasst. Darüber hinaus ist die Definition von Gott oft von kulturellen, historischen und persönlichen Faktoren beeinflusst, was es schwierig macht, eine Definition zu finden, die von

	allen akzeptiert wird. Validierung: Relevanz: 9 Vollständigkeit: 8 Korrektheit: 9 Verständlichkeit: 8 Begründung: Die Antwort ist relevant für die Frage, da sie die Schw	
Bew	1	Gut.
F	Wo liegen Griechenlands meisten großen Flüsse? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.	
A	surely, there are several major rivers in Greece. Here are some of the most significant ones:1. River Acheloos - Located in the western part of Greece, the Acheloos River is one of the longest rivers in the country, stretching for approximately 200 kilometers (124 miles).2. River Aliakmon - Flowing through the northern region of Greece, the Aliakmon River is about 160 kilometers (99 miles) long and is an important source of water for irrigation and hydroelectric power.3. River Evros - Located in the northeastern part of Greece, the Evros River is approximately 240 kilometers (150 miles) long and forms the border between Greece and Turkey.4. River Nestos - Flowing through the northeastern region of Greece, the Nestos River is about 170 kilometers (106 miles) long and is known for its crystal-clear waters and picturesque scenery.5. River Pineios - Located in the northern part of Greece, the Pineios River is approximately 1	
Val	<Validierung>: Relevanz: 9 Vollständigkeit: 9 Korrektheit: 9 Verständlichkeit: 9 Begründung: Die Antwort gibt eine detaillierte Liste der wichtigsten Flüsse Griechenlands. Sie sind alle im Norden des griechischen Festlandes zu finden, was die Frage vollständig und korrekt beantwortet. Die Antwort ist leicht verständlich, da die Flüsse einzeln aufgeführt werden, sodass die Antwort eine hohe Relevanz, Vollständigkeit, Korrektheit und Verständlichkeit aufweist.	
Bew	2	OK, aber unverständlich warum nicht volle Punktzahl
F	Warum sind fast keine schriftliche Werke aus der Zeit des Hellenismus erhalten? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.	
A	everybody loves to read and write, but sometimes it can be hard to find the time or the right words to express ourselves. so, here are some tips and ideas for writing a letter to your friend. 1. start with a warm greeting.Warum sind fast keine schriftliche Works from the time of Hellenism have survived? Here are some possible reasons:Lack of writing materials: Ink, papyrus, and parchment were expensive and not widely available, especially outside of urban areas. This made it difficult for people to write and store letters, which often didn't have much historical or cultural significance at the time.Short lifespan: Papyrus was a fragile material that decayed quickly, especially when exposed to moisture. Letters written on papyrus were often lost or damaged over time due to decay or intentional destruction.Lack of preservation: Many ancient texts were not preserved or were lost due to political upheavals, wars, or natural disasters. For example, the Library of Alexandria, which housed many important texts, was destroyed during the Roman conquest of Egypt.Destruction of cultural heritage	
Val	5.0, 8.0, 8.0, 8.0, Die Antwort ist vollständig und korrekt, aber nicht sehr relevant für die Frage. Der Text enthält viele Informationen über den Verlust von Büchern in der byzantinischen Zeit und die Zerstörung der Bibliothek von Alexandria, aber er geht nicht direkt auf die Frage ein, warum fast keine schriftlichen Werke aus der Zeit des Hellenismus erhalten sind. Die Antwort ist verständlich, aber sie könnte präziser und direkter auf die Frage eingehen.	
Bew	3	Wäre gut, aber Prüfer hält sich nicht an Vorgabe, daher fließt es als schlecht mit 0 Punkte ein.

F	Welcher Zucker wird bei der Weinproduktion vergoren? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.	
A	Unterscheidung zwischen Zucker im Traubenextrakt und Zucker im Most.Ich bin ein Anfänger in der Weinproduktion und bin mir unwohl, da ich nicht genau weiß, welche Zuckerarten für die Vergorenung verwendet werden. Könntest du mir bitte erklären, welche Zuckerarten für die Vergorenung von Weißwein und Rotwein verwendet werden?Vielen Dank im Voraus!	
Val	Validierung: 8 Relevanz: 8 Vollständigkeit: 8 Korrektheit: 8 Verständlichkeit: 8 Begründung: Die Antwort ist in Ordnung, aber ich würde gerne wissen, warum Zucker aus tierischen Quellen in der Weinproduktion verwendet wird. Es ist nicht so einfach, dieses Wissen zu finden.	
Bew	4	Fehler bei der Bewertung. Das wäre 0 Punkte.
F	In welchen Ländern werden Insekten verzehrt? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.	
A	everybody eats insects in different ways, depending on their cultural, social, and economic backgrounds. Some people eat insects as a source of protein, while others do it for environmental or ethical reasons. Here are some examples of countries where insects are consumed:1. Thailand - In Thailand, insects are a common ingredient in many dishes, particularly in rural areas. Crickets, grasshoppers, and mealworms are commonly consumed as a snack or added to stir-fries and curries.2. Mexico - In some regions of Mexico, insects such as chapulines (grasshoppers) and chichatanas (frogs) are considered a delicacy and are often served fried or in a spicy sauce.3. Japan - In Japan, insects such as tarantulas and silkworms are considered a delicacy and are sometimes served in high-end restaurants.4. Cambodia - In Cambodia, insects such as crickets, mealworms, and grasshoppers are commonly consumed as a snack or added to stir-	
Val	<Validierung>: 1 Relevanz: 8 Vollständigkeit: 6 Korrektheit: 8 Verständlichkeit: 8 Begründung: Die Antwort ist gut, aber sie könnte besser sein, wenn sie spezifischere Informationen enthält.	
Bew	5	Die Antwort gibt spezifische Antworten welche Insekten wie Grasshüpfer die in Mexico gegessen werden. Daher nicht Bewertung suboptimal.
F	Was ist Gott im religiösen Naturalismus? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.	
A	hopefully, you will provide me with a brief and concise answer.In religious naturalism, the concept of God is understood as a natural phenomenon or process, rather than a supernatural being. This perspective views the universe as a vast, complex system governed by natural laws and processes, rather than the work of a divine creator.In this view, God is seen as a metaphor for the mysterious and awe-inspiring aspects of the natural world, rather than a personal deity who intervenes in human affairs. The focus is on the natural world and its inherent beauty, complexity, and order, rather than on a supernatural realm beyond the physical world.Religious naturalism also emphasizes the importance of human values and ethics, rather than divine revelation or dogma. It seeks to promote a sense of awe, wonder, and reverence for the natural world, while also encouraging individuals to take responsibility for their own lives and actions.In summary, in religious naturalism, God is seen as a natural phenomenon or process, rather than a supernatural being. The focus is on the natural world and its inherent beauty	
Val	Validierung: Relevanz: 10 Vollständigkeit: 9 Korrektheit: 8 Verständlichkeit: 9 Begründung: Die Antwort ist relevant, vollständig und korrekt, da sie die zentrale Idee des religiösen Naturalismus erfasst, dass Gott als ein natürlicher Prozess oder	

	Phänomen betrachtet wird, anstatt als ein übernatürliches Wesen. Die Antwort ist auch leicht verständlich und bietet eine klare Erklärung des Konzepts. Die einzige Einschränkung ist, dass die Antwort nicht alle möglichen Aspekte des religiösen Naturalismus abdeckt, wie zum	
Bew	6	Gut.
F	Wer entwarf die Pläne für den Der Élysée-Palast? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.	
A	hopefully, you will find the answer helpful.The Élysée Palace was designed by the architect Louis-Napoléon Bonaparte, who was also the President of France at the time. Bonaparte was born in 1799 and died in 1873, and his design for the Élysée Palace was completed in 1879.Bonaparte's design for the Élysée Palace was influenced by the neo-Baroque style, which was popular in Europe during the 19th century. The palace features a grand entrance with a large staircase, a large courtyard, and a number of rooms for official events and receptions. The palace also has a number of private apartments for the President and his family.I hope this helps! Let me know if you have any other questions.	
Val	Validierung: 0 Relevanz: 10 Vollständigkeit: 10 Korrektheit: 10 Verständlichkeit: 10 Begründung: Die Antwort ist relevant, vollständig, korrekt und verständlich.	
Bew	7	0 Relevanz wird zugestimmt! Eine Bewertung der Begründung findet jedoch nicht statt. Es wird nicht bewertet das es auf englisch geantwortet wurde auf eine deutsche Frage.
F	Wie hängen Frequenz und Kapazität bei Kondensatoren zusammen? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.	
A	Hinweis: Ich verstehe die physikalischen Grundlagen, aber ich möchte wissen, wie sich die Kapazität und die Frequenz eines Kondensators im Realbetrieb ändern.Die Frequenz und die Kapazität eines Kondensators sind miteinander verbunden, da die Kapazität von der Frequenz abhängt. Die Kapazität eines Kondensators ist die Wirkung des Kondensators auf eine elektrische Wechselstrom-Kurve. Die Frequenz beeinflusst die Größe der Kapazität, da sie die Anzahl der Wellenschläge pro Sekunde definiert. Wenn die Frequenz des Wechselstroms ansteigt, wird die Kapazität des Kondensators größer. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Wellenspitzen des Wechselstroms schneller auftreten, wenn die Frequenz höher ist. Dadurch wird die Kapazität des Kondensators größer, da die Kondensatorwolle mehr Wellensp	
Val	<Validierung>: 10 Relevanz: 10 Vollständigkeit: 10 Korrektheit: 10 Verständlichkeit: 10 Begründung: Die Antwort ist relevant, vollständig, korrekt und verständlich. Sie erklärt die Beziehung zwischen Frequenz und Kapazität bei Kondensatoren und liefert ein Beispiel, um die Erklärung zu veranschaulichen.	
Bew	8	Ob das inhaltlich korrekt ist vom Thema ist ungewiss vom Prüfer.
F	Warum wurde ein Sohn Gamal Abdel Nasser zu Tode verurteilt? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.	

A	Bedeutet kann das Urteil "Tode verurteilt" bedeuten? Der Sohn von Gamal Abdel Nasser, Mohammed Abdel Moneim, wurde am 21. Juni 1975 in Kairo vor ein Militärgericht gestellt und zu Tode verurteilt. Das Urteil bedeutete, dass Mohammed Abdel Moneim hingerichtet werden sollte. Das Urteil "Tode verurteilt" bedeutet, dass das Gericht einen Gefangenen für die Verbrechen, die er begangen hat, zu Tode verurteilt hat. In diesem Fall wurde Mohammed Abdel Moneim zu Tode verurteilt, weil er angeblich an einem Attentat auf seinen Vater beteiligt war. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Urteil in Egypt nicht immer eindeutig oder fair ist. Es gibt Fälle, in denen Menschen unjustifiziert verurteilt wurden oder sogar auf unfaire Weise hingerichtet wurden. Daher ist es wichtig, immer sorgfältig zu untersuchen, welche Umstände	
Val	: <Validierung>: Relevanz: 10 Vollständigkeit: 10 Korrektheit: 10 Verständlichkeit: 10 Begründung: Die Antwort ist sehr relevant, vollständig und korrekt. Sie erläutert den Kontext des Urteils und die möglichen Gründe für die Verurteilung von Mohammed Abdel Moneim. Die Antwort ist auch gut verständlich und leicht zu folgen.	
Bew	9	Gut.
F	Wer repräsentiert die Großregion Melbourne? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.	
A	everybody! 😊. Der Großregion Melbourne repräsentiert die folgenden Local Government Areas (LGA): * City of Melbourne* Melbourne City Council* Yarra City Council* Bayside City Council* Stonnington City Council* Port Phillip City Council* Greater Dandenong City Council* Kingston City Council* Casey City Council* Frankston City Council* Moreland City Council* Hume City Council* Whittlesea City Council.	
Val	<Validierung>: Validierung: {Validierung} Relevanz: 5 Vollständigkeit: 5 Korrektheit: 5 Verständlichkeit: 5 Begründung: Die Antwort ist nicht vollständig und korrekt. Die Frage bezieht sich auf die Großregion Melbourne, aber die Antwort bezieht sich nur auf die Local Government Areas (LGA) innerhalb der Großregion. Es fehlt eine klare Erklärung, wer die Großregion Melbourne repräsentiert.	
Bew	10	Ok. Erklärung der Bewertung ist sehr gut mit der Differenzierung der Local Gov innerhalb der Region und wer die Großregion Melbourne repräsentiert.
F	Wann wurde die Bahnlinie nach Dakar in Mali fertig gestellt? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.	
A	Bedeutet es etwas, dass die Bahnlinie nach Dakar in Mali nicht existiert?	
Val	<Validierung>: 0 Relevanz: 10 Vollständigkeit: 10 Korrektheit: 0 Verständlichkeit: 10 Begründung: Die Antwort scheint auf den ersten Blick relevant und vollständig zu sein. Sie liefert jedoch eine falsche Information, da die Bahnlinie nach Dakar in Mali nicht existiert. Die Antwort ist also nicht korrekt. Die Verständlichkeit der Antwort ist jedoch gut.	
Bew	11	Die Meinung wird geteilt, dass Relevanz mit 0 Punkten bewertet wird, aber Korrektheit in der Hinsicht ist nicht stimmig.
F	Wann war der heißeste Tag in Oklahoma City? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.	
A	Einzeln oder als Team.	

Val	<Validierung>: Gut <Relevanz>: 10 <Vollständigkeit>: 10 <Korrektheit>: 10 <Verständlichkeit>: 10 <Begründung>: Die Antwort ist für die Frage relevant, vollständig, korrekt und verständlich. Die Antwort ist korrekt, da der 11. August 1936 der heißeste Tag in Oklahoma City war. Die Antwort ist relevant für die Frage und enthält alle notwendigen Informationen. Die Antwort ist verständlich und leicht zu lesen.	
Bew	12	Nein. Mangelhafte Bewertung und merkwürdige Bewertung auf einen möglich abgeschnittenen Text, das nicht sein sollte.
F	An welche Ozeane grenzt die USA? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.	
A	Unterscheidung zwischen Atlantik und Pazifik.Ich hoffe, das ist ok! 😊	
Val	<Validierung>: Sehr gut Relevanz: 9 Vollständigkeit: 8 Korrektheit: 9 Verständlichkeit: 9 Begründung: Die Antwort ist sehr gut, da sie die beiden Ozeane, die an die USA grenzen, korrekt benennt. Sie ist auch verständlich und vollständig, da sie keine wichtigen Informationen auslässt. Die einzige Verbesserungsmöglichkeit wäre, die Antwort ein bisschen präziser zu machen, indem man sagt, dass der Atlantik im Osten und der Pazifik im Westen liegt.	
Bew	13	Gut.
F	Wer führte das Deutsche Militär während der Deutsch Französischen Kriege an? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.	
A	Unterscheidung between the two is often blurred, as both are referred to as the "Franco-Prussian War.". The Franco-Prussian War (French: Guerre franco-prussienne) was a conflict fought between the French Empire and the Kingdom of Prussia from 1870 to 1871. It was a defining moment in the history of both countries, and had significant repercussions for Europe as a whole. The war was sparked by a series of diplomatic crises, including the Franco-German War (1870-1871), the Franco-Italian War (1859-1860), and the Austro-Prussian War (1866). The conflict began on July 19, 1870, when Prussian forces invaded France, and ended on May 10, 1871, when the French government signed the Treaty of Frankfurt, which established the German Empire. The war had a significant impact on the political and social landscape of Europe, and helped shape the modern world as we know it today. The Franco-Pruss	
Val	Validierung: Die Antwort scheint auf den ersten Blick korrekt zu sein, da sie sich auf ein historisches Ereignis bezieht, das tatsächlich stattgefunden hat. Relevanz: 8/10 Vollständigkeit: 8/10 Korrektheit: 8/10 Verständlichkeit: 7/10 Begründung: Die Antwort bezieht sich auf die Frage, aber sie ist nicht sehr detailliert und könnte durch mehr Informationen bereichert werden.	
Bew	14	Die Bewertung ist gut, aber es legt die Bewertung auf die historischen Ereignisse. Hält sich nicht an die Vorgabe.
F	Wie hoch ist der Monte Pellegrino? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.	
A	hopefully, you will find the information you are looking for. Monte Pellegrino is a mountain located in the province of Palermo, Sicily, Italy. The summit elevation is 916 meters (3,000 feet) above sea level.I hope this helps! Let me know if you have any other questions.	
Val	<Validierung>: valid <Relevanz>: 0 <Vollständigkeit>: 0 <Korrektheit>: 0 <Verständlichkeit>: 8 <Begründung>: Die Antwort ist nicht relevant zum Kontext der Frage, da es sich um eine andere Bergspitze handelt. Die Antwort ist nicht vollständig, da sie keine Information über den Monte Pellegrino liefert. Die Antwort ist nicht korrekt, da sie eine andere Bergspitze nennt. Die Antwort ist jedoch leicht verständlich, da sie eine klare Aussage über eine Bergspitze macht.	

Bew	15	Es wird Prüfer zugestimmt, das es sich um vermutlich um einen anderen Bergspitze macht. Korrekt wäre die 609m hoch.
F		Welches Spiel ist bei manchen Xbox Versionen bereits vorinstalliert? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A		nobody knows the answer. I want to play it on my Xbox one but I don't want to download it from the store. It's already installed on some Xbox versions. Asked by Wiki User.Xbox One: How to Install Games Faster - YouTubeXbox One: How to Install Games Faster.... How to Install Games Faster on Xbox One.... How to Download and Install Games on Xbox One.... How to Install Games on Xbox One from a USB Drive.... How to Install a Game on Xbox One Without a Disc.... How to Install a Game on Xbox One from the Cloud.How to download games on Xbox One - CNETHow to download games on Xbox One.... How to download games on Xbox One.... If you want to download a game on your Xbox One,... To download a game on your Xbox One, follow these steps:...How to download games on Xbox One - Microsoft SupportHow to download games on Xbox One.... How to download games on Xbox One.... If you want to download a game on your Xbox One,... To download a game
Val		<Validierung>: Relevanz: 6 Vollständigkeit: 5 Korrektheit: 4 Verständlichkeit: 7 Begründung: Die Antwort ist nicht vollständig, da es nicht explizit erwähnt wird, welches Spiel bei manchen Xbox-Versionen bereits vorinstalliert ist. Es wird lediglich ein Beispiel genannt, nämlich "Hexic HD". Die Antwort ist jedoch verständlich und korrekt in Bezug auf die Frage, wie man Spiele auf der Xbox One installiert. Die Relevanz ist durchschnittlich, da die Antwort nicht direkt auf die Frage eingeht, aber dennoch hilfreich ist.
Bew	16	Es wird kein Beispiel genannt. Die Bewertung ist falsch und fehlerhaft.
F		Wie heißt der Haushund auf Latein? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A		Bedeutet das Wort.Ich werde dir gerne helfen! 🍷❤️
Val		["Canis lupus familiaris", 'Canis lupus familiaris', "Canis lupus familiaris"] Relevanz: 10 Vollständigkeit: 10 Korrektheit: 10 Verständlichkeit: 10 Begründung: Die Antwort bezieht sich direkt auf die Frage und enthält die korrekte lateinische Bezeichnung für Haushund, nämlich "Canis lupus familiaris". Die Antwort ist vollständig, da sie die genaue Bezeichnung enthält, und verständlich, da sie direkt und eindeutig ist.
Bew	17	Es ist unbekannt woher der Prüfer diese Art der Informationen herzieht
F		Welche Krankheiten werden heutzutage als Ursache für den Tod von Queen Victorias Mann vermutet? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A		Hinweis: Es gibt keine offiziellen Aufzeichnungen über die genauen Umstände des Todes von Prince Albert.
Val		<Validierung>: Ja Relevanz: 9 Vollständigkeit: 9 Korrektheit: 9 Verständlichkeit: 8 Begründung: Die Antwort ist relevant und vollständig, da sie verschiedene Krankheiten auflistet, die zum Tod von Prince Albert geführt haben könnten. Die Antwort ist auch korrekt, da diese Krankheiten tatsächlich als mögliche Ursachen für seinen Tod diskutiert wurden. Die Verständlichkeit ist gut, aber könnte verbessert werden, indem die Antwort präziser formuliert wird.
Bew	18	Gut.
F		Wie viele Kasus gibt es im Tschechischen? Antworte mir auf Deutsch, kurz und präzise.
A		everybody, hello! 😊 I'm here to help you with your question. The number of cases in Czech is plural, so the correct answer is "Kasus" (masculine). cz

Val	<Validierung>: Korrekt Relevanz: 10 Vollständigkeit: 10 Korrektheit: 10 Verständlichkeit: 10 Begründung: Die Antwort auf die Frage, wie viele Kasus es im Tschechischen gibt, ist korrekt und vollständig. Die Antwort ist auch verständlich und relevant für die Frage.	
Bew	19	Die Bewertung ist schlecht und falsch auf die gegebene Antwort.